

$$i\hbar \frac{\partial \psi}{\partial t} = H\psi$$

1925

$$\sigma_x = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

1924

$$p = \frac{h}{\lambda}$$

1911

$$E = h\nu$$

1905

Livro de Resumos X Semana da Física

2017
2006

$$e^{i\theta} = \cos\theta + i\sin\theta$$

Universidade Federal de Uberlândia

$$[x, p_x] = i\hbar$$

27 a 29 de setembro de 2017

$$\vec{L} = \vec{r} \times \vec{p}$$

$$\Delta U = Q - W$$

$$F(\omega) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-i\omega t} f(t) dt$$

$$h = 6,62 \cdot 10^{-34} \text{ J}\cdot\text{s}$$
$$c = 3,00 \cdot 10^8 \text{ m/s}$$
$$G = 6,67 \cdot 10^{-11} \text{ Nm}^2/\text{kg}^2$$

$$\nabla \cdot \vec{B} = 0$$
$$\nabla \cdot \vec{E} = \rho/\epsilon_0$$

Programação

Programação – X Semana da Física 2017			
	4ª Feira (27/09)	5ª Feira (28/09)	6ª Feira (29/09)
8:00-9:15	Minicursos 1. Econofísica 2. Ressonância Magn. Nuclear	Oficinas 1. Fundamentos de Sensores 2. Criação de Projetos em Física	1. Minicurso "Astrofísica, estrelas de nêutrons e pulsares"
9:15-9:25	Coffee-break (10min)	Coffee-break (10min)	Coffee-break (10min)
9:25-10:40	Minicursos 1. Econofísica 2. Ressonância Magn. Nuclear	Oficinas 1. Fundamentos de Sensores 2. Criação de Projetos em Física	1. Minicurso "Astrofísica, estrelas de nêutrons e pulsares"
10:40-11:00	Credenciamento e ABERTURA		Coffee-break
11:00-12:00	João Torres de Melo Neto	Andrea Stucchi de Camargo	Roberto Nardi
14:00-15:00	Milena Giglioli	Rodrigo Nemmen	Tadeu Kubo
15:00-16:00	Rafael Calsaverini	Comunicações Orais Pós	Comunicações Orais IC
16:00-16:30	Coffee-break (30min)	Coffee-break (30min)	Coffee-break (30min)
16:30-17:30	Comunicações Orais Pós	Pôsteres	Igor Fier
17:30-18:00			
19:00-20:10	Vitor Luiz Bastos de Jesus & visita guiada radioterapia	Thereza Paiva	Antonio José Roque (LNLS)
20:10-20:20	Coffee-break (10min)	Coffee-break (10min)	Coffee-break
20:20-22:00	1. Oficina Câmara de Nuvens 2. Oficina Termômetros Digitais 3. Oficina Concepções Astronomia	1. Minicurso Metacognição 2. Oficina de Gráficos Scidavis 3. Oficina Luxímetros Digitais 4. Oficina Tem menina no Circuito	Encerramento Premiação melhores pôsteres e melhores apresentações orais
		Sábado 13h +- 13h45 +- 14h30 visita guiada Hosp. Sta Genoveva	

Comissão Organizadora

Prof. Mariana M. Odashima - coordenadora geral

Comissão de Palestras:

Lázara Christina Assis Cabral
Lucas Wiliam Gonçalves
Gustavo Henrique da Silva
Marcelo Barbosa Rezende
Nathália Oliveira

Equipe de Patrocínios:

Ana Laura Rezende
Kalua Oliveira
Melissa Rodrigues
Mykaelle Silva

Comissão de Inscrições:

Thalena Zanetti
Pedro Zaramella
Melissa Rodrigues
Hemily Mares

Comissão de Coffee-break:

Beatriz Godina
Eduardo Santos
Ana Paula Costa e Silva
Cesar Augusto Cardoso Assis

Equipe de Apoio:

Ana Laura de Paulo Rezende, Dalila Souza Costa Mendonça, Éder José do Carmo, Fernanda Ribeiro Silva, Giovanni Siniciato Casimir, Gustavo Henrique da Silva, Hemily Mares, Hermes Neri, Hugo Matias, Igor Versiani Souza, Jesrrael Fonseca Santos, Kalua Pires Oliveira, Lázara Christina Assis Cabral, Lucas Wiliam Gonçalves de Souza, Luis Felipe Ferreira, Luismar Barbosa da Cruz Junior, Márcio de Sousa Mateus Júnior, Márcio Ferreira de Moura, Mateus Henrique Batista, Otávio Tavares, Ozeni Garcia, Paulo Victor Costa Silva, Thaise Barbosa, Sirlene Silva De Souza

Comunicação visual:

Felipe Monteiro Rodrigues

Comissão de Divulgação & Facebook:

Felipe Monteiro
Wanderson Souza
Cesar Augusto Cardoso Assis
Fernanda Ribeiro
Ghabryel Albarotti
Sirlene Silva
Nilson Ramos

Comissão de Camisetas & Kits:

Felipe Monteiro
Luiza Cristina de Sá Andrade
Éder do Carmo
Paula Justino
Luis Otávio Nunes
Wanderson Souza
Hugo Matias
Ozeni Garcia
Otávio Tavares
Thaise Barbosa
Igor Versiani

Publicado por:
Instituto de Física
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, MG, Brasil
<http://www.infis.ufu.br/~xsefis>

Agradecimentos

Este evento só foi possível devido à colaboração daqueles que acreditam na importância de um evento científico de qualidade.

Agradecemos:

- ao Instituto de Física, seus professores, estudantes e funcionários que se dedicaram à realização da Semana da Física;
- à Universidade Federal de Uberlândia, que cedeu a infraestrutura necessária para a realização deste evento;
- à Pró-Reitoria de Pesquisa (PROPP) da Universidade Federal de Uberlândia, cujo apoio foi de fundamental importância;
- à FAPEMIG, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais;
- aos participantes e convidados, que fizeram deste evento uma realização extraordinária.

Programação

Quarta-Feira, 27 de setembro de 2017

08:00 – 10:40

Minicurso: Econofísica

Prof. Reginaldo Napolitano (USP São Carlos)

Minicurso: Ressonância Magnética Nuclear (RMN)

Ms. Daniel Consalter (USP São Carlos & Fine Instrument Technology (FIT))

11:00 – 12:00

Palestra: O lado escuro do universo: fundamental e misterioso

Prof. João Torres de Mello Neto (UFRJ)

14:00 – 15:00

Palestra: Físico Médico: opções no mercado de trabalho e atuação na radioterapia

Ms. Milena Giglioli (Hospital do Câncer de Barretos)

15:00 – 16:00: **Comunicações Orais**

19:00 – 20:00

Palestra: Ensinando física via videoanálise, acelerômetros, e giroscópios

Prof. Vitor Luiz Bastos de Jesus (IFRJ)

20:20 – 22:00

Oficina: câmara de nuvens para detecção de partículas radioativas

Lucas Wiliam de Souza e Antoine Franklim de Andrade (INFIS/UFU)

Oficina: construção de termômetros digitais de baixo custo

Hermes Neri e Hugo Fernandes (INFIS/UFU)

Oficina: concepções alternativas do ensino de astronomia

Prof. Sorandra Correa de Lima (INFIS/UFU)

Quinta-Feira, 28 de setembro de 2017

08:00 – 10:40

Sensoriamento e transdução: conceitos fundamentais aplicados em pesquisa científica

Prof. Maurício Foschini (INFIS/UFU)

Criação de Projetos e os 5 grupos de processos para um projeto de FÍSICA de sucesso
Andrea Messias (INFIS/UFU)

11:00 – 12:00

Palestra: Planejamento, síntese e correlações estruturais-funcionais de materiais fotônicos vítreos, vitrocerâmicos e híbridos inorgânico-orgânicos

Prof. Andrea Simone Stucchi de Camargo (USP São Carlos)

14:00 – 15:00

Palestra: 13 Maneiras de Morrer com um Buraco Negro

Prof. Rodrigo Nemmen (IAG - USP)

15:00 – 16:00: Comunicações Orais

16:30 – 18:00: Sessão de Pôsteres

19:00 – 20:00

Palestra: Tem menina no circuito: incentivando meninas a gostar de ciências exatas

Prof. Thereza Cristina de Lacerda Paiva (UFRJ)

20:20 – 22:00

Minicurso: Metacognição e ensino de ciências: aspectos teóricos e propostas de atividade em sala de aula

Marta Maximo Pereira (CEFET/RJ)

Oficina: Scidavis - software gráfico livre

Prof. Jader Cabral (INFIS/UFU)

Oficina: construção de luxímetros digitais de baixo custo

Hermes Neri e Hugo Fernandes (INFIS/UFU)

Oficina: Tem menina no circuito: circuitos elétricos em papel e com massa de modelar

Prof. Thereza Cristina de Lacerda Paiva (UFRJ)

Sexta-Feira, 29 de setembro de 2017

08:00 – 10:40

Minicurso: Astrofísica, estrelas de nêutrons e pulsares
Prof. Giovanni Bernal (FURG)

11:00 – 12:00

Palestra: Tornando-se professores de Física: fatores determinantes para a (in)conclusão de um curso de licenciatura
Prof. Roberto Nardi (UNESP)

14:00 – 15:00

Palestra: Caminhando pelas áreas de atuação da Física Médica
Ms. Tadeu Kubo (UFMG)

15:00 – 16:00: **Comunicações Orais**

16:30 – 17:30

Palestra: Inovações tecnológicas em instrumentos para pesquisa em Física, Química, Ciência dos Materiais e Biotecnologia
Ms. Igor Fier (Quantum Design)

19:00 – 20:00

Palestra: O novo síncrotron brasileiro: “are we Sirius”?
Prof. Antonio José Roque da Silva (LNLS)

Índice de Trabalhos

Apresentações Orais Pós - 4a-feira 16:30 - 18:00 - 5S

	I
ORAL 1: Localização dos estados topológicos de borda em bicamadas de organometálicos (MC₄S₄)₃, M = Ni, Pt. (Felipe Crasto de Lima, Gerson J. Ferreira, Roberto Hiroki Miwa)	I
ORAL 2: Tomografia óptica utilizando imagem no domínio da frequência espacial (Luismar Barbosa da Cruz Junior, Arnaldo Ferreira dos Reis, Danielly Christine Adriani Maia Mota, Adamo Ferreira Gomes do Monte)	3
ORAL 3: Determinação das propriedades ópticas de tecidos biológicos e fantomas através da imagem no domínio da frequência espacial (Arnaldo Ferreira dos Reis, Luismar Barbosa da Cruz Junior, Adamo Ferreira Gomes do Monte)	5
ORAL 4: Borofeno: um estudo via teoria do funcional da densidade (DFT) (Gustavo Henrique Silvestre, Roberto Hiroki Miwa)	7
ORAL 5: Effects of Cu²⁺ ion incorporation into ZnTe nanocrystals dispersed within a glass matrix (Alessandra dos Santos Silva, Noelio Oliveira Dantas, Fernando Pelegrini, Leandro Carlos Figueiredo, Paulo Eduardo Narciso de Souza, Paulo César Morais)	9
ORAL 6: Propriedades eletrônicas do titanato de bário com defeitos catiônicos (Abraham Pablo Aslla Quispe, José de los Santos Guerra, Roberto Hiroki Miwa)	II
ORAL 7: Análise estrutural e resposta dielétrica de cerâmicas ferroelétricas livres de chumbo (Yanela Méndez-González, Aimé Peláiz-Barranco, José de los Santos Guerra)	12

Apresentações Orais - 5ª-feira 15:00 - 16:00 - 5S

	14
ORAL 8: Tendências pedagógicas no Instituto de Física (<i>Guilherme Brilhante Guimarães, Michel Santos Xavier, Kayro Rogger Marques de Lima, Guilherme de Oliveira Machado, Carlos Antonio da Silva Junior</i>)	14
ORAL 9: Desempenho conceitual de alunos da Universidade Federal de Uberlândia em Física Básica : diferentes metodologias (<i>Monique França e Silva, Ricardo Kagimura</i>)	17
ORAL 10: Uma proposta investigativa para estudantes autistas (<i>Heloisa Fernanda Francisco Batista, Alessandra Riposati Arantes</i>)	19
ORAL 11: Ações do subprojeto Física do PIBID/UFU nas escolas estaduais Guiomar de Freitas Costa e João Rezende (<i>Gisele Correa Gonçalves, Hugo Freitas Fernandes, Karolina Lopes de Andrade, Suzana Pereira Hessel, Frederico Nonato Nepomuceno, Elisson Andrade Batista, Ademir Cavalheiro</i>)	21
ORAL 12: Uso de questões desafiadoras em sala de aula no ensino de física (<i>Ghabryel Albarotti Prates Silva Campos, Antônio Pereira Siqueira Neto, Kelvin Barbosa Araújo, Monique França e Silva, Wanderson Souza Araújo, Adevailton Bernardo dos Santos</i>)	23
ORAL 13: A importância da monitoria na formação do bolsista (PIBID) (<i>Wanderson Souza Araújo, Monique França e Silva, Kelvin Barbosa Araújo, Ghabryel Albarotti Prates Silva Campos, Antônio Pereira Siqueira Neto, Adevailton Bernardo dos Santos</i>) . . .	24

Apresentações Orais - 6a-feira 15:00 - 16:00 - 5S

	26
ORAL 14: Propriedades dinâmicas da cadeia XX (<i>Rafael Freitas Pereira Costa, José Cândido Xavier</i>)	26
ORAL 15: Simulações Monte Carlo dependentes do tempo: um estudo do coeficiente de determinação (<i>Alinne Borges Bernardi, Henrique Almeida Fernandes</i>) . .	28
ORAL 16: Nos bastidores do zoológico subatômico: uma contextualização histórico-analítica sobre o início da física de partículas (<i>Márcio de Sousa Mateus Junior, Ademir Cavalheiro</i>)	30
ORAL 17: Resultados da aplicação de uma mostra de baixo custo para o ensino de física quântica no Ensino Médio (<i>Carla Mariana da Silva Pinheiro, Ricardo Kagimura</i>)	32
ORAL 18: Inter-relações na formação inicial de professores e museus de ciências (<i>Flávia Machado dos Reis, Eduardo Kojy Takahashi</i>)	34
ORAL 19: Um QUIZ para Eletrostática: construindo artefato de museu de ciência como estratégia para o aprendiz (<i>Matheus Barros, Eduardo Kojy Takahashi, Sílvia Martins dos Santos</i>)	36

Pôsteres: Ensino de Física - 5ª-feira 16:30 - 5RB

	38
Poster 1: Tendências pedagógicas no Instituto de Física (<i>Guilherme de Oliveira Machado, Guilherme Brilhante Guimarães, Michel Santos Xavier, Kayro Rogger Marques de Lima, Carlos Antonio da Silva Junior</i>)	38
Poster 2: Relato sobre confecções de vídeo para fins de ensino e aprendizagem (<i>Kelvin Barbosa Araújo, Wanderson Souza Araújo, Antônio Pereira Siqueira Neto, Ghabryel Albarotti Prates Silva Campos, Monique França e Silva, Adevalton Bernardo dos Santos</i>)	40
Poster 3: Análise teórica e empírica sobre o movimento do paraquedas (<i>Michel Santos Xavier, Guilherme Brilhante Guimarães, Jonathan Rodrigues Cardoso, Eduardo Kojy Takahashi</i>)	42
Poster 4: Jogo de tabuleiro como avaliação diagnóstica de física (<i>Gabriel Borges Santos, Arthur Estevam Ramos, Carla Mariana da Silva Pinheiro, Guilherme Augusto de Oliveira, Thulio Garcia Silva</i>)	44
Poster 5: Jogo digital sobre usina nuclear (<i>Luana Luiza Oliveira Silva, Lorena Martins Silva Diniz, Higor Raphael Faria e Sousa, João Henrique Ferreira, João Victor dos Anjos Pereira, Lucas Richard Pita, Michel Santos Xavier, Hermes Gustavo Fernandes Neri, Eduardo Kojy Takahashi</i>)	46
Poster 6: Uso de realidade aumentada em museu de ciências: Tabela periódica (<i>Guilherme Brilhante Guimarães, Hermes Gustavo Fernandes Neri, Brenda Oliveira Pereira, Emanuel Vitor Martins Prates</i>)	48
Poster 7: Mini bicicleta ergométrica controlada por arduino via web (<i>Laryssa Campos Lopes, Denilson Brito do Nascimento, Hermes Gustavo Fernandes Neri, Eduardo Kojy Takahashi</i>)	50
Poster 8: Uso de Tecnologias Cognitivas para o ensino dos conceitos de ciências através do experimento: Somador Binário (<i>Carlos Antonio da Silva Junior, Guilherme Brilhante Guimarães, Jonathan Rodrigues Cardoso, Eduardo Kojy Takahashi</i>)	52
Poster 9: Desenvolvimento de uma garra robótica para experimentação remota de um detector de radiação alfa (<i>Wanderson Souza Araújo, Michel Santos Xavier, Kayro Rogger Marques de Lima, Guilherme de Oliveira Machado, Guilherme Brilhante Guimarães, Ana Paula Perini, Lucio Pereira Neves</i>)	54

Poster 10: Garra robótica para controle remoto do experimento de millikan via web (<i>Hermes Gustavo Fernandes Neri, Eduardo Kojy Takahashi, Jonathan Rodrigues Cardoso</i>)	55
Poster 11: Experimento de transformação de energia elétrica em sonora controlado por arduino via web (<i>Hermes Gustavo Fernandes Neri, Eduardo Kojy Takahashi, Leonardo Oliveira Tiago</i>)	57
Poster 12: Desenvolvimento de uma câmara de nuvens eletrônica para ensino de radioatividade (<i>Antoine Franklim de Andrade, Lucas Wilian Gonçalves de Souza, Mauricio Foschini, Ana Paula Perini, Lucio Pereira Neves</i>)	59
Poster 13: Câmara de nuvens de baixo custo para o ensino de radioatividade (<i>Lucas Wilian Gonçalves de Souza, Antoine Franklim de Andrade, Ana Paula Perini, Lucio Pereira Neves</i>)	60
Poster 14: Educação não formal: espaços de Ibotirama/Bahia (<i>Thulio de Almeida Meirelles, Tamila Marques</i>)	62
Poster 15: Educação não formal: espaços de Barreiras/Bahia (<i>Aleff Rodrigues do Nascimento, Tamila Marques</i>)	63
Poster 16: Educação não formal: espaços de Luís Eduardo Magalhães (LEM)/Bahia (<i>Nathália Nascimento Queiroz, Tamila Marques</i>)	64
Poster 17: Monitoria em Física Experimental III: apoio estudantil e propostas pedagógicas para o aprendizado de Eletromagnetismo visando o tratamento estatístico de dados e análises experimentais (<i>Marcio Moreira Lima, Tamila Marques</i>)	65
Poster 18: Viajando com a Nasa (<i>Itália Vallerini Barbosa, Mauro Vinicius de Barros Souza, Leandro Duarte Oka, Fábio Luiz Paranhos Costa, Vagner Paulino, Paulo Freitas Gomes</i>)	66
Poster 19: Mostra de física itinerante do museu DICA (<i>Leonardo Batista Neto, Silvia Martins dos Santos</i>)	67
Poster 20: Guia Explorativo DICA (<i>Kayro Rogger Marques de Lima, Michel Santos Xavier, Eduardo Kojy Takahashi</i>)	68
Poster 21: História e aplicações da energia nuclear: uma abordagem a partir de maquetes (<i>Carla Mariana da Silva Pinheiro, Ana Paula Perini, Lucio Pereira Neves</i>)	69
Poster 22: Representações sociais (RS) sobre o acidente com o césio-137 em perfis do facebook (<i>Leandro Silva Moro, Eduardo Kojy Takahashi</i>)	70

Poster 23: O PIBID: Reflexões sobre atividades iniciais (*Monique França e Silva, Ghabryel Albarotti Prates Silva Campos, Kelvin Barbosa Araújo, Wanderson Souza Araújo, Antônio Pereira Siqueira Neto, Adevailton Bernardo dos Santos*) 72

Poster 24: Atividades do PIBID de Física da Universidade Federal de Uberlândia - UFU (2014-2017) (*Flávia Martins Pereira, Paula Ester Alves Rodrigues Correa, Ísis de Fátima Nogueira Porto, Camila Carolina Calixto Oliveira Costa, Antoine Franklim de Andrade, Cláudia Monteiro Oliveira, Ademir Cavalheiro*) 73

Pôsteres: Física Médica - 5ª-feira 16:30 5RB

74

Poster 25: Caracterização do fluxo de sangue através técnicas in-situ biospeckle (*Lady Katherine Soto, Jorge Enrique Rueda*) 74

Poster 26: Micro-Raman fingerprints for difference in DNA of Leishmania species (*Diego Mendes dos Santos, Adriano Queiroz, Renata Cristina de Paula, Fernando Costa Basílio, Karen Ferraz Faria, Alexandre Marletta, Sydnei Magno da Silva, Raigna Augusta da Silva*) 76

Poster 27: Sinais de Lente Térmica em soluções com baixas concentrações (*Bruno Rafael de Oliveira Pinheiro, Gabriel Oliveira Corrêa, Djalmir Nestor Messias*) 78

Poster 28: Caracterização das enzimas presentes nas sementes da Morinda citrifolia (*Danielly Christine Adriani Maia Mota, Luismar Barbosa da Cruz Junior, Fernanda Maria Santiago*) 79

Poster 29: Obtenção de mapas de absorção e espalhamento em tecidos e fantasmas utilizando imagem no domínio da frequência espacial (*Arnaldo Ferreira dos Reis, Luismar Barbosa da Cruz Junior, Adamo Ferreira Gomes do Monte*) 81

Poster 30: Síntese e estudo de compósitos vitro-cerâmicos para aplicações biomédicas (*Leonardo Levy dos Santos, Noelio Oliveria Dantas, José de los Santos Guerra*) 83

Poster 31: Aplicação do Método de Monte Carlo MCNP-4C para avaliação de uma câmara de ionização de extrapolação em feixes padrões de radiodiagnóstico (*Uly Pita Vedovato, Lucio Pereira Neves, William de Souza Santos, Walmir Belinato, Linda V. E. Caldas, Ana Paula Perini*) 85

Poster 32: Avaliação dosimétrica da exposição de indivíduos em solos contaminados por ^{60}Co (*Lucas Morato da Silveira, Marco Aurélio Marques Pereira, Lucio Pereira Neves, Ana Paula Perini, Walmir Belinato, Linda V. E. Caldas, William de Souza Santos*) 87

Poster 33: Estimativa de exposição de pacientes submetidos a Tomografia Computadorizada de cabeça e pescoço usando Simulação de Monte Carlo (*Luiz Felipe Stamato da Silva Furquim, Ana Paula Perini, William de Souza Santos, Andre Vinicius Camargo, Diego Cunha Silveira Alves da Silva, Guilherme Alexandre Pavan, Gustavo Donisete Fioravante, Lucas Francisco Carmello Guimarães, Milena Giglioli, Lucio Pereira Neves*) 89

Poster 34: Uso de simulação de Monte Carlo para estimar as frações de energias absorvidas em órgãos humanos devido a exposição interna ao radônio ^{222}Ra (*Marco Aurélio Marques Pereira, Lucas Morato da Silveira, Lucio Pereira Neves, Ana Paula Perini, Walmir Belinato, William de Souza Santos*) 91

Poster 35: Estudo comparativo das curvas de emissão TL de duas matrizes vítreas com diferentes concentrações de BaO (*Nathália Silva Oliveira, Samara Pavan Souza, Pâmela Z. Ferreira, Noelio Oliveira Dantas, Anielle Christine Almeida Silva, Linda V. E. Caldas, Betzabel N. S. Carrera, Shiguo Watanabe, Lucio Pereira Neves, Ana Paula Perini*) 93

Poster 36: Uso do código de Monte Carlo MCNP-4C para caracterização de uma câmara de ionização tipo lápis com volume sensível de $1,06\text{ cm}^3$ (*Dalila Souza Costa Mendonça, Lucio Pereira Neves, William de Souza Santos, Walmir Belinato, Linda V. E. Caldas, Ana Paula Perini*) 95

Pôsteres: Física de Materiais - 5ª-feira 16:30 - 5RB

	97
Poster 37: Sensor de metais utilizando a Moringa oleifera. (<i>Ludimila Fernandes da Silva, Alexandre Marletta, Gabriel Terra Castilhos dos Anjos, Patricia Targon Campana</i>)	97
Poster 38: Caracterização espectroscópica de moléculas quirais: biomoléculas (<i>Isabella Tobias, Alexandre Marletta, Patricia Targon Campana</i>)	99
Poster 39: Caracterização de nanocristais através de difração de Raios-X (<i>Jeann C. Rodrigues, Raimundo Lora Serrano, Wellington Iwamoto, Ernesto Estevez-Rams, B. Aragón-Fernandez</i>)	100
Poster 40: Caracterização estrutural do composto BaTi_{0.5}Mn_{0.5}O₃ através de medidas de absorção de raios-x (<i>Robert Prudêncio Amaral, Raimundo Lora Serrano, Fernando Assis Garcia</i>)	102
Poster 41: Síntese e Caracterização de Materiais Multiferróicos Baseados em BiFeO₃ (<i>Marcos Aparecido dos Santos Mariano, Yosdan M. Carmejo, R. Guo, A. S. Bhalla, José de los Santos Guerra</i>)	103
Poster 42: Estudo das propriedades termo-ópticas de pastilhas de nanocristais de TiO₂ com diferentes concentrações de Nd e Eu em função da temperatura (<i>Jhenifer Naiara de Lima Lopes, José Carlos da Silva Filho, Anielle Christine Almeida Silva, Noelio Oliveira Dantas, Acácio Aparecido de Castro Andrade</i>)	104
Poster 43: O surgimento da ótica não linear e a caracterização de novos materiais. (<i>Jackson Martins de Souza, Acácio Aparecido de Castro Andrade, Djalmir Nestor Messias, Viviane Pilla, Noelio Oliveira Dantas</i>)	106
Poster 44: Estudo das técnicas de absorção e fotoluminescência resolvida no tempo (<i>Danilo Machado, Erick Piovesan</i>)	108
Poster 45: Produção e Compressão de nanoestruturas de PDMS baseadas em matrizes CCD. (<i>Pedro Zaramella, Alexandre Marletta</i>)	110
Poster 46: Estudo de processos de transferência de calor em soluções coloidais contendo nanopartículas metálica (<i>Gabriel Oliveira Corrêa, Djalmir Nestor Messias</i>)	111
Poster 47: Utilização de espectroscopia LIBS para análise elementar de fármacos (<i>Thalena Carolina Zanetti, Jader de Souza Cabral</i>)	112

Poster 48: Estudo da Conversão Paramétrica Descendente (CPD) Para a Geração de Fótons Emaranhados e Montagem Experimental (<i>Luís Cruz Gimenes de Oliveira, Jader de Souza Cabral</i>)	II4
Poster 49: Transferência quântica de informação em sistemas de estado sólido (<i>Paula Belchior Roseno, José Maria Villas-Boas, Jader de Souza Cabral</i>)	II5
Poster 50: Graphene-based systems for biological delivery (<i>Julio Cesar da Silva, Raigna Augusta da Silva, Tome Mauro Schmidt</i>)	II6
Poster 51: Dinâmica dissipativa em Pontos Quânticos. (<i>Rogério Santos Alves, Augusto Miguel Alcalde Milla.</i>)	II7
Poster 52: Interplay between Andreev and Majorana bound states in a double dot molecule (<i>Joelson Fernandes Silva, Edson Vernek</i>)	II8
Poster 53: Análise de compartimento de frustração em materiais antiferromagnéticos (<i>Renan da Paixão Maciel, Gerson J. Ferreira</i>)	I20
Poster 54: Detecting coupling of Majorana bound states with an Aharonov-Bohm interferometer (<i>Juan Pablo Ramos-Andrade, Pedro A. Orellana, Sergio E. Ulloa</i>)	I2I
Poster 55: Funções de Green de equilíbrio recursivas para cálculo de densidade de estados (<i>Beatriz Godina Prado, Mariana M. Odashima, Edson Vernek</i>)	I22
Poster 56: Transporte dependente do tempo em uma junção ponto quântico-supercondutor, com Reflexão de Andreev Cruzada via Dubletos de Autler-Townes. (<i>Maryzaura de Oliveira Assunção, Fabrício Macedo de Souza</i>)	I23
Poster 57: As equações de Maxwell e suas aplicações. (<i>Gustavo Borges Valim, Marcus Augusto Bronzi</i>)	I25

Palestras	127
Palestra 1: O lado escuro do universo: fundamental e misterioso (<i>João Torres de Mello Neto</i>)	127
Palestra 2: Físico Médico: opções no mercado de trabalho e atuação na radio-terapia (<i>Milena Giglioli</i>)	127
Palestra 3: O jovem físico na era dos dados – novas avenidas de carreira e pesquisa (<i>Rafael Sola de Paula Calsaverini</i>)	128
Palestra 4: Ensinando física via videoanálise, acelerômetros, e giroscópios (<i>Vitor Luiz Bastos de Jesus</i>)	128
Palestra 5: Planejamento, síntese e correlações estruturais-funcionais de materiais fotônicos vítreos, vitrocerâmicos e híbridos inorgânico-orgânicos (<i>Andrea Simone Stucchi de Camargo</i>)	129
Palestra 6: 13 Maneiras de Morrer com um Buraco Negro (<i>Rodrigo Nemmen</i>) . . .	130
Palestra 7: Tem menina no circuito: incentivando meninas a gostar de ciências exatas (<i>Thereza Cristina de Lacerda Paiva</i>)	130
Palestra 8: Caminhando pelas áreas de atuação da Física Médica (<i>Tadeu Takao Almodovar Kubo</i>)	130
Palestra 9: Inovações tecnológicas em instrumentos para pesquisa em Física, Química, Ciência dos Materiais e Biotecnologia (<i>Igor Fier</i>)	131
Palestra 10: O novo síncrotron brasileiro: “are we Sirius” (<i>Antonio José Roque da Silva</i>)	131
Palestra 1: Econofísica (<i>Reginaldo Napolitano</i>)	132
Palestra 2: Ressonância Magnética Nuclear (RMN) (<i>Daniel Consalter</i>)	132
Palestra 3: Metacognição e ensino de ciências: aspectos teóricos e propostas de atividade em sala de aula (<i>Marta Maximo Pereira</i>)	132
Palestra 4: Minicurso de astrofísica, estrelas de nêutrons e pulsares (<i>Giovanny Bernal</i>)	133

Oficinas	134
Palestra 1: Câmara de nuvens para detecção de partículas radioativas (<i>Lucas Wiliam de Souza e Antoine Franklim de Andrade</i>)	134
Palestra 2: Construção de termômetros digitais de baixo custo (<i>Hermes Neri e Hugo Fernandes</i>)	135
Palestra 3: Concepções alternativas do ensino de astronomia (<i>Sorandra C. Lima</i>) .	135
Palestra 4: Sensoriamento e transdução: conceitos fundamentais aplicados em pesquisa científica (<i>Maurício Foschini</i>)	136
Palestra 5: Criação de Projetos e os 5 grupos de processos para um projeto de FÍSICA de sucesso (<i>Andrea Messias</i>)	136
Palestra 6: Scidavis – software gráfico livre (<i>Jader Cabral</i>)	137
Palestra 7: Construção de luxímetros digitais de baixo custo (<i>Hermes Neri e Hugo Fernandes</i>)	137
Índice de autores	138

Apresentações Orais Pós - 4a-feira 16:30 - 18:00 - 5S

ORAL 1: Localização dos estados topológicos de borda em bicamadas de organometálicos $(MC_4S_4)_3$, $M = Ni, Pt$.

Felipe Crasto de Lima, Gerson J. Ferreira, Roberto Hiroki Miwa

Instituto de Física, Universidade Federal de Uberlândia

Isolantes topológicos bidimensionais vem atraindo a atenção devido as possibilidades para aplicações futuras. Recentemente foi sintetizado o organometálico $(NiC_4S_4)_3$, onde resultados teóricos o caracterizam como um isolante topológico. Neste estudo, baseado na Teoria do Funcional da Densidade e com a utilização de Hamiltonianos modelos, considera-se bicamadas de tal organometálico. Na formação da bicamada a configuração de empilhamento mais estável é a que preserva a simetria de reflexão entre as camadas. Tal sistema da origem a estados topológicos caracterizados pelo invariante Z_2 e pelo autovalor de reflexão. Onde os estados de borda se localizam igualmente nas duas camadas. Com a quebra da simetria de reflexão através da aplicação de um campo elétrico externo perpendicular às camadas, os estados de borda passam a se localizar preferencialmente em uma das camadas.

Palavras-chave: organometálicos, isolantes topológicos, bicamadas, simetria de reflexão

Agradecimentos: Os autores agradecem o suporte financeiro das agências brasileiras CNPq, e FAPEMIG, e ao CENAPAD-SP pelo tempo computacional.

Referências

- [1] A. Bansil, Hsin Lin, Tanmoy Das. Colloquium: Topological band theory. REVIEWS OF MODERN PHYSICS, 88, 021004 (2016).
- [2] Hiroshi Nishihara, et al. Conjugated Nickel Bis(dithiolene) Complex Nanosheet. J. Am. Chem. Soc. 135, 2462-2465 (2013).
- [3] F. Crasto de Lima, Gerson J. Ferreira, R. H. Miwa. Tuning the topological states in organometallic bilayers. *Phys. Rev. B* 95, 125119 (2017) arXiv:1705.09345 [cond-

mat.mtrl-sci].

[voltar para o índice](#)

ORAL 2: Tomografia óptica utilizando imagem no domínio da frequência espacial

Luismar Barbosa da Cruz Junior¹, Arnaldo Ferreira dos Reis¹, Danielly Christine Adriani Maia Mota², Adamo Ferreira Gomes do Monte¹

¹Instituto de Física, Universidade Federal de Uberlândia

²Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade Federal de Uberlândia

Atualmente o método mais utilizado para análise de tumor em tecidos biológicos é através da biópsia, técnica a qual demanda tempo, alto custo e incomodo ao paciente. Para reduzir estes transtornos e aumentar a eficácia dos exames de tumores é proposto a técnica de Imagem no Domínio de Frequência Espacial (SFDI) para obter parâmetros de análise como a tomografia. A técnica se baseia num aparelho constituído de uma fonte luminosa acoplada de uma fibra óptica que guia a luz ao projetor com modulador DMD, ao qual possui cinco filtros que selecionam comprimentos de onda específicos de cada análise. A luz utilizada é uma radiação não ionizante, ao qual não apresenta risco de exposição ao paciente. A captação das imagens é realizada por uma câmera, posteriormente reconhecido por um programa próprio que geram várias imagens variando a frequência e a fase da onda e, por fim, as imagens são trabalhadas e sobrepostas através do software em MATLAB. É possível obter parâmetros como absorção e espalhamento de diversos componentes presentes na região superficial do corpo, tais como, melanina, hemoglobina, lipídios e água, dependendo apenas do filtro selecionado para análise.

Utilizando a técnica de SFDI desenvolvida em nosso laboratório foi possível obter os parâmetros da absorção de hemoglobina presente nas veias situadas no pulso de uma pessoa. É notável que através dessa imagem pode-se observar o mapeamento das veias presentes na área avaliada, podendo nortear para diagnósticos e tratamentos de doenças.

A partir dos resultados obtidos podemos concluir que as possibilidades de utilização de Imagens de SFDI poderá ser uma grande contribuição à análise médica de diversos tipos de tumores de forma não invasiva e utilizando radiação não ionizante, reduzindo assim de forma significativa os riscos à saúde do paciente. Para esta análise inicial foi selecionado o parâmetro da hemoglobina como objeto de estudos, entretanto, pode-se abranger a técnica para outros componentes ou até lesões e tumores.

Palavras-chave: SFDI, Imagem, Física Médica

Agradecimentos: Agradeço a CAPES, CNPq e ao INFIS-UFU pela oportunidade para o desenvolvimento deste trabalho.

Referências

- [1] COHEN, G.; Contrast detail dose analysis of six different computed tomographic scanners. *Journal of Comput. Assist. Tomogr.* v. 3(2), p.197 - 203, 1979.
- [2] HECHT, E., *Optics*, Addison-Wesley, Reading, MA, 1987.
- [3] OLSEN, J.B.; SAGER, E.M.; Subjective evaluation of image quality based on images obtained with a breast tissue pattern: comparison with a conventional image quality phantom. *Br. J. Cancer* 68(806), p. 160 - 164, 1995.
- [4] POGUE, B.W.; PATTERSON, M.S.; Review of tissue simulating phantoms for optical spectroscopy, imaging and dosimetry. *Journal of Biomedical Optics.* v. 11, n 4, p. 041102, 2006.
- [5] VO-DINH, T.; *Biomedical photonics for biomedical Science.* Boca Raton, FL: CRC Press. 2003.

[voltar para o índice](#)

ORAL 3: Determinação das propriedades ópticas de tecidos biológicos e fantasmas através da imagem no domínio da frequência espacial

Arnaldo Ferreira dos Reis, Luismar Barbosa da Cruz Junior, Adamo Ferreira Gomes do Monte

Instituto de Física, Universidade Federal de Uberlândia

Imagem óptica é uma técnica poderosa para visualizar as estruturas e inclusive determinar as funções moleculares nas escalas espaciais de poucos microns a centímetros em fantasmas e tecidos biológicos. Sendo assim, iremos trabalhar com a técnica conhecida como Imagem no domínio da frequência espacial (SFDI), onde utilizando modulação espacial é possível controlar a propagação da luz, a fim de se obter quantitativamente as propriedades de espalhamento e absorção óptica de um meio semitransparente, de maneira não invasiva. A técnica SFDI (Imagem no Domínio da Frequência Espacial) tem como objetivo separar as propriedades de absorção e espalhamento óptico, ao invés de usar luz pulsada, a técnica utiliza luz modulada espacial. Na montagem da técnica de SFDI, a unidade de projeção é composta por uma fonte de luz halógena, que se acopla a uma guia de luz flexível para seleção de comprimento de onda subsequente usando uma roda de filtro. À medida que o padrão de iluminação se propaga para dentro do tecido, este torna-se atenuado devido aos eventos de absorção e espalhamento. Especificamente, a técnica óptica SFDI permite a determinação da oxigenação e diferenciação tecidual, alinhamento estrutural, etc. As informações são processadas em Matlab a partir das imagens obtidas em LabView, nos fornecem duas informações importantes sobre a amostra: o coeficiente de absorção (μ_a) e espalhamento (μ_s). Este trabalho tem como objetivo demonstrar a possibilidade de um método não invasivo, ou seja, não há contatos com a amostra e realizado a distância, por isso tem forte apelo para aplicação em tecidos biológicos. Ainda, permite caracterizar qualquer amostra semitransparente inclusive em sistema biológico in vivo, o método utilizado neste trabalho utilizando imagem por luz difusa mostra-se relativamente barato, portátil, tornando-se uma plataforma flexível para determinar a estrutura de tecidos e a composição molecular in vivo.

Palavras-chave: Imagem Modulada, tecidos biológicos, Física Médica

Agradecimentos: Gostaria de fazer um agradecimento especial aos meu orientador Adamo Ferreira Gomes do Monte, como também agradecer aos órgãos de fomento a pesquisa CAPES e CNPq.

Referências

[1] A.M. Laughney, V. Krishnaswamy, E.J. Rizzo, M.C. Schwab, R.J. Barth, D.J. Cuccia, B.J. Tromberg, K.D. Paulsen, B.W. Pogue, W.A. Wells, Spectral discrimination of breast pathologies in situ using spatial frequency domain imaging, *Breast Cancer Res.* 15 (2013) R61.

[2] D.J. Cuccia, F. Bevilacqua, A.J. Durkin, B.J. Tromberg, Modulated imaging: quantitative analysis and tomography of turbid media in the spatial-frequency domain, *Opt. Lett.* 30 (2005) 1354–1356. [3] N. Bodenschatz, P. Krauter, S. Nothelfer, F. Foschum, F. Bergmann, A. Liemert, A. Kienle, Detecting structural information of scatterers using spatial frequency domain imaging, *J. Biomed. Opt.* 20 (2015) 116006.

[voltar para o índice](#)

ORAL 4: Borofeno: um estudo via teoria do funcional da densidade (DFT)

Gustavo Henrique Silvestre, Roberto Hiroki Miwa

Instituto de Física, Universidade Federal de Uberlândia

O grafeno foi o grande responsável por iniciar os estudos de materiais monolayers, após a sua sintetização. O borofeno, anos antes de sua sintetização, já foi previsto por estudos *ab initio* via dft que propunha estrutura[1] similar à estrutura sintetizada experimentalmente[2]. Uma de suas características é a grande variedade de configurações entre as ligações dos átomos que podem ser formadas. Conseqüentemente, é vasta a gama de propriedades de interesse que o borofeno apresenta[3]. O boro é crescido em superfícies de cristais de Ag por evaporação direta[4]. Trabalhamos com 2 fases, denominadas $S0$ e $S1$. A fase $S0$ é composta por 2 átomos de B na célula unitária, enquanto a $S1$ é composta por 5 átomos. Os cálculos de otimização estrutural foram obtidos por DFT, implementados pelo código VASP. Propomos novas super-redes formadas pela união das fases $S0$ e $S1$, variando as proporções das fases na célula unitária, tal que as estruturas de super-redes tenham a característica $(S0)_m - (S1)_n$, onde m, n sejam números inteiros e a soma $m + n$ esteja entre 2 e 8. A geometria da fase $S0$ é tridimensional, enquanto da fase $S1$ é planar. Ao aumentarmos a quantidade de fases $S0$ na célula primitiva, na região da junção entre as fases $S0$ e $S1$, a fase $S1$ em contato com a fase $S0$ deixa de apresentar estrutura planar e passa a apresentar pequenas distorções na sua geometria, aumentando conforme a quantidade de fases $S0$ na super-rede. Quando realizamos o procedimento contrário, colocamos mais fases $S1$ e menos fases $S0$ na célula primitiva, a fase $S0$ em contato com a fase $S1$ tende a apresentar geometria plana. A estrutura de banda de todas as super-redes tendem a apresentar dispersão próximas ao ponto X da zona de Brillouin, e apresentam predominantemente a presença de orbitais pz próximos ao nível de Fermi. Pretendemos estudar o transporte de cargas e alterar as dimensões da célula primitiva para fins de comparação com os resultados até agora obtidos.

Palavras-chave: Borofeno; DFT; *ab initio*; monolayers

Agradecimentos: CAPES pelo financiamento

Referências

- [1] *Angew. Chem.*, 2013, 52, 3156–3159.
- [2] *Science* 350, 1513 (2015).
- [3] *Phys. Chem. Chem. Phys.*, 2016, 18, 25491.
- [4] *Nature Chemistry* 8, 563–568 (2016).

[voltar para o índice](#)

ORAL 5: Effects of Cu²⁺ ion incorporation into ZnTe nanocrystals dispersed within a glass matrix

Alessandra dos Santos Silva¹, Noelio Oliveira Dantas¹, Fernando Pelegrini², Leandro Carlos Figueiredo³, Paulo Eduardo Narciso de Souza³, Paulo César Morais⁴

¹Laboratório de Novos Materiais Isolantes e Semicondutores (LNMIS), Instituto de Física, Universidade Federal de Uberlândia

²Instituto de Física, Universidade Federal de Goiás

³Universidade de Brasília

⁴Anhui University, School of Chemistry and Chemical Engineering, Hefei, China

Diluted magnetic semiconductors (DMS) are alloys based on II-VI or III-V semiconductor compounds, in which a fraction of cations has been randomly replaced by transition metals (TM). When TM ions occupy semiconductor sites in a cubic crystal, their free-ion terms split due to the cubic crystal field.¹ Incorporating transition metal ions in DMS creates intermediate energy states between the valence and conduction bands of the host semiconductor and allows manipulation of the host's magnetic-optical properties,² which in turn governs sp-d spin interaction between carriers and magnetic ions.³ This sp-d exchange interaction enables the control of both magnetic and optical properties using external fields. Although nanocrystals doped with metal or magnetic impurities are currently synthesized by colloidal chemistry techniques⁴ or molecular beam epitaxy (MBE),⁵ some possible applications require nanoparticles to be embedded in robust and transparent host materials. Thus, the melting-nucleation approach may be an appropriate solution since it allows embedded DMS NCs to grow in different glass matrices while preventing conditions that may compromise the nanostructures, such as corrosion and humidity. In this context, this paper reports on the optical, morphological, structural and magnetic properties of Zn_{1-x}Cu_xTe nanocrystals, doped with Cu (x varying from 0.000 to 0.100) and grown by thermal annealing at 500°C in a P₂O₅-ZnO-Al₂O₃-BaO-PbO glass system that had been synthesized by fusion. At higher levels of Cu-doping, optical absorption showed that Cu²⁺ ions were incorporated within and dispersed throughout the lattice of the ZnTe semiconductor. Transmission electron microscopy images revealed that the lattice parameter of the nanocrystals was not affected by the incorporation of Cu²⁺ ions. Finally, paramagnetic resonance spectra of the Cu²⁺ ions showed asymmetrical hyperfine lines as well as proved a substitutive incorporation of Cu²⁺ in ZnTe NCs.

Palavras-chave: Diluted magnetic semiconductors (DMS), Zn_{1-x}Cu_xTe nanocrystals

Agradecimentos: Agradecemos ao Programa Nacional de Pós Doutorado da Coor-

denação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (PNPD CAPES) – Instituto de Física (INFIS), Universidade Federal de Uberlândia (UFU), pela concessão da bolsa de estudos para a execução desse projeto de pesquisa. Agradecemos, também, às agências de fomento: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico-CNPq e Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais-FAPEMIG, pelo apoio financeiro quanto à aprovação de projetos e compra de reagentes para o laboratório.

Referências

- [1] N. O. Dantas, G. L. Fernandes, O. Baffa, J. A. Gomez, A. C. A. Silva, Appl. Phys. Lett. 2014, 105, 132410-4.
- [2] K. Ando, Appl. Phys. Lett. 2003, 82, 100-102.
- [3] G. Yang, G. Xu, B. Chen, S. Zou, R. Liu, H. Zhong, B. Zou, Chemistry of Materials 2013, 25, 3260-3266.
- [4] R. Beaulac, P. I. Archer, S. T. Ochsenein, D. R. Gamelin, Advanced Functional Materials 18 (2008) 3873-3891.
- [5] V. A. Vlaskin, N. Janssen, J. van Rijssel, R. Beaulac, D. R. Gamelin, Nano Letters 10 (2010) 3670- 3674.

[voltar para o índice](#)

ORAL 6: Propriedades eletrônicas do titanato de bário com defeitos catiônicos

Abrahan Pablo Aslla Quispe¹, José de los Santos Guerra², Roberto Hiroki Miwa³

¹Grupo de Ferroelétricos e Materiais Multifuncionais, Instituto de Física, Universidade Federal de Uberlândia, Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur

²Grupo de Ferroelétricos e Materiais Multifuncionais, Instituto de Física, Universidade Federal de Uberlândia

³Instituto de Física, Universidade Federal de Uberlândia

Durante as últimas décadas, avanços crescentes foram atingidos no estudo dos materiais ferroelétricos, desde o descobrimento do titanato de bário. Desde o ponto de vista teórico os métodos ab-initio baseados na mecânica quântica, que leva em conta apenas constantes físicas fundamentais tem recebido especial atenção. Neste trabalho nos investigamos as propriedades eletrônicas do titanato de bário, com estrutura perovskita (ABO_3), considerando a inclusão de lantânio como impureza, assim como vagas de bário. O estudo foi desenvolvido usando o método da Teoria de Funcional de Densidade (DFT) que resolve a equação de Kohn-Sham de maneira auto-consistente. Para considerar os efeitos produzidos pela substituição do bário (Ba^{2+}) pelo lantânio (La^{3+}) e as compensações de carga por meio de vagas de bário se usaram as super células. A polarização elétrica foi calculada segundo a proposta de King-Smith e Vanderbilt. A análise dos resultados mostra que os defeitos gerados pela substituição de bário pelo lantânio produzem perdas nas propriedades dielétricas e aumento da polarização elétrica e permitividade elétrica. Quando consideramos a compensação de carga das super células unitárias por vagas de bário nosso sistema recupera suas características dielétricas, mantendo nesses casos a polarização elétrica maior do que o caso puro, mas com um valor menor que quando consideramos somente a substituição de bário pelo lantânio.

Palavras-chave: Estrutura eletrônica, Ferroelétricos, Titanato de bário, DFT.

Agradecimentos: Agradecimentos: Os autores agradecem à CAPES pelo auxílio financeiro. CENAPAD-SP pelo suporte computacional.

Referências

- [1] P. Hohenberg and W. Kohn. Phys. Rev. 136, B864-B871 (1964).
- [2] W. Kohn and L. J. Sham. Phys. Rev. 140, A1133-A1138, (1965).
- [3] R. D. King-Smith and David Vanderbilt. Phys. Rev. B 49, 5828-5844 (1994).
- [4] Y. Zhang, J. Sun, J. P. Perdew and X. Wu. Phys. Rev. B 96, 035143 (2017).

voltar para o índice

ORAL 7: Análise estrutural e resposta dielétrica de cerâmicas ferroelétricas livres de chumbo

Yanela Méndez–González¹, Aimé Peláiz–Barranco¹, José de los Santos Guerra²

¹Facultad de Física - Instituto de Ciencia y Tecnología de Materiales, Universidad de La Habana

²Grupo de Ferroelétricos e Materiais Multifuncionais, Instituto de Física, Universidade Federal de Uberlândia

O sistema cerâmico $(\text{Bi}_{1/2}\text{Na}_{1/2})\text{TiO}_3\text{--BaTiO}_3$ (BNT–BT) é um material livre de chumbo, que apresenta excelentes propriedades ferroelétricas e piezoelétricas para composições próximas ao chamado contorno de fase morfotrópico, onde coexistem várias fases. O BNT–BT exibe um comportamento dielétrico complexo, que envolve tanto às transformações de fases quanto uma forte dependência da resposta com frequência. Este trabalho tem como objetivo investigar as propriedades estruturais e dielétricas do sistema cerâmico BNT–BT modificado com lantânio (BNT–BLT), para a composição $(\text{Bi}_{0.500}\text{Na}_{0.500})_{0.920}\text{Ba}_{0.065}\text{La}_{0.010}\text{TiO}_3$. As propriedades estruturais mostraram, à temperatura ambiente, a coexistência das fases ferroelétrica, com simetria romboédrica (R_{3c}), e antiferroelétrica, com simetria tetragonal (P_{4bm}). Por outro lado, a resposta dielétrica mostrou a presença de três anomalias na permissividade dielétrica com temperatura, sendo associadas a diferentes transições de fases. A dependência da resposta dielétrica com frequência foi analisada para temperaturas próximas (inferiores) à primeira anomalia. Os resultados revelam uma forte dispersão dielétrica de baixas temperaturas, que pode ser relacionada a mecanismos de condução intrínsecos típicos de portadores de cargas espaciais.

Palavras-chave: material livre de chumbo, propriedades estruturais, resposta dielétrica

Agradecimentos: Os autores agradecem a Academia de Ciências do Terceiro Mundo (RG / PHYS / LA 99-050, 02-225 e 05-043) e o ICTP, Trieste-Itália, pelo apoio financeiro da Rede Latino-Americana de Materiais Ferroelétricos (NET-43). Graças às agências brasileiras do CNPq e da FAPEMIG para apoio financeiro. Mestrado Mendez-González reconhece o recebimento da concessão do Centro Internacional Abdus Salam para Física Teórica, Trieste, Itália.

Referências

- [1] Panda PK: Review: environmental friendly lead-free piezoelectric materials. J Mater Sci. 2009;44: 5049–5062.
- [2] B.W. Eerd, D. Damjanovic, N. Klein, N. Setter, J. Trodahl, Structural complexity of $(\text{Na}_{0.5}\text{Bi}_{0.5})\text{TiO}_3\text{--BaTiO}_3$ as revealed by Raman spectroscopy, Phys. Rev. B 82 (2010) 104112.

voltar para o índice

Apresentações Orais - 5ª-feira 15:00 - 16:00 - 5S

ORAL 8: Tendências pedagógicas no Instituto de Física

Guilherme Brillhante Guimarães, Michel Santos Xavier, Kayro Rogger Marques de Lima, Guilherme de Oliveira Machado, Carlos Antonio da Silva Junior

Instituto de Física, Universidade Federal de Uberlândia

O artigo trata das tendências pedagógicas e dos métodos de ensino que foram estabelecidos com o passar do tempo. As observações feitas em relação aos métodos de ensino foram formadas após estudos ligados ao comportamento humano durante o processo de ensino-aprendizagem de forma direta ou indireta por psicólogos, pedagogos, e especialistas na área de ensino. Alguns destes estudiosos apresentaram uma contribuição notavelmente significativa para a área, e estes estudos foram nomeados de tendências, a forma de divisão varia de acordo com o autor nesse artigo escolhemos a seguinte divisão: Tradicionalista, Comportamentalista, Humanista, Cognitivista e Sociocultural. Por estes motivos seus trabalhos foram amplamente usados durante a construção deste artigo. A pesquisa apresentada teve como papel fundamental analisar de maneira quantitativa e qualitativa a opinião de inúmeros docentes sobre diversas situações do processo de ensino aprendizagem, cada situação era apresentada em um questionário e o docente deveria responder as alternativas que melhor se encaixassem com seus métodos usados no dia a dia como profissional da educação, suas respostas foram anônimas, devidamente registradas e analisadas, buscando com as conclusões encaixar aquela escolha com um método de ensino específico, permitindo com isto mapear as tendências tomadas pelos professores integrantes do Instituto de Física da Universidade Federal de Uberlândia (INFIS). Os resultados encontrados em primeira instância foram surpreendentes e inesperados, pois esperava-se que a tendência majoritária do INFIS seria tradicionalista, porém após uma análise completa, a tendência pedagógica mais acentuada entre os docentes do INFIS foi a cognitivista. Este resultado levanta inúmeras possibilidades do porquê de essa ter sido a tendência mais utilizada pelos professores.

Palavras-chave: tendências pedagógicas, ensino, didática, física.

Agradecimentos: Agradecimentos ao professor Adevailton Bernado dos Santos pela

orientação com sugestões, dicas, direcionamentos e correções, agradecemos ao professor Eduardo Kojy Takahashi por oferecer o Núcleo de Pesquisa em Tecnologias Cognitivas como espaço para a realização da pesquisa e pelo fornecimento de sugestões e materiais, agradecemos ao professor Djalmir Nestor Messias por sugestões e dicas relevantes, e finalizando, agradecemos a todos os professor que tiraram tempo para participar da pesquisa, principalmente aquele que fizeram comentários sobre o trabalho.

Referências

- [1] BORDENAVE, J.E.D. “A opção pedagógica pode ter consequências individuais e sociais importantes”. In: Revista da Educação AEC, nº54, 1984.
- [2] BORDENAVE, J.E.D. “La Transferencia de Tecnología Apropriada al Pequeño Agricultor”. In: Revista Interamericana de Educación de Adultos, v. 3, n. 1-2, 1983. https://www.ufpe.br/medicina/images/Textos_recomendados/alguns_fatores_pedagogicos.pdf Acesso em: 17 de maio de 2017.
- [3] HILL, M. M.; HILL, A. “A construção de um questionário”. Repositório Institucional do ISCTE- IUL, 1998. 58p. https://repositorio.iscteul.pt/bitstream/10071/469/4/DINAMIA_WP_1998-II.pdf Acesso em: 25/05/2017.
- [4] HILL, M. M.; HILL, A. “Investigação por questionário”. 2ª edição – 3ª Impresão. Lisboa: Edições Sílabo, 2008. 377p.
- [5] LIBÂNEO, J.C. “Tendências pedagógicas na prática escolar”. In: Revista da Ande, nº06, 1982.
- [6] PIAGET, Jean. *Biologia e Conhecimento: ensaio sobre as relações entre as regulações orgânicas e os processos cognoscitivos*. Petrópolis: Vozes, 1973.
- [7] MIZUKAMI, M. G. N. “Ensino, as abordagens do processo”. São Paulo: EPU, 1986.
- [8] RODRIGUES, R.A., ARANTES, A, R. “Reflexões sobre evasão do curso física licenciatura a partir das retenções”, Universidade Federal de Uberlândia, XVI Encontro de Pesquisa em Ensino de Física. Pág. 1 a 7, 2016.
- [9] SANTOS, R. V. “Abordagens do processo de ensino e aprendizagem”. Revista Integração Ensino-Pesquisa-Extensão, São Paulo - SP, n.40, p. 19-31, 2005.
- [10] SAVIANI, D. “Escola e democracia”, 32. ed. Campinas, SP; Autores Associados, 1999.
- [11] VASCONCELLOS, C. S. Formação didática do educador contemporâneo: desafios e perspectivas. In: UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA. Prograd. Caderno de Formação: formação de professores didática geral. São Paulo: Cultura Acadêmica, 2011, p.33-58, v.9

ORAL 9: Desempenho conceitual de alunos da Universidade Federal de Uberlândia em Física Básica : diferentes metodologias

Monique França e Silva, Ricardo Kagimura

Instituto de Física, Universidade Federal de Uberlândia

O presente trabalho é um dos frutos relacionado ao projeto ligado ao Programa Institucional de Graduação Assistida (Prossiga). Este programa têm como foco o combate assertivo à retenção e à evasão nos cursos de graduação da Universidade Federal de Uberlândia (UFU). Este trabalho tem o intuito de verificar e comparar o desempenho conceitual e o ganho de aprendizagem dos alunos de três Cursos de Graduação na área de Ciências, Engenharia e Matemática da UFU, sendo dois submetidos às práticas pedagógicas do Ensino Tradicional e um submetido às Metodologias Ativas de Engajamento Interativo (Instrução pelos Pares e Ensino sob Medida), para a disciplina de Física I (Fundamentos de Mecânica Newtoniana), por meio da aplicação de um teste padronizado (HESTENES, WELLS & SWACKHAMER 1992). Este teste foi aplicado 2 vezes para 84 alunos, em períodos distintos, a primeira aplicação (pré-teste) foi no início do semestre e a segunda aplicação (pós-teste) foi realizada no final do semestre. Os resultados mostram que os ganhos de aprendizagem (% de acertos no pós-teste sobre as questões errôneas do pré-teste) ficaram em 17% e 23% para os dois cursos submetidos ao Ensino Tradicional e de 35% para o curso sujeito a Metodologias Ativas. Estes resultados estão de acordo com os pesquisadores Hake(1998) e Barros et al (2004) reportam o valor de 19% para alunos sujeitos a Metodologias Tradicionais e de 32% a 48% para aqueles submetidos ao Engajamento interativo. Portanto, os resultados deste trabalho indicam que Metodologias Ativas de Ensino de Física podem ser mais eficientes que as Metodologias Tradicionais, tanto no combate à retenção escolar, quanto na formação dos estudantes em conteúdos de Mecânica. Espera-se que este trabalho venha contribuir na discussão do tema de evasão e retenção na UFU, propiciando uma análise reflexiva sobre as atuais Metodologias de Ensino empregadas e as formas de aprendizagens dos alunos e suas influências na retenção e evasão escola.

Palavras-chave: Ensino tradicional, Metodologia ativa, FCI

Agradecimentos: Agradecimentos aos alunos participantes da pesquisa e aos professores, e em especial ao Programa Institucional de Graduação Assistida (Prossiga) pela assistência e o apoio no desenvolvimento da pesquisa.

Referências

[1] BARROS, J. A., SILVA, G. S. F., TAGLIATI, J. R., REMOLD, J. Engajamento

Interativo no curso de Física da UFJF. Revista Brasileira de Ensino de Física. SBF, v 26, n 1, p 63-69, 2004.

[2] HAKE, R. Interactive- engagement vs. traditional methods: A six thousand student survey of mechanics test data for introductory physics courses . American Journal of Physics, AAPT, v. 66, n. 1, p. 64-74, 1998.

[3] HESTENES, D.; WELLS, M.; SWACKHAMER, G., Force Concept Inventory, The Physics Teacher, Maryland, v.30, p.141-158, mar., 1992.

[voltar para o índice](#)

ORAL 10: Uma proposta investigativa para estudantes autistas

Heloisa Fernanda Francisco Batista, Alessandra Riposati Arantes

Instituto de Física, Universidade Federal de Uberlândia

Nos últimos anos, houve a elaboração de diversos documentos, nacionais e internacionais, com o objetivo de promover a inclusão de pessoas deficientes em ambientes educacionais, tais como a Declaração de Salamanca¹, Conferência Mundial sobre Educação para Todos², Constituição do Brasil³, Plano Nacional de Educação⁴, Guia de Orientação da Educação Especial na rede estadual de ensino de Minas Gerais⁵, dentre outros. Percebe-se que a implementação das leis de inclusão de pessoas deficientes na educação básica tem ocorrido de forma gradual, entretanto ainda existe uma carência com relação à capacitação/qualificação de professores tanto na formação inicial quanto na continuada e melhorias em acessibilidade arquitetônica e tecnológica. Com o objetivo de investigar os desafios na preparação das atividades que promovam a inclusão plena, foi realizada uma atividade dentro da abordagem investigativa⁶ com uma turma de quinto ano do Ensino Fundamental composta por 27 alunos, sendo uma autista. O Transtorno do Espectro Autista (TEA) é a consideração diagnóstica primária para indivíduos que apresentam déficits na comunicação social⁷. Indivíduos autistas têm dificuldades em relações sociais e podem apresentar outras características que aumentam tais dificuldades. Nesse sentido, a atividade foi inspirada nos pressupostos da teoria sócio-histórica de Vygotsky⁸, com o intuito de observar como ocorre o processo de ensino-aprendizagem da aluna autista com os demais colegas de sua turma. A teoria sócio-histórica considera que o indivíduo é um produto das relações do meio que foram desenvolvidas durante sua vida, podendo ser através da interação entre indivíduos e através de recursos sociais⁹. O trabalho mostrou que a metodologia investigativa é viável para estudantes com TEA, entretanto deve-se ter um cuidado especial na composição dos grupos tanto por afinidade quanto por quantidade. Esse estudantes necessitam de grupos que se sintam seguros e que não sejam tão ruidosos.

Palavras-chave: inclusão, transtorno do espectro autista (TEA), teoria sócio-histórica

Agradecimentos: À PROGRAD-UFU, à Escola de Educação Básica - UFU, ao professor regente de Matemática (Éderson Passos), à professora orientadora (Alessandra R. Arantes)

Referências

- [1] UNESCO. Declaração de Salamanca sobre princípios, política e práticas na área das necessidades educativas especiais. 1994:1998–2001.
- [2] UNESCO. Declaração Mundial sobre Educação para Todos: satisfação das neces-

sidades básicas de aprendizagem Jomtien, 1990. 1998:8.

[3] Brasil. Constituição da República Federativa do Brasil. 1988.

[4] BRASIL. Plano Nacional de Educação 2014-2024. Brasília; 2014.

url<http://www.observatoriodopne.org.br/uploads/reference/file/439/documento-referencia.pdf>.

[5] SEE-MG. Guia de Orientação da Educação Especial na rede estadual de ensino de Minas Gerais. 2014;3:4-35.

[6] Azevedo MCPS. Ensino por investigação: problematizando as atividades em sala de aula. In: Carvalho AMP, org. Ensino de Ciências. São Paulo: Pioneira Thomson Learning; 2004:19-33. doi:10.5007/2175-7941.2013v3on2p362.

[7] APA. Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais (DSM-5). 5o ed (Association AP, org.). Porto Alegre: Artmed; 2014. doi:10.11769780890425596.

[8] Lucci MA. A proposta de vygotsky: a psicologia sócio- histórica. Rev currículum y Form del Profr. 2006;10(2):1-11.

[9] Neves R de A, Damiani MF. Vygotsky e as teorias da aprendizagem. UNIrevista. 2006;1(abril):1-10. <http://bdtccs.furg.br:8080/handle/1/3453>.

[voltar para o índice](#)

ORAL 11: Ações do subprojeto Física do PIBID/UFU nas escolas estaduais Guiomar de Freitas Costa e João Rezende

Gisele Correa Gonçalves¹, Hugo Freitas Fernandes¹, Karolina Lopes de Andrade¹, Suzana Pereira Hessel¹, Frederico Nonato Nepomuceno¹, Elisson Andrade Batista², Ademir Cavalheiro¹

¹Instituto de Física, Universidade Federal de Uberlândia

²Escola Estadual Guiomar de Freitas Costas

Este é um trabalho de divulgação que tem por objetivo incentivar a participação dos estudantes das Licenciaturas no Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID). Para isso, serão descritas as ações que foram desenvolvidas no Programa, nos últimos três anos, por um dos grupos do subprojeto Física da Universidade Federal de Uberlândia (UFU). O PIBID foi regulamentado em 24 de junho de 2010 pelo decreto nº 7.219 e integrado em 2013 às políticas educacionais organizadas pela Lei de Diretrizes e Bases 9.394/96, tornando-se Política de Estado [1]. O PIBID permite que o professor em formação proponha, planeje e execute atividades diversificadas, que contribuem tanto para a apropriação de ferramentas metodológicas e tecnologias educacionais como também para o aperfeiçoamento do planejamento e atuação pedagógica [2]. Além disso, o PIBID proporciona a aproximação do ambiente escolar com o ambiente universitário, melhorando a qualidade de ensino, aumentando a aprendizagem no ensino público, tanto no nível médio como no superior. Acredita-se que um planejamento coerente com a realidade do aluno e da escola pode construir um processo educacional satisfatório. Um dos grupos do subprojeto Física do PIBID/UFU desenvolveu diversas atividades na Escola Estadual João Rezende (2014-2016) e na Escola Estadual Guiomar de Freitas Costa (2016-2017), ambas na cidade de Uberlândia-MG. Dentre as atividades, pode-se citar a participação em olimpíadas nacionais (OBF e OBFEP), visita ao museu de Ciências Dica, visita à trilha astronômica no Parque Gávea e realização de eventos nas escolas (minicursos, oficinas, mostra de profissões e feira de ciências). As atividades foram, em grande parte, registradas, através de fotografias e vídeos, e apresentaram bons resultados, contribuindo no aumento do aproveitamento dos estudantes. Espera-se que a divulgação do trabalho realizado pelo PIBID, ao longo dos anos, desperte nos estudantes das Licenciaturas o interesse pelo programa e na comunidade acadêmica o interesse em contribuir com sugestões e parcerias.

Palavras-chave: Projetos, PIBID, divulgação.

Agradecimentos: CAPES, PROGRAD/UFU, PIBID, Escola Estadual Guiomar de Freitas Costa, Escola Estadual João Rezende e Governo de Minas Gerais.

Referências

[1] Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência [Internet]. [cited 2017 Sep 15]. Available from: <http://www.pibid.prograd.ufu.br/>. [2] Vicente DV. Quadro de Professores da Disciplina de Sociologia no Ensino Médio no Paraná: Abordagens sobre Formação Docente a partir do Censo Escolar. In: Experiências e reflexões na formação de professores. Londrina: Universidade Estadual de Londrina; 2012.

voltar para o índice

ORAL 12: Uso de questões desafiadoras em sala de aula no ensino de física

Ghabryel Albarotti Prates Silva Campos, Antônio Pereira Siqueira Neto, Kelvin Barbosa Araújo, Monique França e Silva, Wanderson Souza Araújo, Adevalton Bernardo dos Santos

Instituto de Física, Universidade Federal de Uberlândia

Neste trabalho, é apresentada a utilização de questões desafiadoras como metodologia de ensino para alunos do ensino médio, fazendo com que alunos, busquem uma análise mais crítica sobre conteúdos abordados, além de usar as questões como um feedback para o professor, na forma de fazer com que o professor descubra o que pode ser feito para melhorar o ensino de física na escola, já que os alunos possuem grande receio na matéria de física.

Palavras-chave: Ensino de física, desafios, metodologia, alunos, atividades.

Agradecimentos: Ao meu ilustríssimo coordenador Adevalton Bernardo dos Santos, e a todo PIBID

Referências

- [1] ALVES-FILHO, J.P. Atividades Experimentais: Do Método à Prática Construtivista. Tese de Doutorado, UFSC, Florianópolis, 2000.
- [2] E.C. Ricardo, J.F. Custódio e M.F. Rezende Jr., in Anais do X Encontro de Pesquisa em Ensino de Física, editado por I.L.B. Lourdes (SBF, São Paulo, 2006).
- [3] M. Tardif, Saberes Docentes e Formação Profissional (Vozes, Petrópolis, 2002). J.C. Custódio e M. Pietrocola, in Anais do XV Simpósio Nacional de Ensino de Física editado por N.M.D. Garcia, (SBF, São Paulo, 2003).
- [4] A.N.S. Trivinos, Introdução à Pesquisa em Ciências Sociais: A Pesquisa Qualitativa em Educação (Atlas, São Paulo, 1987).
- [5] Elio C. Ricardo e Janaína C.A. Freire, A concepção dos alunos sobre a física do ensino médio: um estudo exploratório (Revista Brasileira de Ensino de Física, v. 29, n. 2, p. 251- 266, (2007))
- [6] Simone Aparecida Fernandes Valmária Gomes Filgueira, Por que ensinar e por que estudar física? o que pensam os futuros professores e os estudantes do ensino médio? (XVIII Simpósio Nacional de Ensino de Física – SNEF 2009 – Vitória, ES)

voltar para o índice

ORAL 13: A importância da monitoria na formação do bolsista (PIBID)

Wanderson Souza Araújo, Monique França e Silva, Kelvin Barbosa Araújo, Ghabryel Albarotti Prates Silva Campos, Antônio Pereira Siqueira Neto, Adevailton Bernardo dos Santos

Instituto de Física, Universidade Federal de Uberlândia

A disciplina de Física no ensino Médio é uma área do conhecimento que deveria desenvolver no aluno funções subjetivas como senso de curiosidade e investigação. Mas, entretanto muitos a consideram uma disciplina difícil de aprender e até mesmo de ensinar, sem contar que o tempo semanal do professor para ministrar suas aulas é curto, e muitas vezes o professor se vê na obrigação de “correr” com as aulas para conseguir cumprir a ementa da disciplina. Com a finalidade de familiarizar tanto os alunos quanto os futuros professores (monitores) com a disciplina, propusemos as monitorias de física no contraturno dos alunos da escola pública José Ignácio de Souza no município de Uberlândia em Minas Gerais, onde realizamos nossas atividades do PIBID (Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência). Cada monitor, teve autonomia quanto a forma em que seria trabalhado o assunto dado em sala de aula, pois por ser um contato direto de aluno e monitor é importante que ele se sinta à vontade para tratar o conteúdo. Já após a primeira prova depois da implementação das monitorias o desempenho dos alunos que frequentaram as monitorias melhoraram consideravelmente. Ao fim pudemos perceber que as atividades de monitoria são muito importantes na formação do monitor, por ser um momento de contato direto do mesmo, na posição de professor, com os alunos. Assim, ele experimenta as trocas de conhecimentos, alegrias e problemas na posição de professor e o permite começar a perceber o que funciona e o que não funciona em sala de aula. Contribui também para o desenvolvimento de práticas pedagógicas, produção de conhecimento e metodologias de transposição didática.

Palavras-chave: Monitoria, PIBID, Formação

Agradecimentos: Agradecimentos ao professor Adevailton ao professor Antônio Neto e ao PIBID por proporcionar essa oportunidade para nossa formação

Referências

[1] SOUZA, Paulo Rogério Areias de. A importância da monitoria na formação de futuros professores universitários. In: *Âmbito Jurídico*, Rio Grande, XII, n. 61, fev 2009.

[2] FARIA, J.; SCHNEIDER, M. S. P. S. Monitoria: uma abordagem ética. (mimeo), 2004.

[3] LINS, Leandro Fragoso, et al. A importância da monitoria na formação acadêmica do monitor. Jornada de ensino, pesquisa e extensão, IX, 2009.

[voltar para o índice](#)

Apresentações Orais - 6a-feira 15:00 - 16:00 - 5S

ORAL 14: Propriedades dinâmicas da cadeia XX

Rafael Freitas Pereira Costa, José Cândido Xavier

Instituto de Física, Universidade Federal de Uberlândia

Sistemas quânticos de muitas partículas apresentam propriedades intrigantes a baixa dimensão e o entendimento de várias delas ainda é um problema em aberto, como a supercondutividade a altas temperaturas. Uma das grandes dificuldades de estudar teoricamente estes sistemas é a falta de métodos teóricos e numéricos apropriados. Nesta linha, o estudo de modelos unidimensionais exatamente solúveis é de grande importância, pois estes modelos permitem verificações de aproximações utilizadas em métodos teóricos e numéricos. Neste trabalho, apresentaremos resultados exatos para as autocorrelações da cadeia XX. Em particular, veremos que o modelo de Luttinger (o qual acredita-se descrever a física de baixas energias de sistemas unidimensionais críticos) não prevê corretamente o comportamento das autocorrelações da cadeia XX. Mostraremos que autocorrelações da cadeia XX calculadas na borda e no centro da cadeia apresentam um comportamento distinto.

Palavras-chave: Modelos Exatamente Solúveis. Modelo XX. Fermionização.

Agradecimentos: Os autores são gratos ao CNPq pelo apoio financeiro.

Referências

- [1] A. Auerbach, *Interacting Electrons and Quantum Magnetism*, Springer (New York 1998).
- [2] R.J. Baxter, *Exactly Solved Models in Statistical Mechanics* (New York: Academic 1982).
- [3] I. S. Eliëns, F. B. Ramos, J. C. Xavier, and R. G. Pereira, Boundary versus bulk behavior of time-dependent correlation functions in one-dimensional quantum systems, *Phys. Rev. B* 93, 195129 (2016).
- [4] Carç M. Bender, Steven A. Orszag. *Advanced Mathematical Methods for Scientists and Engineers*-McGraw-Hill(1978).

[voltar para o índice](#)

ORAL 15: Simulações Monte Carlo dependentes do tempo: um estudo do coeficiente de determinação

Alinne Borges Bernardi, Henrique Almeida Fernandes

Centro de Ciências Exatas e Tecnológicas, Universidade Federal de Goiás-Regional Jataí

Os sistemas termodinâmicos possuem transições [1] de fase que ocorrem em pontos muito bem definidos. Essas transições podem ser divididas em transições de primeira ordem (ou descontínuas) e transições contínuas. Os pontos onde ocorrem as transições contínuas são conhecidos como pontos críticos e, somente nesses pontos, os sistemas obedecem certas leis de escala [2]. De acordo com as condições iniciais do sistema, essas leis de escala seguem certas leis de potência que definem os expoentes críticos do modelo. Estes expoentes são simplesmente coeficientes angulares de um gráfico $\log x \log$ dessas leis de potência. Em simulações Monte Carlo, um dos interesses é estudar as transições de fase e o comportamento crítico de sistemas estatísticos e isso inclui a obtenção dos pontos críticos bem como dos expoentes críticos estáticos e dinâmicos. Uma maneira eficiente de se obter os pontos críticos desses sistemas é através do chamado coeficiente de determinação [3] que é a medida da razão entre a variação esperada e a variação total de uma determinada lei de potência em escala logarítmica. Quanto maior seu valor, melhor é a lei de potência que corresponde ao parâmetro crítico em estudo e, conseqüentemente, mais próximo do ponto crítico o sistema se encontra. Portanto, neste trabalho, pretendemos estudar os modelos ZGB [4, 5] e SIR [6] através de simulações Monte Carlo dependentes do tempo para obter o coeficiente de determinação, e, conseqüentemente, seus pontos de transição de fases. Como podemos observar, o coeficiente de determinação foi capaz de prever, com precisão, não somente os pontos de transição de fase contínuas dos modelos ZGB e SIR, mas também o ponto de transição de fase de primeira ordem do modelo ZGB.

Palavras-chave: coeficiente de determinação, lei de potência, transição de fase.

Referências

- [1] H. E. Stanley, Introduction to Phase Transitions and Critical Phenomena. Oxford University Press, 1971.
- [2] Zheng, B. Monte Carlo Simulations of Short- Time Critical Dynamics, Phys. B, v.12, n.14 1419–14841, (1998).
- [3] R. da Silva, J. R. Drugowich de Felício, and A. S. Martinez, Time-dependent Monte Carlo simulations of the critical and Lifshitz points of the ANNNI model. Phys. Rev. E 85, 066707 (2012).
- [4] H. A. Fernandes, R. da Silva, E D. Santos, P. F. Gomes, and E. Arashiro, Alternative method to characterize continuous and discontinuous phase transitions in surfacereaction models. Phys. Rev. E 94, 022129 (2016).

- [5] Ziff, R.M.; Gulari, E.; Barshad, Y. Kinetic phase transitions in an irreversible surface-reaction model. *Phys. Rev. Lett.*, v. 56, n.24, p. 2553-2556, 1986.
- [6] R. da Silva, H. A. Fernandes, A study of the influence of the mobility on the phase transitions of the synchronous SIR model. *J. Stat. Mech.* P06011, p.1-11, 2015.

[voltar para o índice](#)

ORAL 16: Nos bastidores do zoológico subatômico: uma contextualização histórico-analítica sobre o início da física de partículas

Márcio de Sousa Mateus Junior, Ademir Cavalheiro

Instituto de Física, Universidade Federal de Uberlândia

Tem-se observado na literatura muitos materiais de divulgação de física moderna e contemporânea, especificamente sobre a física de partículas elementares, todavia, na maior parte das vezes, esse assunto é tratado de forma muito superficial ou de forma muito complexa. O presente trabalho visa conciliar essas duas abordagens por meio de uma perspectiva que analise a evolução histórica e lógico-matemática das teorias que envolvem a física de partículas elementares. A pesquisa foi baseada tanto em livros-textos especializados quanto em publicações originais dessa linha de pesquisa para que fossem analisados os pontos mais relevantes que culminaram na generalização dos conceitos relacionados à física de partículas elementares. O trabalho aborda a evolução das ideias e os conceitos envolvidos na física de partículas entre o período inicial de 1897, ano da descoberta do elétron, até 1964, ano em que o primeiro modelo de quark foi proposto. Em primeiro lugar, constatou-se que tais concepções muitas vezes não são desenvolvidas de forma linear, mas sim paralelamente a outros avanços em diversas áreas da ciência. Ainda, concluiu-se que os avanços nem sempre são fruto de um único cientista, mas sim, um conjunto de ideias, sugestões, teoremas, princípios e resultados empíricos conquistados colaborativamente, o que faz com que os paradigmas científicos pré-estabelecidos sejam expandidos.

Palavras-chave: Física de partículas elementares. História da ciência. Modelo atômico, Leptons, Quarks

Referências

- [1] MARQUES, A. Cesar Lattes, a descoberta do méson- π e a física de partículas. 2012. Entrevista concedida para o site "Cosmo e Contexto". Disponível em: <https://cosmosecontexto.org.br/cesar-lattes-a-descoberta-do-meson-?-e-a-fisica-departiculas/>. Acesso em: 15 jun. 2017.
- [2] OSTERMANN, Fernanda. Um Texto para Professores do Ensino Médio sobre Partículas Elementares. Revista Brasileira de Ensino de Física, vol. 21, no. 3, p. 415-436, Set. 1999. Disponível em: http://www.sbfisica.org.br/rbef/pdf/v21_415.pdf Acesso em: 23. Jun. 2017
- MARQUES, Deividi Márcio. As investigações de Ernest Rutherford sobre a estrutura da matéria: Contribuições para o ensino de química. 2006. 183 f. Dissertação (Mestrado) - Curso de Pós-graduação em Educação Para a Ciência, Unesp, Bauru, 2006. Disponível em: <http://www2.fc.unesp.br/BibliotecaVirtual/DetalhaDocumentoAction.do?idDocumento=63> . Acesso em: 14 jun. 2017.

[3] GRIFFITHS, David (1987). Introduction to Elementary Particles. 2. ed. Weinheim: Wileyvch Verlag Gmbh & Co. Kгаа, 2008. 468 p. Second, Revised Edition. Disponível em: <https://pt.scribd.com/doc/154035719/Griffiths-Introduction-to-Elementary-Particles-2ndEdition>. Acesso em: 15 maio 2017.

voltar para o índice

ORAL 17: Resultados da aplicação de uma mostra de baixo custo para o ensino de física quântica no Ensino Médio

Carla Mariana da Silva Pinheiro, Ricardo Kagimura

Instituto de Física, Universidade Federal de Uberlândia

O presente trabalho pretende apresentar os resultados da aplicação de uma forma de divulgação científica e ensino para os alunos do ensino médio das escolas públicas: uma mostra de baixo custo com as principais passagens da mecânica quântica até os anos 60, e mais algumas curiosidades em física moderna e contemporânea. O trabalho foi apresentado em duas escolas de ensino médio de uma cidade do interior de Minas Gerais. Para avaliar os alunos, foi aplicado um questionário de 15 questões. Cinco delas refletem qual seria o nível de conhecimento prévio dos alunos em quântica e física moderna segundo eles próprios, e sua aprovação ou reprovação ao desenvolvimento de atividades aos moldes desta. As outras dez discorrem sobre tópicos da mecânica quântica que tenham sido abordados na mostra, a fim de saber quais conceitos os alunos aprenderam e em quais ainda apresentam défices. A mostra foi apresentada para aproximadamente 600 alunos, dentre os quais 467 concordaram em responder às questões. Quanto às questões de conhecimento, as análises discorrem sobre a nota média obtida pelos alunos e quais questões tiveram mais ou menos acertos. Quanto às questões de percepção, foi avaliado se os alunos, independente da taxa de aprendizado dos conceitos, gostaram ou não da abordagem da mostra. A média obtida após a correção de todos os questionários foi de 58,17%, o que indica um resultado bem acima do esperado para o caso de acertos por chute (25%). Analisando as demais questões, percebe-se ainda que em geral houve uma boa aceitação da atividade, e a maioria dos alunos gostaria de participar de mais atividades semelhantes. É interessante notar que a maioria dos estudantes avaliou seu gosto por física e sua visão quanto à área como melhores após a exposição do material.

Palavras-chave: Mostra de mecânica quântica. Física do ensino médio.

Referências

- [1] CRUZ, Frederico Firmo de Souza. Mecânica Quântica e a cultura em dois momentos. FREIRE JR, O., PESSOA JR, O., and BROMBERG, JL., orgs. Teoria Quântica: estudos históricos e implicações culturais [online]. Campina Grande: EDUEPB; São Paulo: Livraria da Física, 2011. Pág. 301-318. Disponível em: <http://books.scielo.org/id/xwhf5>. Acesso em: 10 março. 2017.
- [2] INEP - Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais. Censo escolas da educação básica 2016: notas estatísticas. Ministério da educação. Brasília, 2017. Pág. 18. Disponível em: http://download.inep.gov.br/educacao_basica/censo_escolar/

[notas_estatisticas/2017/notas_estatisticas_censo_escolar_da_educacao_basica_2016.pdf](#). Acesso em: 13 de março de 2017.

[3] OSTERMANN, F.; MOREIRA, M. A. Uma revisão bibliográfica sobre a área de pesquisa “Física moderna e contemporânea no ensino médio”. *Investigações em Ensino de Ciências*, v. 5, n. 1, 2000. Disponível em: http://www.if.ufrgs.br/ienci/artigos/Artigo_ID57/v5_n1_a2000.pdf. Acesso em: 13 março 2017.

[4] PESSOA, Osvaldo. O fenômeno cultural do misticismo quântico. FREIRE JR, O., PESSOA JR, O., and BROMBERG, JL., orgs. *Teoria Quântica: estudos históricos e implicações culturais* [online]. Campina Grande: EDUEPB; São Paulo: Livraria da Física, 2011. Pág. 301-318. Disponível em: <http://books.scielo.org/id/xwhf5>. Acesso em: 10 março. 2017.

[5] SILVA, A. C. e de ALMEIDA, M. J. P. M. Física quântica no ensino médio: o que dizem as pesquisas. *Caderno Brasileiro do Ensino de Física*, v. 28, n. 652 3: p. 624-652, dez. 2011

[voltar para o índice](#)

ORAL 18: Inter-relações na formação inicial de professores e museus de ciências

Flávia Machado dos Reis, Eduardo Kojy Takahashi

Programa de pós-graduação em educação, Universidade Federal de Uberlândia

Os professores tradicionalmente formados para atuar no sistema formal de ensino estão diante de novos desafios face à construção de novas relações pedagógicas que ultrapassem os muros da escola (MONTEIRO, 2011) e serão solicitados a atuar e planejar práticas de ensino para os novos cenários educativos. Nesse sentido, é necessário agregar novos objetivos na formação de professores e prepará-los para atuar tanto em espaços formais, quanto em espaços não formais de educação. Assim, esse trabalho tem por objetivo analisar como as ações de formação inicial docente no curso de licenciatura em Física da Universidade Federal de Uberlândia - UFU estão sendo propostas para a atuação de professores em espaços não formais de educação. A primeira etapa da pesquisa consistiu no levantamento e análise das fichas das disciplinas pedagógicas do curso licenciatura em Física da UFU. A segunda etapa do trabalho consistiu em desenvolver, na disciplina Projeto Integrado de Práticas Educativas 3 (PIPE 3), a construção de um artefato museal com base em tecnologias digitais, e realizar discussões sobre a relação museu-escola e a formação inicial de professores. Com a análise das fichas das disciplinas pedagógicas do curso foi possível identificar que as disciplinas PIPE 2, PIPE 4, PIPE 5, PIPE 6 e Tópicos Especiais em Ensino de Física apresentam, em suas propostas, ações de ensino e pesquisa relacionadas a espaços não formais de educação a serem realizadas com os professores em formação. Durante o desenvolvimento da disciplina de PIPE 3 também analisamos, pela aplicação de questionários, as concepções e expectativas dos licenciandos sobre a contribuição ou não da inclusão de temas relacionados às novas tecnologias da informação e comunicação e à educação não formal em Museus de Ciências para a formação inicial do professor. Os licenciandos concordam que a inserção de temas relacionados à tecnologia digital no currículo do curso de Física possibilitará a esses futuros professores: atender as novas demandas educacionais e sociais em relação ao uso dessas tecnologias, facilitará a abordagem do conteúdo escolar e o aprendizado dos alunos, será uma forma de diversificar as metodologias de ensino e de motivar os alunos para o estudo e aumentar o seu interesse em relação à Ciência, assim como para construir novos laços de aproximação entre os alunos e os professores, além de ser uma forma de manter o professor atualizado. Sobre a inserção do tema Educação Não Formal, três alunos não consideram importante esse tipo de discussão no curso, acreditam que o necessário é investir nas disciplinas de conteúdo específico. Os outros licenciandos consideram necessário esse tipo de discussão durante a formação, pois estimula a curiosidade e o aprendizado do próprio docente em formação, possibilita diferentes formas de ensinar e aprender, aproxima a Física

do cotidiano das pessoas, além de ser outra possibilidade de atuação profissional do professor de Física. Esses elementos poderão ajudar o futuro professor em sua prática docente. Consideramos que a inserção do tema educação não formal deve ser estimulada nos cursos de licenciatura e integrada, por exemplo, aos estágios supervisionados para que se fortaleça a relação entre os espaços de educação não formal e as escolas, futuro campo de atuação profissional dos professores. No contexto profissional, e considerando a importância da autoria e autonomia do professor, consideramos relevante, incentivar a produção de recursos didáticos que possam ser usados tanto nos Museus como nas escolas de Educação Básica, para que os professores deixem de ser apenas consumidores dos produtos educacionais existentes.

Palavras-chave: Formação inicial de professores, Museus de Ciências, Física.

Referências

[1] MONTEIRO, B. A. P. Ações colaborativas entre Museus, Centros de Ciência e Tecnologia e a sala de aula: seu papel na formação inicial de professores de ciências e química. 2011. 301 f. Tese (Doutorado) - Universidade Federal do Rio de Janeiro/UFRJ, Rio de Janeiro, 2011.

[voltar para o índice](#)

ORAL 19: Um QUIZ para Eletrostática: construindo artefato de museu de ciência como estratégia para o aprendiz

Matheus Barros, Eduardo Kojy Takahashi, Silvia Martins dos Santos

Instituto de Física, Universidade Federal de Uberlândia

Percebe-se que há pouco aproveitamento das potencialidades dos museus de ciências durante a formação inicial [OVIGLI, 2009; SILVA, 2012], assim, as visitas realizadas pelos professores não costumam ser integradas ao seu planejamento didático [REIS, 2015] em função do desconhecimento das especificidades desses espaços. Nesse contexto, essa pesquisa mostra o exercício de uma transposição museográfica na formação inicial de professores de Física que teve como objetivo verificar aspectos para a ampliação da atuação do professor de Física em espaços não formais, a partir da construção de artefatos museais. Desse modo, apresenta-se um estudo de caso [YIN, 2001] com suporte nas abordagens de pesquisa qualitativa no ensino de ciências [LÜDKE; ANDRÉ, 1986]. Os dados foram coletados por meio de gravações de vídeos, do registro das apresentações parciais do QUIZ, das discussões promovidas após uma visita técnica realizada em museus no Rio de Janeiro e do resultado final do material desenvolvido pelos estudantes. Para a elaboração do QUIZ havia dois grupos: o de roteiro, responsável por trabalhar a linguagem verbal; e o grupo de recursos tecnológicos, responsável por trabalhar a linguagem verbal do artefato. Os estudantes concluíram toda a transposição necessária para que o artefato estivesse de acordo com o contexto museográfico de uma exposição. Além disso, o QUIZ apresentou episódios importantes de modo a cativar o visitante sem deixar lacunas na construção do conhecimento até a resposta correta. Conclui-se que o resultado obtido, com o QUIZ de Eletrostática, foi satisfatório na promoção de uma formação que contemple os espaços não formais no campo de possibilidades de atuação do professor de Física. Logo, verificou-se a importância de se trabalhar com Educação em Museus durante a formação inicial em disciplinas da licenciatura em Física, buscando ampliar seus horizontes de atuação como futuro docente.

Palavras-chave: museus de ciência, formação inicial de professores, formação de professores de física

Agradecimentos: Aos estudantes de PIPE 3, turma 2016-1, pelo empenho e os ótimos trabalhos desenvolvidos, e, à grande contribuição com a exposição de Eletromagnetismo; ao CNPQ pelos recursos financeiros que subsidiaram a pesquisa; ao NUTEC, pela colaboração com a parte de recursos tecnológicos; ao Museu DICA pela aceitação do artefato como parte da exposição; à Flávia Machado pela contribuição na orientação e apresentação das propostas; e à X SEFIS pela oportunidade de apresentação do trabalho.

Referências

- [1] LÜDKE, Menga; ANDRÉ, Marli. Pesquisa em Educação: abordagens qualitativas. São Paulo: Editora Pedagógica e Universitária, 1986.
- [2] OVIGLI, Daniel. Os saberes da mediação humana em centros de ciências: contribuições para a formação inicial de professores. Dissertação (Mestrado) - Universidade Federal de São Carlos, São Carlos, 2009, 228 p.
- [3] REIS, Flávia Machado dos. Encontros e desencontros entre personagens em um museu de ciências: entre o realizado e o possível. 2015. Dissertação (Mestrado) – Programa de Pós-Graduação em Educação – Ensino de Ciências e Matemática, UFU, Uberlândia, 2015.
- [4] SILVA, Luciene de Fátima da. Um estudo da monitoria de licenciandos em um centro de ciências para a melhoria da formação inicial de professores de física. Dissertação de Mestrado – Programa de Pós-Graduação em Educação para a Ciência – Área de Concentração Ensino de Ciências, Faculdade de Ciências, UNESP, Campus Bauru, 2012, 85p. UFU. Instituto de Física. PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM FÍSICA – LICENCIATURA PLENA, 2007. Disponível em: http://www.infis.ufu.br/images/arquivos/licenciatura/FI_ProjetoPedagogico.pdf, Acesso em: 1 Mai 2016
- [5] YIN, Robert K. Estudo de Caso: Planejamento e Métodos. 2ª ed. Porto Alegre: Bookman Editora, 2001, 205 p. DUARTE, M. da C. A história da Ciência na prática de professores portugueses: implicações para a formação de professores de Ciências. *Ciência & Educação*. V. 10, n.3, 2004, p. 317-331.

voltar para o índice

Pôsteres: Ensino de Física - 5ª-feira 16:30 - 5RB

Poster 1: Tendências pedagógicas no Instituto de Física

Guilherme de Oliveira Machado, Guilherme Brilhante Guimarães, Michel Santos Xavier, Kayro Rogger Marques de Lima, Carlos Antonio da Silva Junior

Instituto de Física, Universidade Federal de Uberlândia

Através de estudos ligados ao comportamento humano durante o processo de ensino-aprendizagem, podemos perceber observações feitas em relação aos métodos de ensino, alguns estudiosos apresentaram contribuições para a área, e algumas delas são denominadas Tendências Pedagógicas, elas podem várias conforme os autores, mas aqui trataremos das respectivas: Tradicionalista, Comportamentalista, Humanista, Cognitivista e Sociocultural. Tivemos como papel fundamental analisar de maneira quantitativa e qualitativa a opinião de inúmeros docentes sobre diversas situações do processo de ensino aprendizagem, cada situação era apresentada em um questionário e o docente deveria responder as alternativas que melhor se encaixassem com seus métodos usados no dia a dia como profissional da educação, suas respostas foram anônimas, devidamente registradas e analisadas, buscando com as conclusões encaixar aquela escolha com um método de ensino específico, permitindo com isto mapear as tendências tomadas pelos professores integrantes do Instituto de Física da Universidade Federal de Uberlândia (INFIS). Os resultados encontrados em primeira instância foram surpreendentes e inesperados, pois esperava-se que a tendência majoritária do INFIS seria tradicionalista, porém após uma análise completa, a tendência pedagógica mais acentuada entre os docentes do INFIS foi a cognitivista. Este resultado levanta inúmeras possibilidades do porquê de essa ter sido a tendência mais utilizada pelos professores.

Palavras-chave: tendências pedagógicas, ensino, didática, física

Agradecimentos: Agradecemos ao professor Doutor Adevailton Bernardo dos Santos por nos orientarmos neste trabalho, ajudando com sugestões, dicas, correções; agradecimentos ao Núcleo de Pesquisa em Tecnologias de Pesquisa juntamente com o professor Doutor Eduardo Kojy Takahashi, por cedermos o espaço do laboratório para podermos desenvolver a pesquisa, ajudarmos com dicas e sugestões, finalizando,

agradecemos ao professor Doutor Djalmir Nestor Messias por nos darmos dicas e sugestões de importante relevância.

Referências

- [1] BORDENAVE, J.E.D. “A opção pedagógica pode ter consequências individuais e sociais importantes”. In: Revista da Educação AEC, nº54, 1984.
- [2] BORDENAVE, J.E.D. “La Transferencia de Tecnología Apropriada al Pequeño Agricultor”. In: Revista Interamericana de Educación de Adultos, v. 3, n. 1-2, 1983. https://www.ufpe.br/medicina/images/Textos_recomendados/alguns_fatores_pedagogicos.pdf Acesso em: 17 de maio de 2017.
- [3] HILL, M. M.; HILL, A. “A construção de um questionário”. Repositório Institucional do ISCTE- IUL, 1998. 58p. https://repositorio.iscte.iul.pt/bitstream/10071/469/4/DINAMIA_WP_1998-II.pdf Acesso em: 25/05/2017.
- [4] HILL, M. M.; HILL, A. “Investigação por questionário”. 2ª edição – 3ª Impresão. Lisboa: Edições Sílabo, 2008. 377p.
- [5] LIBÂNEO, J.C. “Tendências pedagógicas na prática escolar”. In: Revista da Ande, nº06, 1982.
- [6] PIAGET, Jean. *Biologia e Conhecimento: ensaio sobre as relações entre as regulações orgânicas e os processos cognoscitivos*. Petrópolis: Vozes, 1973.
- [7] MIZUKAMI, M. G. N. “Ensino, as abordagens do processo”. São Paulo: EPU, 1986.
- [8] RODRIGUES, R.A., ARANTES, A, R. “Reflexões sobre evasão do curso física licenciatura a partir das retenções”, Universidade Federal de Uberlândia, XVI Encontro de Pesquisa em Ensino de Física. Pág. 1 a 7, 2016.
- [9] SANTOS, R. V. “Abordagens do processo de ensino e aprendizagem”. Revista Integração Ensino-Pesquisa-Extensão, São Paulo - SP, n.40, p. 19-31, 2005.
- [10] SAVIANI, D. “Escola e democracia”, 32. ed. Campinas, SP; Autores Associados, 1999. VASCONCELLOS, C. S. Formação didática do educador contemporâneo: desafios e perspectivas. In: UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA. Prograd. Caderno de Formação: formação de professores didática geral. São Paulo: Cultura Acadêmica, 2011, p.33-58, v.9

voltar para o índice

Poster 2: Relato sobre confecções de vídeo para fins de ensino e aprendizagem

Kelvin Barbosa Araújo, Wanderson Souza Araújo, Antônio Pereira Siqueira Neto, Ghabryel Albarotti Prates Silva Campos, Monique França e Silva, Adevailton Bernardo dos Santos

Instituto de Física, Universidade Federal de Uberlândia

Cada vez mais professores enfrentam dificuldades que comprometem o processo de ensino aprendizagem e uma delas é disputar a atenção dos estudantes com seus celulares. Entretanto, ao invés de considerar o celular como inimigo em sala de aula, podemos utilizá-lo como ferramenta didático-pedagógica, como, por exemplo, para assistir vídeos que possam ser utilizados no processo de ensino aprendizagem. Esses vídeos podem ser integrais de notícias ou filmes por exemplo, ou de autoria do professor. Dessa forma, esse relato tem por objetivo narrar brevemente a experiência dos Bolsistas de Iniciação à Docência com o processo de produção de vídeos e listar os passos iniciais de como criar um vídeo.

Palavras-chave: Produção, Vídeo, TIC, Aula, Ensino.

Referências

- [1] BROCKINGTON, G., PIETROCOLA, M. Serão as regras da Transposição Didática aplicáveis aos conceitos de Física Moderna? *Investigações em Ensino de Ciências – V10(3)*, pp. 387-404, 2005.
- [2] CARVALHO, A. M P.; GONÇALVES M. E. R. - Formação continuada de professores: O vídeo como tecnologia facilitadora da reflexão. *Cadernos de Pesquisa*, nº III, p. 71-94, dezembro, 2000.
- [3] CLEMES, G.; GABRIEL FILHO, H. J; COSTA, S. Vídeo-aula como estratégia de ensino em física. In 1º Simpósio de Integração Científica e Tecnológica do Sul Catarinense. *Rev. Técnico Científica (IFSC)*, v. 3, n. 1, 2012, Florianópolis, Santa Catarina, ISSN 2175-5302.
- [4] INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE), Acesso à internet e à televisão e posse de telefone móvel celular para uso pessoal: 2014. Coleção Ibgeana. Rio de Janeiro. 2016. ISBN: 9788524043758. Disponível em: <http://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv95753.pdf>. Acesso em: 14 ago. 2017.
- [5] MONTEIRO, C. F. Celular na sala de aula como alternativa pedagógica no cotidiano das escolas. In 35ª. Reunião Anual da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação. Porto de Galinhas, Pernambuco. 2012.
- [6] MORÁN, J. M. - O vídeo na sala de aula. *Comunicação e Educação*, São Paulo. 27 à 35, jan./abr. 1995.

- [7] RAMOS, J. F. Imagem da Cientista estereótipos reforçados através da Divulgação Científica. In XXX Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. Santos, São Paulo. 2007. SILVA, A. M. - O vídeo como recurso didático no ensino de matemática. Universidade Federal de Goiás. Goiânia. 2011
- [8] SOARES, G; SCALFI, G. Adolescentes e o imaginário sobre cientistas: análise do teste "Desenhe um cientista" (DAST) aplicado com alunos do 2º ano do Ensino Médio. In Congresso ibero-americano de ciência tecnologia inovação e educação. Buenos Aires, Argentina. 2014, ISBN: 978-84-7666-210-6 – Artículo 562.

[voltar para o índice](#)

Poster 3: Análise teórica e empírica sobre o movimento do paraquedas

Michel Santos Xavier¹, Guilherme Brilhante Guimarães¹, Jonathan Rodrigues Cardoso², Eduardo Kojy Takahashi¹

¹Instituto de Física, Universidade Federal de Uberlândia

²Escola Estadual Américo Rene Giannetti

O paraquedismo não é um fenômeno recente, há registro de que o chineses pulavam de muralhas com objetos semelhante a um guarda-chuva, anos depois em 1465 Leonardo da Vinci que é considerado o precursor e projetista de um paraquedas escreveu em suas notas: "Se um homem dispuser de uma peça de pano impermeabilizado, tendo seus poros bem tapados com massa de amido e que tenha dez braços de lado, pode atirar-se de qualquer altura, sem danos para si", já em 1617 o italiano Fausto Veranzio salta com um "paraquedas" da torre da catedral de Veneza, aterrando ileso diante dos espectadores, a partir daí diversas pessoas começaram a construir paraquedas e realizar saltos com eles, porém o ápice da história do paraquedismo se dá na segunda guerra mundial onde os paraquedas foram usados para colocar soldados em áreas de difícil acesso por terra, com isso o paraquedas passa por um processo de evolução rápida tanto em questão de equipamento quanto em questão de métodos de salto, essa evolução permitiu o paraquedas migrar lentamente de uma tática militar para um esporte. Devido a essa migração o paraquedas acabou se tornando um objeto "pop", apesar disso não existe nenhum artigo de fácil acesso sobre como é o movimento de um paraquedas que seja empírico, sendo que maior parte dos artigos apresentam uma versão puramente teórica sobre o assunto. Diante disso os autores do presente trabalho estão desenvolvendo um trabalho que permite analisar o movimento de um paraquedas através de métodos de EDO, ajuste de dados e uso de softwares de auxílio Tracker. Como o trabalho objetiva uma posterior aplicação educativa teve-se o cuidado de usar ferramentas de baixo custo e gratuitas no desenvolvimento do projeto os paraquedas foram feitos de sacos de lixo e os pesos, que fazem o papel dos paraquedistas, foram feitos de pequenos potes de bala e pesos de laboratório. No desenvolvimento do trabalho foi possível observar outras problemáticas, como o difícil acesso de uma teoria básica sobre o assunto, formulamos algumas hipóteses durante o desenvolvimento do artigo relacionadas as fórmulas que descreviam a queda do paraquedas e métodos de lançamento do paraquedas. Ao final do trabalho pretendemos apresentar um método para encontrar a constante de arrasto de diferentes paraquedas, usaremos o trabalho também para encontrar diferentes equações que descrevem o movimento do paraquedas, relativos a sua velocidade e posição vertical decidindo qual das equações é mais adequada com o auxílio do

Palavras-chave: Paraquedas, tracker, ensino

Agradecimentos: Agradecemos especialmente ao professor Eduardo Kojy Takahashi por nos dar a oportunidade de realizar esse trabalho e por nos oferecer o espaço do laboratório NUTEC.

Referências

- [1] CASSEMIRO, Anderson Aparecido. Queda dos corpos e Equações Diferenciais num primeiro curso de Cálculo. 2011. 37 f. Monografia (Especialização) - Curso de Matemática, Departamento de Matemática, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2011. Disponível em: http://www.mat.ufmg.br/~espec/Monografias_Noturna/Monografia_AndersonACasemiro.pdf. Acesso em: 16 mar. 2017.
- [2] CALDERON FILHO, Cesar José. Estudo Teórico e Experimental sobre o Atrito. 2008. Instituto de Física, Unicamp. Disponível em: [http://www.ifi.unicamp.br/~assis/Cesar-Jose-Calderon-Filho\(2007-2008\).pdf](http://www.ifi.unicamp.br/~assis/Cesar-Jose-Calderon-Filho(2007-2008).pdf). Acesso em: 16 maio 2017.
- [3] BRIETZKE, Eduardo Henrique Mattos. Equações Lineares de 1ª Ordem. 2010. Disponível em: <http://www.mat.ufrgs.br/~brietzke/textos/aula5.pdf>. Acesso em: 16 maio 2017.

voltar para o índice

Poster 4: Jogo de tabuleiro como avaliação diagnóstica de física

Gabriel Borges Santos, Arthur Estevam Ramos, Carla Mariana da Silva Pinheiro, Guilherme Augusto de Oliveira, Thulio Garcia Silva

Instituto de Física, Universidade Federal de Uberlândia

O presente trabalho apresenta os resultados decorrentes da aplicação de um jogo de tabuleiro como forma de avaliação diagnóstica. O material foi elaborado com 240 questões englobando os temas sugeridos pelo PCN, a saber, “movimentos: variações e conservações”, “calor, ambiente, fontes e usos de energia”, “equipamentos eletromagnéticos e telecomunicações”, “som, imagem e informação”, “matéria e radiação” e “universo, Terra e vida”. O tabuleiro foi pensado na forma de trilha, de modo que cada equipe possuísse 18 casas, das quais 3 em cada tema. A aplicação do mesmo se deu na turma de ingressantes da Licenciatura de Física do primeiro semestre de 2017 da Universidade Federal de Uberlândia, ao longo de dois horários de aula. No total, 16 alunos participaram, jogando em equipes de quatro membros e respondendo a 92 questões. A média de acertos obtida pelos alunos foi de 71,5%, com as menores pontuações residindo nas questões relativas a “matéria e radiação” e “som, imagem e informação”, a última com foco em óptica. Por outro lado, foi verificada a maior pontuação nos temas de “equipamentos eletromagnéticos e telecomunicações” e “universo, Terra e vida”. Ao final, foi possível tanto obter um panorama satisfatório do conhecimento dos alunos em física geral como também perceber o grande interesse dos estudantes em virtude do caráter de competitividade (entre as equipes) e, ao mesmo tempo, de troca de conhecimento (dentro de uma mesma equipe) promovido pelo jogo. O trabalho abre espaço a indagações quanto ao alcance de seus resultados, dado que seu público foi restrito, e visa incentivar a adoção desse modelo de avaliação diagnóstica.

Palavras-chave: Ensino de Física; Avaliação diagnóstica; Jogo de tabuleiro.

Referências

- [1] AQUINO, Yara. Candidatos erram mais nas provas de matemática, física e química do Enem, 2016. Disponível em: <http://agenciabrasil.ebc.com.br/educacao/noticia/2016-10/candidatos-erram-mais-nas-provas-de-matematica-fisica-e-quimica-do-enem>. Acesso em: 5 de jun. de 2017.
- [2] BARBOSA, Patrick. Por que utilizar jogos educativos no processo de ensino aprendizagem? Rio de Janeiro, RJ – BRASIL, 2003. Disponível em: http://www.nce.ufrj.br/GINAPE/publicacoes/trabalhos/t_2003/t_2003_patrick_barbosa_moratori.pdf Acesso em: 18/05/2017

- [3] BRASIL. Parâmetros curriculares nacionais : introdução aos parâmetros curriculares nacionais. Secretaria de Educação Fundamental. – Brasília : MEC/SEF, 1997. Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/livro01.pdf>. Acesso em: 06 de maio de 2017
- [4] CAEd. Políticas públicas, gestão e avaliação: estudos sobre a educação brasileira. Juiz de Fora, MG: Projeto CAEd-FADEPE/JF, 2015
- [5] CORTESÃO, Luiza. Formas de ensinar formas de avaliar. Editora Universidade de Aveiro, 2002. Disponível em: <https://repositorio-aberto.up.pt/bitstream/10216/26195/2/84148.pdf> Acesso em: 18/05/2017
- [6] FERNANDES, Lúcio Dutra, et al. Jogos no Computador e a Formação de Recursos Humanos na Indústria. VI Simpósio Brasileiro de Informática na Educação. Anais. Florianópolis: SBC-UFSC, 1995.
- [7] PEREIRA, R. F.; FUSINATO, P. A.; NEVES, M. C. D.; Desenvolvendo um jogo de tabuleiro para o ensino de Física. Encontro Nacional de Pesquisa em Educação em Ciências. Florianópolis, 2009. Disponível em: <http://posgrad.fae.ufmg.br/posgrad/viiienpec/pdfs/1033.pdf>. Acesso em: 06 maio 2017.
- [8] SANTOS, A. B.; JÚNIOR, A.J.S.N.; MENDES, A.C., et al. . Seleção de conteúdos no ensino de física - relato de atividade de pesquisa como prática pedagógica na formação inicial de professores. 67ª Reunião Anual da SBPC. 2015

voltar para o índice

Poster 5: Jogo digital sobre usina nuclear

Luana Luiza Oliveira Silva¹, Lorena Martins Silva Diniz¹, Higor Raphael Faria e Sousa², João Henrique Ferreira³, João Victor dos Anjos Pereira³, Lucas Richard Pita³, Michel Santos Xavier⁴, Hermes Gustavo Fernandes Neri⁵, Eduardo Kojy Takahashi⁴

¹Escola Estadual Américo René Gianetti, Uberlândia

²Escola Estadual Messias Pedreiro, Uberlândia

³Instituto Federal do Triângulo Mineiro, Uberlândia

⁴Instituto de Física, Universidade Federal de Uberlândia

⁵Programa de Pós-graduação em Ensino de Ciências e Matemática, Universidade Federal de Uberlândia

Em uma usina nuclear a energia elétrica é produzida a partir da movimentação de turbinas pelo vapor da água aquecida pela energia térmica resultante da fissão nuclear em átomos de urânio. Segundo a International Atomic Energy Agency (IAEA), cerca de 16% da energia elétrica consumida/produzida no mundo é de origem nuclear. Com o objetivo de contribuir para o aprendizado da produção de energia em Usinas Nucleares, o Núcleo de Pesquisa em Tecnologias Cognitivas (NUTEC), em parceria com estudantes do Ensino Médio, da graduação em Física Licenciatura e da Pós-Graduação em Ensino de Ciências e Matemática, está desenvolvendo um jogo digital para ser utilizado em computadores com sistema operacional Windows. O jogo tem como público-alvo estudantes de todos os níveis, professores das áreas de Física, Geografia, Química e outras pessoas interessadas nessa temática. O jogo terá como foco o controle da usina em todos os aspectos, abordando fatores associados com a escolha de sua localização, questões financeiras, funcionamento operacional e segurança. A evolução da usina dependerá das tomadas de decisões do jogador para que os protocolos de segurança sejam obedecidos. A maior responsabilidade do jogador será em relação às normas de segurança, baseados na política da CNEN - Comissão Nacional de Energia Nuclear, que abrangem desde o comissionamento das instalações até os procedimentos, proteção radiológica, garantia de qualidade e manutenção dos equipamentos e sistemas de segurança das usinas. O jogo está sendo desenvolvido no game engine Unity, onde foram construídos o cenário (relevo, vegetação, hidrografia) e a navegação do usuário pelo ambiente, a partir da linguagem de programação C#. Além disso, alguns objetos também foram modelados no software Blender como, por exemplo, a usina principal que fará parte do jogo e que foi baseada em Angra II. As mecânicas e a jogabilidade estão sendo baseadas em jogos como Age of Empires, por exemplo, que é uma série de jogos eletrônicos para computador desenvolvida pela Ensemble Studios e publicada pela Microsoft.

Palavras-chave: usina nuclear, jogo digital, Unity, Blender.

Agradecimentos: Agradeço a todos os membros do Núcleo de Desenvolvimento de Tecnologias Cognitivas (NUTECH), ao Prof.Dr. Eduardo Kojoy Takahashi pela orientação e aos demais que colaboraram direta e indiretamente para o desenvolvimento desse trabalho.

Referências

- [1] ELETRONUCLEAR. Critérios de segurança adotados para as usinas nucleares angra 1, angra 2 e angra 3. Disponível em: <http://www.eletronuclear.gov.br/LinkClick.aspx?fileticket=Du9hc2rTMpk%3D&tabid=117> Acesso em: 16/09/2017.
- [2] PRÄSS, A.R. A energia nuclear hoje: Uma Análise Exploratória. Porto Alegre, 2007. Disponível em: http://www.fisica.net/monografias/A_Energia_Nuclear_Hoje.pdf Acesso em: 12/09/2017.

voltar para o índice

Poster 6: Uso de realidade aumentada em museu de ciências: Tabela periódica

Guilherme Brilhante Guimarães¹, Hermes Gustavo Fernandes Neri¹, Brenda Oliveira Pereira², Emanuel Vitor Martins Prates³

¹Instituto de Física, Universidade Federal de Uberlândia

²Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro

³Escola Municipal Professor Mario Godoy Castanho

Temos como proposta a aplicação de Realidade Aumentada (R.A.) para o ensino informal (GASPAR, A., 2002) (GASPAR, A.; HAMBURGER, E. W., 1998) de Química, Física e Biologia, em particular, a Tabela Periódica. O objetivo é aplicar esta tecnologia no museu Diversão com Ciência e Arte (DICA), da Universidade Federal de Uberlândia, onde já se encontra fisicamente instalado uma tabela periódica na forma de diversas estruturas artísticas distribuídas em um espaço físico de dimensões $m \times m \times m$. Através da R.A. tornaremos a Tabela interativa e com uma proposta inovadora, conectando-a a recursos tecnológicos, podendo ser potencialmente motivacional, pois quando um meio tecnológico é inserido no contexto escolar, há possibilidade de um aumento da interação entre o conteúdo ali presente e, o aluno ou visitante (COSTA, J. W.; OLIVEIRA, M. A. M., 2004). A Realidade Aumentada é uma área caracterizada por possibilitar a exibição de elementos virtuais em ambientes reais usando dispositivos tecnológicos (AZUMA, R. T., 1997) (KIRNER, C; TORI, R., 2004) como tablets e smartphones. Através da câmera do dispositivo móvel será possível visualizar o elemento químico em 3D. O uso de espaços de ensino informal, fornece ao aluno uma percepção sobre a variedade de maneiras de aprendizados existentes. Segundo Roberto (2012), o uso de R.A. potencializa o interesse de estudantes e visitantes. Temos como objetivo desenvolver um aplicativo de Realidade Aumentada (R.A.) para uso em espaços de ensinamentos informais, em específico, para a Tabela Periódica do museu Diversão com Ciência e Arte (DICA), da Universidade Federal de Uberlândia, o que contribui para a ampliação do conhecimento. A aplicação de realidade aumentada acaba se tornando uma opção de grande interesse e pode alavancar o aprendizado.

Palavras-chave: museu de ciências, realidade aumentada, tabela periódica

Agradecimentos: Agradecimento primeiramente ao NUTEC (Núcleo de Pesquisa em Tecnologias Cognitivas) por cederem a nós espaço com computadores, celulares, tablets, possibilitando teste, a criação e o desenvolvimento do aplicativo, agradecemos ao Museu DICA (Diversão com Ciência e Artes) por emprestarmos espaço, a tabela periódica, o tempo e os tablets para podermos desenvolver e testar o aplicativo em versão beta.

Referências

- [1] AZUMA, R. T. A Survey of Augmented Reality, *Presence: Teleoperators and Virtual Environments*, v.6, n.4, p. 355-385,1997.
- [2] COSTA, J. W.; OLIVEIRA, M. A. M. *Novas Linguagens e Novas Tecnologias - Educação e Sociabilidade*, 1st ed. Vozes, 2004.
- [3] GASPAR, A. A educação formal e a educação informal em ciências. In: Luisa Massarani, Ildeu de Castro Moreira e Fatima Brito. (Org.). *Ciência e público: caminhos da divulgação científica no Brasil*. 1ªed. Rio de Janeiro: Casa da Ciência – Centro Cultural de Ciência e Tecnologia/UFRJ, 2002, v., p. -.
- [4] GASPAR, A.; HAMBURGER, E. W. Museus e centros de ciências – conceituação e proposta de um referencial teórico. In: NARDI, R. (org.). *Pesquisas em ensino de ciências*. São Paulo: Escrituras Editora, 1998.
- [5] GRAY, T. *The Elements: A Visual Exploration of Every Known Atom in the Universe*. Ed.1. Editora Edgard Blucher, 2011. N° 240
- [6] KIRNER, C.; TORI, R. Introdução à Realidade Virtual, Realidade Misturada e Hiperrealidade, In: Claudio Kirner; Romero Tori. (Ed.). *Realidade Virtual: Conceitos, Tecnologia e Tendências*. 1ed. São Paulo, v. 1, p. 3-20, 2004.
- [7] ROBERTO, R. Desenvolvimento de sistema de realidade aumentada projetiva com aplicação em educação, Master's thesis, Universidade Federal de Pernambuco, Mar 2012.

[voltar para o índice](#)

Poster 7: Mini bicicleta ergométrica controlada por arduino via web

Laryssa Campos Lopes¹, Denilson Brito do Nascimento², Hermes Gustavo Fernandes Neri³, Eduardo Kojy Takahashi⁴

¹Escola Estadual Bueno Brandão, Uberlândia

²Instituto de Física, Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia

³Programa de Pós-graduação em Ensino de Ciências e Matemática, Universidade Federal de Uberlândia

⁴Instituto de Física, Universidade Federal de Uberlândia

A experimentação remota tem como objetivo facilitar a interação e o acesso de pessoas a experimentos de qualquer lugar do mundo através da internet. O funcionamento do dínamo ilustra uma aplicação da Lei de Faraday, segundo a qual, uma corrente elétrica pode ser gerada quando houver variação de um campo magnético. Com o objetivo de demonstrar as diferentes formas de transformação de energia, em particular, a transformação de energia Mecânica para energia elétrica, o Núcleo de Tecnologias Cognitivas (NUTEC) do Instituto de Física da Universidade Federal de Uberlândia, em parceria com estudantes do ensino médio e superior, desenvolveu uma mini bicicleta acoplada a um dynamo, controlada via web. O experimento é composto de uma placa Arduino modelo UNO, um motor DC de 9V, um led, uma webcam para captura do evento e uma mini bicicleta ergométrica, que foi projetada e construída por um estudante da graduação em Física Licenciatura da Universidade Federal de Uberlândia, durante a disciplina de Projeto Integrado de Prática Educativa 3 (PIPE 3). O equipamento foi alocado em uma maquete que simula uma academia. O motor conectado ao Arduino é controlado de forma que o usuário possa alterar a velocidade de rotação da bicicleta. A partir de um dínamo acoplado à bicicleta é possível realizar o acionamento de um led e observar a transformação de energia Mecânica em energia elétrica. A estrutura física está finalizada e o próximo passo será a construção de uma página web para disponibilizar o experimento remotamente. O experimento poderá, em breve, ser acessado e controlado remotamente ao acessar o site www.nutec.ufu.br, utilizando um aparelho smartphone, computador ou tablet. O próximo passo será o desenvolvimento de uma metodologia para utilização do experimento em sala de aula, por estudantes e professores da rede pública de ensino.

Palavras-chave: Dínamo, campo magnético, Transformação de energia, experimentação remota, bicicleta

Agradecimentos: Agradeço a todos os membros do Núcleo de Desenvolvimento de Tecnologias Cognitivas (NUTEC), ao Prof.Dr. Eduardo Kojy Takahashi pela orientação e aos demais que colaboraram direta e indiretamente para o desenvolvimento desse trabalho.

Referências

- [1] CARDOSO, D. C. A descoberta do elétron como tema gerador de um ensino de Física mediado por experimentação remota. 2016. 164 f. Dissertação (Mestrado) – Programa de Pós-graduação em Ensino de Ciências e Matemática – Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, 2016.
- [2] ROCHADEL, W. AQUINO, E. L. C.; SILVA, J. B. Desenvolvimento de aplicação para interfaceamento com experimentos remotos por smarthphones. *Novas Tecnologias na Educação*, v. 10, n. 1, pp. 1-10, 2012.

[voltar para o índice](#)

Poster 8: Uso de Tecnologias Cognitivas para o ensino dos conceitos de ciências através do experimento: Somador Binário

Carlos Antonio da Silva Junior¹, Guilherme Brilhante Guimarães¹, Jonathan Rodrigues Cardoso², Eduardo Kojy Takahashi¹

¹Instituto de Física, Universidade Federal de Uberlândia

²Escola Estadual Américo René Giannetti

Com os avanços tecnológicos, é necessário uma aproximação dos professores as tecnologias digitais, com o desenvolvimento tecnológico atual encontramos disponíveis através da internet, plataformas de aprendizagem, software de ensino, vídeo aulas, ambientes virtuais, todas estas variáveis, derivadas da internet, possibilita que haja variações nos métodos de ensino, cabendo ao professor aproveitar tais meios para avançar o aprendizado dos alunos e aprimorar, modificar e inovar suas metodologias de ensino. No ensino de física uma das formas de incremento da tecnologia nas aulas é o uso do Arduino, ele é uma placa de prototipagem de baixo custo, permitindo a criação de protótipos e projetos eletrônicos, o seu uso se tornou muito popular por causa de sua plataforma open source, disseminando seu uso. O Arduino pode ser programado para exercer funções específicas como o controle de equipamentos eletrônicos, projetos robóticos, automação de equipamentos, permitindo inovações, aplicação englobando diversas áreas do conhecimento. Usar a tecnologia digital para aprimorar e inovar os métodos de ensino tornando-os mais interativos e cativantes, despertando o interesse dos professores, estudantes e visitantes em conjunto com o museu DICA (Diversão com Ciências e Artes) explorando o conhecimento para o público através do ensino informal. Mostrar através do somador binário como foram possíveis a evolução, a importância e a inter-relação tecnológica através da aplicação da matemática, física e computação de forma prática utilizando números binários, eles foram a base da computação e utiliza-se até hoje, em variados aparelhos eletrônicos e sistemas elétricos, exibindo a importância de cada área no produto tecnológico durante diferentes épocas.

Palavras-chave: museu de ciências, binário, Arduino

Agradecimentos: Agradecemos ao Eduardo Kojy Takahashi por cederem o laboratório NUTEC (Núcleo de Pesquisa em Tecnologias Cognitivas) para podermos elaborarmos o experimento, agradecemos ao Museu DICA (Diversão com Ciências e Artes) pela a oportunidade de desenvolvermos um artefato para suas exposições.

Referências

[1] SEEGGER, V; CANES, S. E.; GARCIA, C. A. X. Estratégias Tecnológicas na Prática Pedagógica. Monografias Ambientais, v. 8, n. 8, p. 1887-1899, 2012.

- [2] GASPAR, A. A educação formal e a educação informal em ciências. Massarani (Luisa), Moreira (Ildeu de Castro), Brito (Fátima). *Ciência e público*. Local: Editora UFRJ, p. 171-183, 2002.
- [3] MARTINAZZO, C. A.; TRENTIN, D. S.; FERRARI, D.; PIAIA, M. M. *Arduino: uma tecnologia no Ensino de Física*. 2014.
- [4] DE RODRIGUES, R. F.; CUNHA, S. L. S. *Arduino para físicos*. 2015.
- [5] GRUZMAN, C.; SIQUEIRA, V. D. O papel educacional do Museu de Ciências: desafios e transformações conceituais. *Revista Electrónica de Enseñanza de las Ciencias*, v. 6, n. 2, p. 402-423, 2007

[voltar para o índice](#)

Poster 9: Desenvolvimento de uma garra robótica para experimentação remota de um detector de radiação alfa

Wanderson Souza Araújo¹, Michel Santos Xavier¹, Kayro Rogger Marques de Lima¹, Guilherme de Oliveira Machado¹, Guilherme Brillhante Guimarães¹, Ana Paula Perini¹, Lucio Pereira Neves^{1,2}

¹Instituto de Física, Universidade Federal de Uberlândia

²Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares, Comissão Nacional de Energia Nuclear (IPEN/CNEN-SP)

Junto com o desenvolvimento de novas tecnologias e a transformação da sociedade, é inevitável que a educação superior e básica se adapte para solucionar os novos desafios que surgem com essa nova geração. Dois exemplos de desafios são o tempo limitado da educação básica e a falta de flexibilidade do ensino superior. Uma solução para esses dois problemas pode ser a experimentação remota que permite os alunos realizarem experimentos diversas vezes e em qualquer hora do dia. No decorrer do projeto os desenvolvedores terão o desafio de projetar a garra robótica para sua inclusão no experimento de um detector educativo de radiação alfa. Além disso, também deverão desenvolver o programa de funcionamento desta garra, de modo a interagir com o programa da plataforma em que estará hospedado o experimento remoto. Para construir a garra será utilizado o arduino para controlar um servo motor acoplado, a sustentação será feita por tubos de alumínio para ser resistente e ao mesmo tempo leve, uma estrutura de madeira onde será montado o suporte da garra, um rolamento, e possivelmente duas pequenas roldanas para diminuir o peso e facilitar a movimentação devido à baixa eficiência do servo motor. Após a conclusão da garra será fixada o material radioativo (pedras naturais) na ponta do mesmo e colocado sobre o detector de partículas alfa.

Palavras-chave: Experimentação remota; Robótica; Detecção de radiação ionizante.

Agradecimentos: Agradecimentos ao professor Eduardo Kojy Takahashi por nos disponibilizar o espaço (NUTEC) para a realização do projeto. A FAPEMIG (Projetos nº APQ-02934-15) e CNPq (Projetos nº 420699/2016-3 e 157593/2015-0) pelo financiamento do projeto.

Referências

[1] Silva, J. B. D. (2006). A Utilização da experimentação remota como suporte para ambientes colaborativos de aprendizagem.

voltar para o índice

Poster 10: Garra robótica para controle remoto do experimento de millikan via web

Hermes Gustavo Fernandes Neri¹, Eduardo Kojy Takahashi², Jonathan Rodrigues Cardoso³

¹Programa de Pós-graduação em Ensino de Ciências e Matemática, Universidade Federal de Uberlândia

²Instituto de Física, Universidade Federal de Uberlândia

³Escola Estadual Américo René Gianetti, Uberlândia

Robert Andrews Millikan foi um importante cientista que além de estudos sobre o efeito fotoelétrico realizou o conhecido experimento da gota de óleo. No experimento existe uma câmara de vácuo e placas metálicas eletrizadas na parte superior e inferior onde é pulverizada uma gota de óleo observada por uma luneta graduada. Baseado na carga elétrica das placas e a posição da gota, foi possível mensurar a carga do elétron e confirmar a aproximação de $1,3 \cdot 10^{-19}$ Coulomb, estimado por outros cientistas anos antes. Com o objetivo de disponibilizar o experimento da gota de óleo remotamente, o Núcleo de Pesquisa em Tecnologias Cognitivas da Universidade Federal de Uberlândia (NUTEC – UFU), em parceria com estudantes do ensino médio, trabalha com mecanismos digitais e mecânicos, tais como, sites, garras robóticas, motores, câmeras, nicho para experimentos, plataformas de prototipagem, programação e outras ferramentas e dispositivos usados no desenvolvimento de interfaces experimento-usuário. O projeto tem como objetivo construir uma garra robótica que será utilizada para pressionar o borrifador de óleo e, assim, ejetar o líquido na câmara a vácuo. O projeto foi dividido em três partes: construção da garra robótica, montagem do circuito de acionamento e programação do sistema. A parte mecânica da garra foi construída em compensado de madeira com elásticos e um motor DC para desempenharem o papel de tendões. O circuito foi projetado para a plataforma de prototipagem Arduino, integrada a um circuito do tipo ponte H. Futuramente, o experimento poderá ser acessado através do site nutec.ufu.br e será disponibilizado remotamente a todos os usuários. Em paralelo, alguns estudantes e pesquisadores do NUTEC estão desenvolvendo metodologias, que poderão ser utilizadas em sala de aula no ensino médio e superior.

Palavras-chave: Experimento de Millikan, garra robótica, Arduino.

Agradecimentos: Agradeço a todos os membros do Núcleo de Desenvolvimento de Tecnologias Cognitivas (NUTEC), ao Prof.Dr. Eduardo Kojy Takahashi pela orientação, ao técnico Carlos da oficina mecânica do Instituto de Física, que auxiliou na construção da estrutura mecânica da garra e aos demais que colaboraram direta e indiretamente para o desenvolvimento desse trabalho.

Referências

- [1] BIBLIOTECAS ARDUINO. Disponível em: <https://www.arduino.cc/en/Reference/Libraries>. Acesso em: Junho de 2017.
- [2] SANTOS, C.A. Experimento da gota de óleo de Millikan. Disponível em: <https://www.if.ufrgs.br/historia/millikan.html>. Acesso em: Junho de 2017.
- [3] SITE OFICIAL ARDUINO. Disponível em: <https://www.arduino.cc/>. Acesso em: junho de 2017.

voltar para o índice

Poster 11: Experimento de transformação de energia elétrica em sonora controlado por arduino via web

Hermes Gustavo Fernandes Neri¹, Eduardo Kojy Takahashi¹, Leonardo Oliveira Tiago²

¹Instituto de Física, Universidade Federal de Uberlândia

²Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro

A compreensão, estudo e análise das transformações de energia são extremamente importantes. “Porque nós precisamos converter formas de energias primitivas (nuclear, solar, gravitacional), em outras formas que podem ser melhores aproveitadas. Por exemplo, as que nossa sociedade industrializada requisita (elétrica, trabalho etc.)” (Penn State College of Earth and Mineral Sciences, 1998). O tema serve como abertura para o desenvolvimento e aprimoramento de novas tecnologias, contudo o dado tema não é tão explorado e o conhecimento dessas transformações não fazem parte do cotidiano de pessoas que não trabalham com o assunto. Com o objetivo de demonstrar as transformações de energia sonora nas mais diversas situações, o Núcleo de Pesquisa em Tecnologias Cognitivas (NUTEC) do Instituto de Física da Universidade Federal de Uberlândia, em parceria com estudantes do ensino médio, estudantes da graduação e da pós-graduação em Ensino de Ciências e Matemática desenvolveu um experimento remoto para este fim, controlado através da internet. As características das diversas transformações sonoras são extremamente importantes, pois apresentam a possibilidade de utilização em diversas áreas. A intensidade sonora e outros aspectos podem ser aplicados em situações diversas, por exemplo, na compreensão das frequências sonoras (características) por pessoas com deficiência auditiva ou na identificação de problemas em aviões, carros, indústrias etc. O experimento é composto de uma placa Arduino modelo UNO R3, três LEDs (vermelho, verde e azul), protoboard, componentes de circuitos, um sistema multimídia (áudio e imagem) além de uma câmera para captura do evento que será instalada brevemente. O equipamento será alocado em uma maquete de madeira, isolado de interferências sonoras externas e que simula a sala de uma residência. Os componentes são conectados ao Arduino e controlados, de forma que, a exibição de imagem e áudio através do sistema multimídia é interpretada pelo experimento. Os objetos no interior do cômodo possuem a função de simular uma situação real, por isso, deverão apresentar aspectos mais parecidos com os objetos reais. O experimento foi planejado para ser acessado e controlado remotamente ao acessar o site www.nutec.ufu.br, utilizando um aparelho smartphone, computador ou tablet. O próximo passo será a finalização da área do experimento, além do desenvolvimento de uma metodologia para aplicação do experimento em sala de aula.

Palavras-chave: Experimentação remota, Transformações de energia, Arduino.

Agradecimentos: Agradeço a todos os membros do Núcleo de Desenvolvimento de Tecnologias Cognitivas (NUTEC), ao Prof.Dr. Eduardo Kojy Takahashi pela orientação e aos demais que colaboraram direta e indiretamente para o desenvolvimento desse trabalho.

Referências

- [1] AVUN, O. LedMatrixPong. Disponível em: <https://github.com/monur/LedMatrixPong>. Acesso em: 08 set. 2017.
- [2] CARDOSO, D. C. A descoberta do elétron como tema gerador de um ensino de Física mediado por experimentação remota. 2016. 164 f. Dissertação (Mestrado) – Programa de Pós-graduação em Ensino de Ciências e Matemática – Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, 2016.
- [3] PINHEIRO, F. K.. Música com o arduino. Disponível em: <https://ferpinheiro.wordpress.com/2011/08/28/tocando-musicas-com-o-arduino/>. Acesso em: 08 set. 2017.
- [4] ROCHADEL, W. AQUINO, E. L. C.; SILVA, J. B. Desenvolvimento de aplicação para interfaceamento com experimentos remotos por smarthphones. *Novas Tecnologias na Educação*, v. 10, n. 1, pp. 1-10, 2012.

voltar para o índice

Poster 12: Desenvolvimento de uma câmara de nuvens eletrônica para ensino de radioatividade

Antoine Franklim de Andrade¹, Lucas Wilian Gonçalves de Souza¹, Mauricio Foschini¹, Ana Paula Perini¹, Lucio Pereira Neves^{1,2}

¹Instituto de Física, Universidade Federal de Uberlândia

²Instituto de Física, Universidade Federal de Uberlândia, Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares, Comissão Nacional de Energia Nuclear (IPEN/CNEN-SP)

O papel da experimentação na aprendizagem de física tem sido discutido por muitos anos. Diferentes abordagens e recursos têm sido propostos e aplicados nos mais diversos campos da Física. No entanto, a área de radioatividade não é alvo de muitas investigações de caráter educacional. Neste trabalho descrevemos o desenvolvimento de uma câmara de nuvens eletrônica para o estudo de radiações ionizantes. A câmara permite a formação de traços de vapor de álcool pela passagem da radiação ionizante por uma atmosfera supersaturada em álcool. Por meio deste aparato podem-se observar raios cósmicos, radiação alfa e beta, efeito fotoelétrico dentre outros fenômenos. O modelo de câmara que propomos tem o diferencial de ser refrigerado eletronicamente o que dispensa a utilização de gelo seco, ou nitrogênio líquido, como nos modelos tradicionais. Dessa forma, o aparato pode ser utilizado a qualquer momento e por longos períodos desde que energia elétrica esteja disponível. O modelo desenvolvido é ideal para ser utilizado em mostras, exposições, minicursos e aulas, pois possui operação simples e rápida. Uma vez ligada, os primeiros traços de radiação são observados em aproximadamente 2 minutos.

Palavras-chave: câmara de nuvens, radiações ionizantes, raios cósmicos, Efeito Peltier.

Agradecimentos: FAPEMIG (Projetos nº APQ-02934-15) e CNPq (Projetos nº 420699/2016-3, 421603/2016-0 e 157593/2015-0).

[voltar para o índice](#)

Poster 13: Câmara de nuvens de baixo custo para o ensino de radioatividade

Lucas Wilian Gonçalves de Souza¹, Antoine Franklim de Andrade¹, Ana Paula Perini¹, Lucio Pereira Neves^{1,2}

¹Instituto de Física, Universidade Federal de Uberlândia

²Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares, Comissão Nacional de Energia Nuclear (IPEN/CNEN-SP)

Pesquisas tem mostrado que o ensino de radioatividade na educação básica é muito deficiente (MEDEIROS e LOBATO, 2010; SILVA, CAMPOS e ALMEIDA, 2013) mesmo sendo este tema tão rico para estudo de concepções alternativas. A fraca formação de professores e dificuldades em experimentação são fatores frequentemente apontados nas pesquisas. Neste trabalho propomos a construção de uma câmara de nuvens para o ensino de radioatividade na educação básica. Este aparato permite a visualização de radiações ionizantes que ao passarem por uma atmosfera supersaturada com vapor de álcool formam pequenas nuvens de álcool. Essas nuvens são formadas por gotículas de álcool que sofrem nucleação, devido à formação de íons, provocada pela passagem da radiação ionizante. Dessa forma, podem-se detectar visualmente as radiações ionizantes. A câmara de nuvens precisa de materiais caros e de difícil acesso para funcionar, o que encarece e dificulta seu acesso por escolas. Uma alternativa de baixo custo que utiliza uma mistura refrigerante composta por gelo e sal é proposta por Yoshinaga, Kubota e Kamata (2014). Propomos uma adaptação desta câmara utilizando materiais de baixo custo com intuito de tornar possível a realização deste experimento em qualquer lugar que possua sal de cozinha e gelo disponíveis.

Palavras-chave: câmara de nuvens, radiações ionizantes, raios cósmicos, crioscopia

Agradecimentos: Apoio Financeiro: FAPEMIG (Projetos nº APQ-02934-15) e CNPq (Projetos nº 420699/2016-3, 421603/2016-0 e 157593/2015-0).

Referências

- [1] MEDEIROS, M. de A.; LOBATO, A. C.. Contextualizando a Abordagem de Radiações no Ensino de Química. Ensaio Pesquisa em Educação em Ciências (belo Horizonte), [S.l.], v. 12, n. 3, p.65-84, dez. 2010. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/epec/v12n3/1983-2117-epec-12-03-00065.pdf>. Acesso em: 13 ago. 2017
- [2] SILVA, F. C. V. da; CAMPOS, A. F.; ALMEIDA, M. A. V. de. Alguns aspectos do ensino e aprendizagem de radioatividade em periódicos nacionais e internacionais. Amazônia: Revista de Educação em Ciências e Matemáticas, [S.l.], v. 10, n. 19, p.46-61, dez. 2013. Disponível em: <http://www.periodicos.ufpa.br/index.php/revistaamazonia/article/view/2185/2480>. Acesso em: 13 ago. 2017.

[3] YOSHINAGA, K.; KUBOTA, M.; KAMATA, M.. Simple cloud chambers using a freezing mixture of ice and cooking salt. *Physics Education*, [S.l.], v. 50, n. 1, p.23-27, dez. 2014. Disponível em: <http://iopscience.iop.org.ez34.periodicos.capes.gov.br/article/10.1088/0031-9120/50/1/23/meta>. Acesso em: 17 ago. 2017.

voltar para o índice

Poster 14: Educação não formal: espaços de Ibotirama/Bahia

Thulio de Almeida Meirelles, Tamila Marques

Centro das Ciências Exatas e das Tecnologias, Universidade Federal do Oeste da Bahia (UFOB)

A busca da articulação de práticas educativas com currículos escolares possibilitou utilizar espaços da cidade de Ibotirama- BA para promover a apropriação do conhecimento unindo contextualização, aprendizagem e interdisciplinaridade de conteúdos físicos. Nesse sentido, a educação não formal possibilita ao docente favorecer aos seus estudantes vivenciar e consolidar os conteúdos explanados na educação formal [1]. No trabalho desenvolvido a articulação entre diversos saberes relacionados aos campos da Ciência e da Cultura, como também, a articulação entre o contexto local e o global. Utilizamos espaços de Ibotirama –BA (Rio São Francisco, Pontes, Barco-Vapor Encantado, Posto de Gasolina, Indústria de Cerâmica, Indústria do Mel e Arena Poliesportiva) para discutir conteúdos físicos (Movimento, Leis de Newton, Gravidade, Fluidos, Hidrostática, Hidrodinâmica, Ondas, Temperatura e Calor) apoiados em literatura [2] articulando com conteúdos de Engenharia Civil (Resistência de Materiais), Matemática (Geometria Espacial), Geografia (recursos hídricos, vegetação e clima) e História (contexto social e político da Cidade de Ibotirama).

Palavras-chave: Educação Não Formal, Ensino e Aprendizagem em Física, Interdisciplinaridade

Agradecimentos: UFOB Colônia de Pescadores, Z-46, Ibotirama –BA. Cerâmico Castelo, Ibotirama –BA. Posto de Gasolina Nova Olinda, Ibotirama –BA. Indústria do Mel Velho Chico, Ibotirama –BA. Professor Severino Gomes, Secretaria de Cultura, Ibotirama-Ba. Estudante Pedro Rutílio (ASCOM-UFOB) e Professor Eduardo Reis (UFOB)

Referências

- [1] GOHN, M. G. Educação não formal, participação da sociedade civil e estruturas colegiadas nas escolas, Ensaio: aval. pol. públ. Educ., Rio de Janeiro, v.14, n.50, p. 27-38, jan./mar. 2006.
- [2] TIPLER, Paul A.; GENE, Mosca. Física para Engenheiros e Cientistas. Volumes 1,2 e 3. Edição 6ª Editora LTC, 2009

voltar para o índice

Poster 15: Educação não formal: espaços de Barreiras/Bahia

Aleff Rodrigues do Nascimento, Tamila Marques

Centro das Ciências Exatas e das Tecnologias, Universidade Federal do Oeste da Bahia (UFOB)

O presente trabalho apresenta a importância da educação no Brasil, abordando sobre a história, economia e infraestrutura da cidade de Barreiras/Bahia, visando espaços que contribuam para a discussão de conhecimentos científicos, e, de maneira significativa para o aprendizado escolar de indivíduos da região. Apoiados em instrumentos motivadores e acessíveis a qualquer estudante, os docentes podem discutir a Física associando os saberes escolares com o cotidiano. Os aprendizes necessitam se envolver em atividades lúdicas, que estimulem seu raciocínio lógico, como também em atividades observacionais, para a percepção e análise desses saberes. Logo, nesse trabalho acadêmico, buscamos auxiliar docentes da região Oeste Baiano investigando espaços no município de Barreiras-BA que sejam alternativas de trabalhar conteúdos físicos escolares de forma mais interativa e vivenciada, além de interdisciplinar. Através de periódicos/obras/livros didáticos da área de Educação [1] [2] [3] e de Física [4], os conceitos físicos elencados nos espaços trabalhados buscou a interdisciplinaridade, transposição didática e elaboração de propostas pedagógicas.

Palavras-chave: Ensino-Aprendizagem, Física, Espaços Não Formais, Interdisciplinaridade

Agradecimentos: UFOB Colegas do Grupo de Pesquisa Ensino de Física em Espaços Não Formais, liderado pela profa. Tamila Marques

Referências

- [1] GARCIA, V. A. Um sobrevôo: o conceito de educação não-formal. In: PARK, M. B & FERNANDES, R. S. Educação Não-Formal – Contextos, percursos e sujeitos. Campinas: Unicamp/CMU, Editora Setembro. 2005.
- [2] JACOBUCCI, Daniela Franco Carvalho. Contribuições dos Espaços dos Espaços não-formais de Educação para a formação da cultura científica. EM EXTENSÃO, Uberlândia, V. 7, 2008.
- [3] VYGOTSKY, L. S. Pensamento e linguagem. 3 ed. São Paulo: Martins Fontes, 2005.
- [4] TIPLER, Paul A.; GENE, Mosca. Física para Engenheiros e Cientistas. Volumes 1,2 e 3. Edição 6ª Editora LTC, 2009.

voltar para o índice

Poster 16: Educação não formal: espaços de Luís Eduardo Magalhães (LEM)/Bahia

Nathália Nascimento Queiroz, Tamila Marques

Centro das Ciências Exatas e das Tecnologias, Universidade Federal do Oeste da Bahia (UFOB)

O trabalho desenvolvido possibilitou a articulação de práticas educativas com currículos escolares ao utilizar espaços da cidade de Luís Eduardo Magalhães (LEM) – BA. Como produto final, obtemos a apropriação do conhecimento, contextualização, aprendizagem e interdisciplinaridade de conteúdos físicos. Atualmente, com a Educação não-formal, alguns espaços não-formais de Educação têm se constituído como campo para mediação no processo de aprendizagem [1], complementando a Educação formal. O professor como o principal agente mediador relaciona os conceitos científicos com os conceitos cotidianos dos estudantes, validando as lentes teóricas de Vygotsky [2]. Em nosso trabalho acadêmico, através de literatura específica da área de Física [3], conceitos físicos em espaços de LEM-BA foram estudados, possibilitando a construção de propostas de um ensino de Física não formal contextualizado e significativo no qual elementos do cotidiano dos estudantes podem ser problematizados.

Palavras-chave: Educação Não Formal, Ensino e Aprendizagem em Física, Interdisciplinaridade

Agradecimentos: Mestre Carlinhos, Projeto Além da Capoeira, LEM–BA. Fazenda Santa Maria, LEM –BA. Parque Fioravante Galvani , LEM–BA. Rádio Local Cultura FM 104.9, LEM –BA. Aos colegas do grupo de pesquisa Ensino de Física em Espaços não formais, liderado pela profa. Tamila Marques, em especial ao André Leonardo Cardoso (CCBS-UFOB) pelo auxílio transporte.

Referências

- [1] JACOBUCCI, Daniela Franco Carvalho. Contribuições dos Espaços dos Espaços não-formais de Educação para a formação da cultura científica. EM EXTENSÃO, Uberlândia, V. 7, 2008.
- [2] VYGOTSKY, L. S. Pensamento e linguagem. 3 ed. São Paulo: Martins Fontes, 2005.
- [3] TIPLER, Paul A.; GENE, Mosca. Física para Engenheiros e Cientistas. Volumes 1,2 e 3. Edição 6ª Editora LTC, 2009.

voltar para o índice

Poster 17: Monitoria em Física Experimental III: apoio estudantil e propostas pedagógicas para o aprendizado de Eletromagnetismo visando o tratamento estatístico de dados e análises experimentais

Marcio Moreira Lima, Tamila Marques

Centro das Ciências Exatas e das Tecnologias, Universidade Federal do Oeste da Bahia (UFOB)

A disciplina Física Experimental III da UFOB, Campus Barreiras, atende estudantes de cursos como Física, Engenharia Sanitária e Ambiental, Engenharia Civil, Geologia, Matemática, Química e Bacharelado Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia, possibilitando a esses estudantes uma oportunidade de visualizar, através de experimentos e de uma análise quali-quantitativa, um reforço às teorias físicas discutidas em Física Geral III (Eletromagnetismo). Durante os experimentos, procedimentos cuidadosos devem ser realizados (manuseio de equipamentos, coletas de dados, discussões da teoria de erros, entre outros) para que posteriormente um manuscrito (relatório) seja apresentado ao docente, relatando todo o procedimento e análise experimental que validem a teoria física, como também o estudante tenha competência de realizar outras atividades experimentais avaliativas. Para cumprir todas as atividades da disciplina, o estudante de Física Experimental III, além do acompanhamento docente, pode ter a presença de um monitor que o auxilie nas possíveis dúvidas e questionamentos que surgem durante o processo de ensino e de aprendizagem dos conteúdos da disciplina. Nesse sentido, propomos nesse trabalho acadêmico alternativas de um aprendizado experimental com mais leveza, significatividade, interatividade e mediação dos estudantes em laboratório, em que o monitor e um bom planejamento docente são peças-chaves desse processo.

Palavras-chave: Física Experimental, Ensino e Aprendizagem, Mediação

Agradecimentos: UFOB Estudantes do Curso de Física Experimental III - 2017.1

Referências

- [1] VYGOTSKY, L. S. Pensamento e linguagem. 3 ed. São Paulo: Martins Fontes, 2005.
- [2] TAYLOR, John R. Introdução à Análise de Erros. 2ª Edição. Bookman - Porto Alegre – 2012.
- [3] TIPLER, Paul A.; GENE, Mosca. Física para Engenheiros e Cientistas. Volumes 1,2 e 3. Edição 6ª Editora LTC, 2009.

voltar para o índice

Poster 18: Viajando com a Nasa

Itália Vallerini Barbosa¹, Mauro Vinícius de Barros Souza¹, Leandro Duarte Oka¹, Fábio Luiz Paranhos Costa¹, Vagner Paulino², Paulo Freitas Gomes¹

¹Instituto de Ciências Exatas, Universidade Federal de Goiás, Jataí

²Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esporte, Jataí - GO

O projeto tem como proposta a divulgação da Astrofísica no estudo do universo através da apresentação dos vídeos de domínio da NASA sobre exploração espacial nas escolas de Jataí, em turmas do Ensino Médio e fundamental. No projeto cria-se legendas em português para tais vídeos, possibilitando sua divulgação para brasileiros sem domínio da língua inglesa, em especial, para alunos de ensino médio da cidade de Jataí. Foi possível a realização com satisfação das apresentações sobre temas diversos nas escolas de Jataí e disseminar o conhecimento sobre a Física e fazer com que os alunos se interessem mais pela ciência. Além disso, o projeto permitiu uma interação entre a comunidade e a universidade.

Palavras-chave: NASA. Ensino. Recursos Audiovisuais. Física.

Agradecimentos: Agradecemos a todas as escolas visitadas na cidade de Jataí-GO.

Referências

[1] World Internet Statistics. Disponível em: <http://www.internetworldstats.com/>. Acessado em 21/09/2016.

[2] <https://www.spacetelescope.org/videos/archive/category/hubblecast/>.

[3] <https://www.youtube.com/user/SpitzerScienceCenter/videos>

[4] <http://chandra.si.edu/resources/podcasts/hd/index.html>.

[5] <https://www.youtube.com/user/NASAexplorer/videos>.

voltar para o índice

Poster 19: Mostra de física itinerante do museu DICA

Leonardo Batista Neto, Silvia Martins dos Santos

Universidade Federal de Uberlândia, Instituto de Física

O museu de ciência é um espaço de educação não formal que visa à promoção de divulgação científica para a sociedade. Na cidade de Uberlândia/MG, o Museu DICA promove o trabalho de trazer, para toda a comunidade uberlandense, a ciência de uma maneira divertida e com entretenimento. Apesar de que o museu desenvolve várias ações para toda a sociedade, o maior público frequentador do museu são as escolas. Através de breves observações dos agendamentos já realizados nesse ano e em anos anteriores, é possível notar que há escolas que visitam mais o DICA que outras. Uma das problemáticas que envolve esse fato é a indisponibilidade da escola ir ao museu e a dificuldade de transporte para os alunos. Pensando nisso, foi criada uma exposição que atendesse esse público, que fosse até a escola, a Mostra de Física Itinerante do Museu Dica. A mostra consiste em artefatos de eletricidade, óptica e mecânica que já existiam no museu como exposição fixa. Realizou-se o trabalho de adaptação dos brinquedos em tamanhos menores, para que pudessem ser levados em um carro, bem como na criação de uma comunicação para a exposição através de placas e um jogo “Quiz Mais Física”. Esse trabalho tem como objetivo central analisar o processo de transposição museográfica da Mostra de Física Itinerante.

Palavras-chave: Itinerante, Museu, Exposição, Transposição Museográfica.

Agradecimentos: Agradeço a Deus, a minha orientadora Silvia Martins e ao Museu Dica.

Referências

- [1] MARANDINO, M.; BIZERRA, A. F.; NAVAS, A. M.; FARES, D. C.; MONACO, L. M.; MARTINS, L. C.; GARCIA, V. A. R.; SOUZA, M. P. C. Educação em museus: a mediação em foco. 1. ed. São Paulo: Pró reitoria de Cultura e Extensão USP e GEENF/FEUSP, v. 1. 36p, 2008.
- [2] ROSALEM, K. C.; Peña, A.F.V. . Museu Vivo: A ciência itinerante na região de Presidente Prudente. In: II Encontro dos Núcleos de Ensino de Presidente Prudente - UNESP, 2007, Presidente Prudente. Livro Eletrônico dos Núcleos de Ensino da Unesp, 2007. v. 2.

[voltar para o índice](#)

Poster 20: Guia Explorativo DICA

Kayro Rogger Marques de Lima, Michel Santos Xavier, Eduardo Kojy Takahashi
Instituto de Física, Universidade Federal de Uberlândia

Os museus têm se adaptado ao longo do tempo de acordo com a sociedade que o rodeia. No início, não havia tanta tecnologia, portanto, as primeiras gerações de museus não dispunham nem precisavam de auxílio tecnológico para o seu funcionamento. Mas com o passar do tempo, os museus de ciências foram passando através das gerações, tais estas que o foram mudando e proporcionando um funcionamento diferenciado de exibição e interação para/com a obra e/ou experimento exposto, podendo assim, expor experiências que antes não eram possíveis por motivos de não serem reproduzíveis em qualquer lugar ou a qualquer hora. O trabalho proposto, se baseia na auto exploração do museu para manuseio e entendimento básico sobre o experimento. Como há visitas no museu em que a pessoa não sabe manusear o experimento e guias não podem acompanhar todos, ou auxiliar a todos, o aplicativo irá proporcionar um autoatendimento, exploração e utilização do museu, como também um entendimento parcial sobre o que observou no fenômeno. O aplicativo também foi criado numa tentativa de tentar despertar o interesse do explorador por física, por esse motivo, a explicação do experimento será parcial, e assim, o próprio aplicativo fará perguntas á ele (explorador) para uma tentativa de instigar o pensamento dele e guiá-lo à uma conclusão não completa, mas parcialmente correta.

Palavras-chave: Aplicativo educativo, Museus, DICA

Agradecimentos: Agradecemos o Adilmar Coelho Dantas por auxiliar-nos na construção e programação do aplicativo. Agradecemos ao Eduardo Kojy Takahashi por nos orientar e oferecer a oportunidade para fazer o projeto. Agradecemos ao NUTEC por disponibilizar o espaço e os materiais necessários para a construção do aplicativo. Agradecemos ao Museu DICA por nos receber e permitir a intromissão para tirar fotos dos experimentos.

[voltar para o índice](#)

Poster 21: História e aplicações da energia nuclear: uma abordagem a partir de maquetes

Carla Mariana da Silva Pinheiro¹, Ana Paula Perini¹, Lucio Pereira Neves^{1,2}

¹Instituto de Física, Universidade Federal de Uberlândia

²Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares, Comissão Nacional de Energia Nuclear (IPEN/CNEN-SP)

O presente trabalho aborda a origem e o uso da energia nuclear ao longo do século passado. Pode ser dividido em dois momentos: as bombas nucleares e os reatores nucleares. No primeiro, é tratado o processo de fusão e fissão nuclear, e como ocorre a construção de bombas nucleares ao longo da história do século XX, desde o primeiro teste no deserto do Novo México (EUA) até a construção da primeira bomba de hidrogênio. No segundo, é tratada a construção do primeiro reator nuclear pelo homem, o Chicago Pile 1, a estrutura e funcionamento de um reator nuclear e a estrutura de uma usina nuclear, tomando por base a usina de Three Mile Island. Pretende-se que seja utilizado tanto para alunos de ensino básico quanto para alunos do ensino superior, com ênfase para o ensino a alunos com deficiência visual, dado que o material em forma de maquete permite o estudo pelo toque. O material foi desenvolvido em biscuit, mdf e afins e conta com réplicas das bombas Little Boy, Fat Man e Tsar Bomb, do Chicago Pile 1, da usina de Three Mile Island, de um reator nuclear e suas principais peças, do teste Trinity e uma representação didática dos processos de fusão e fissão nuclear.

Palavras-chave: Energia Nuclear; Reatores nucleares; Armas nucleares; Educação inclusiva

Agradecimentos: CNPq (421603/2016-0; 420699/2016-3; 157593/2015-0), FAPEMIG (APQ 02934-15; APQ 03049-15)

[voltar para o índice](#)

Poster 22: Representações sociais (RS) sobre o acidente com o césio-137 em perfis do facebook

Leandro Silva Moro, Eduardo Kojoy Takahashi

Programa de Pós-graduação em Educação, Universidade Federal de Uberlândia

Introdução: O fato de, atualmente, a cultura haver se tornado mais dependente da tecnologia impele que o professor-pesquisador interessado em compreendê-la se aventure no ciberespaço, espaço de comunicação aberto pela interconexão mundial das Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação (TDIC), a partir dos computadores e da internet (RUDIGER, 2012; LÉVY, 1999). Ademais quando o docente, em sala de aula, solicita alguma pesquisa, ele precisa considerar que seus alunos utilizam diferentes TDIC como fonte de pesquisa, isto é: sites especializados, base de dados, redes sociais, como o Facebook, blogs, dependendo do tema, dos interesses, disposição, critérios (satisfação com os primeiros resultados que aparecem) e outros. Nesse contexto, dentre as redes sociais mais acessadas em 2017, o Facebook registrou cerca de dois bilhões de usuários mundiais, dos quais 102 milhões são brasileiros (AGENCE FRANCE PRESSE, 2017). Embora essa rede social não tenha sido criada para fins educacionais, ultimamente tem-se observado esta utilidade, seja como uma ferramenta pedagógica e/ou objeto de estudo. Sendo assim, por meio dessa e outras TDIC estabelece-se uma nova forma de se relacionar com informações e conhecimentos diversos, permitindo a representação e o processamento disso (KENSKI, 2010). Em questão destaca-se o acidente com o césio-137, ocorrido na cidade de Goiânia e tornado público em 29 de setembro de 1987. Embora as circunstâncias do acidente ainda sejam discutíveis, sabe-se que esse material radioativo se espalhou contaminando e irradiando muitas pessoas, outros víveres e parte do meio ambiente. Pensando nessa temática percebe-se o Facebook como uma estratégia pedagógica profícua para ampliar as discussões, já que nesse momento o fatídico acontecimento está prestes a completar 30 anos. Nesse ambiente informal de ensino-aprendizagem, concomitante ou não a sala de aula, há interação entre os usuários, professores, alunos e outros, a partir da busca de informações e conhecimentos, do compartilhamento e troca de ideias relacionadas a assuntos curriculares (ou não), como o acidente com o césio-137, em perfis, como: Conselho Nacional de Técnicos e Tecnólogos em Radiologia (CONTER) e Césio-137 / 30 anos. Partindo dessas considerações, conjectura-se que a teoria das Representações Sociais (RS) de Moscovici (1978) se relaciona (in)diretamente com as interações evidenciadas nesses perfis e relacionadas a esse tema. Pois, nesses nichos os indivíduos, estudantes ou não têm

Palavras-chave: Representações Sociais. Césio-137. Radiação. Facebook.

Referências

- [1] AGENCE FRANCE PRESSE. Facebook tem 2 bilhões de usuários mundiais; 102 milhões são do Brasil. 2017. Disponível em: <http://g1.globo.com/tecnologia/noticia/facebook-atinge-os-2-bilhoes-de-usuarios.ghtml>. Acesso em: 02 ago. 2017.
- [2] BUSHONG, Stewart C. Ciência Radiológica para Tecnólogos: física, biologia e proteção. Tradução Sandro Martins Dolghi et al. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010. p. 100-163.
- [3] CÉSIO - 137 / 30 Anos. Disponível em: <https://www.facebook.com/forumcesio137/>. Acesso em: 04 set. 2017.
- [4] CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS E TECNÓLOGOS EM RADIOLOGIA. Disponível em: <https://www.facebook.com/ConterOficial/>. Acesso em: 04 set. 2017.
- [5] JODELET, D. Representações sociais: um domínio em expansão. In: JODELET, D. (Org.). As Representações Sociais. Rio de Janeiro: EDUERJ, 2002, p.17-44.
- [6] KENSKI, V. M. Educação e tecnologias: o novo ritmo da informação. 6. ed. Campinas/São Paulo: Papyrus, 2010.
- [7] LÉVY, Pierre. Cibercultura. São Paulo: Ed. 34, 1999. p. 92.
- [8] MOSCOVICI, S. A Representação Social da Psicanálise. Rio de Janeiro: Zahar Editores, 1978. p. 21-59.
- [9] OKUNO, Emico. Radiação: efeitos, riscos e benefícios. São Paulo, Harbra, 2007. 81 p.
- [10] OKUNO, Emico; YOSHIMURA, Elisabeth Mateus. Física das Radiações. São Paulo: Oficina de Textos, 2010. 296 p.
- [11] RÜDIGER, Francisco. Sherry Turkle, percurso e desafios da etnografia virtual. Revista Fronteiras – estudos midiáticos. v. 14, n. 2, p. 155-163 maio/agosto 2012. p. 155-163.

voltar para o índice

Poster 23: O PIBID: Reflexões sobre atividades iniciais

Monique França e Silva, Ghabryel Albarotti Prates Silva Campos, Kelvin Barbosa Araújo, Wanderson Souza Araújo, Antônio Pereira Siqueira Neto, Adevailton Bernardo dos Santos

Instituto de Física, Universidade Federal de Uberlândia

O presente trabalho tem o intuito de relatar a participação dos licenciandos em física da Universidade Federal de Uberlândia (UFU), por meio Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID), na Escola Estadual José Ignácio de Sousa. A equipe é composta por 4 bolsistas, 1 supervisor e 1 coordenador. Este trabalho apresentará relatos coletivos de experiências dos bolsistas no desenvolvimento de algumas atividades iniciais concretizadas no ano de 2017. As três atividades aqui relatadas serão: Leitura e discussão reflexiva de artigos científicos; Observações nas aulas do professor regente; Auxílio e “monitoria” nas aulas de exercícios. O projeto do PIBID tem reuniões semanais de estudos de artigos científicos, os quais os participantes discutem temas pertinentes à área de formação e sustentação teórica para o desenvolvimento e análise das atividades. Assim, como Perrenoud (2002), acredita-se que ao realizar leituras e análises reflexivas de trabalhos científicos, os bolsistas e os professores desenvolvem o olhar amplo e a capacidade de apropriação teórico-crítica das realidades presentes no âmbito escolar. Na atividade de observações nas aulas do professor regente e de auxílio nas resoluções de exercícios, entende-se que sejam métodos adequados para uma análise de comportamentos espontâneos e percepção de atitudes verbais e não verbais. Com a participação dos pibidianos no desenvolvimento das atividades relatadas e nas reflexões realizadas, pode-se concluir que há o fomento e aprimoramento da formação dos futuros professores. Os relatos das reuniões e reflexões indicam que os mesmos sentem-se incentivados a continuar no processo de formação profissional para a docência, principalmente pela possibilidade de conhecer um pouco do cotidiano da escola, ao mesmo tempo em que podem observar e realizar experiências metodológicas e práticas.

Palavras-chave: PIBID; Formação Inicial; Professor Reflexivo

Referências

[1] PERRENOUD, Philippe. A prática reflexiva no ofício do professor: profissionalização e razão pedagógica. Porto Alegre: ARTMED, 2002.

[voltar para o índice](#)

Poster 24: Atividades do PIBID de Física da Universidade Federal de Uberlândia - UFU (2014-2017)

Flávia Martins Pereira¹, Paula Ester Alves Rodrigues Correa¹, Ísis de Fátima Nogueira Porto¹, Camila Carolina Calixto Oliveira Costa¹, Antoine Franklim de Andrade¹, Cláudia Monteiro Oliveira², Ademir Cavalheiro¹

¹Instituto de Física, Universidade Federal de Uberlândia

²Escola Estadual João Rezende

O Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência – PIBID, desenvolvido pelo Ministério da Educação, visa apoiar a iniciação à docência de estudantes de licenciatura nas universidades brasileiras. Assim, o projeto tem a proposta de incluir atividades em dias letivos nos diferentes turnos, sem interferir no planejamento das escolas participantes e envolvendo outros membros da comunidade escolar. Nesse sentido, apresentamos algumas dessas atividades realizadas pelo subprograma do PIBID de Física (2014-2017) da Universidade Federal de Uberlândia, realizado com orientação do coordenador Dr. Ademir Cavalheiro, e da supervisora Cláudia Monteiro.

Palavras-chave: PIBID; Física; Atividades

Referências

[1] O que é o PIBID?. Disponível em:<http://www.pibid.prograd.ufu.br/>. Acessado em: 11 de set. 2017.

voltar para o índice

Pôsteres: Física Médica - 5ª-feira 16:30 5RB

Poster 25: Caracterização do fluxo de sangue através técnicas in-situ biospeckle

Lady Katherine Soto¹, Jorge Enrique Rueda²

¹Universidade de Pamplona, Universidade Federal de Minas Gerais

²Universidade de Pamplona

Estima-se que, no mundo, apresente anualmente mais de 11 milhões de novos casos de câncer, 80% presentes em países em desenvolvimento. O número total de mortes registradas na Colômbia entre 1990 e 2005 aumentou, de 59% para 62,6%. O câncer é um problema crescente de saúde pública que deve ser abordado com o diagnóstico rápido e ações preventivas para reduzir o risco de morte. A este respeito, estamos realizando pesquisas sobre técnicas ópticas para a detecção rápida de câncer, particularmente o uso da técnica dinâmica de speckle ou biospeckle, pelo qual se espera que seja capaz de determinar in situ o comportamento do fluxo sanguíneo, que por sua vez serve como um indicador da existência ou não de células malignas. O comportamento dinâmico dos padrões de speckle permite a determinação da velocidade do fluxo sanguíneo, que está correlacionada com a densidade do sangue. A faixa de densidade padrão estabelecida para pessoas saudáveis é de 1.048 g / mL até 1.066 g / mL. Se a densidade sanguínea aumenta ou diminui indica anomalias que podem ser causadas por doenças típicas, como obesidade, alcoolismo, entre outras, como a leucemia, que é um tipo de câncer onde mais de metade dos casos da mortalidade (51%) ocorre em pessoas com menos de 45 anos de idade. É importante enfatizar e deixar a discussão a possibilidade de levar a técnica do biospeckle às escalas portáteis, fácil de usar e acessível para ter um alerta rápida de prevenção e tratamento de doenças. Em o trabalho apresentamos resultados preliminares sobre o uso da técnica.

Palavras-chave: Speckle, sangue, biospeckle

Agradecimentos: Agradecimientos à Universidade de Pamplona.

Referências

[1] Plan Decenal para el Control del Cáncer en Colombia, 2012 – 2021.

- [2] Variaciones de la densidad sanguínea en algunos grupos de riesgo cardiovascular, Marrero M., et al., Cuba.
- [3] Y. AIZU, T. ASAKURA. Bio-speckle phenomena and their application to the evaluation of blood flow. Vol23 No 4 1991.
- [4] Kuenstner; J. Todd. Method for noninvasive (in-vivo) total hemoglobin, oxyhemoglobin, deoxyhemoglobin, carboxyhemoglobin and methemoglobin concentration determination. 2 Dic 1997.
- [5] J. Rueda, A. Salazar, M. Lasprilla, Four wave mixing to speckle interferometry in real time: Implementation. Rev. Col. Fís, 35 (1), 2003.
- [6] E. Kenny, D. Coakley, G. Boyle, Biospeckle in the human sclera and impact on laser speckle correlation measurement of eye tremor, Journal of Biomedical Optics 18(9), 2013.
- [7] R.K. Erf, Speckle metrology. Ed. Academic Press, 1978.

[voltar para o índice](#)

Poster 26: Micro-Raman fingerprints for difference in DNA of Leishmania species

Diego Mendes dos Santos¹, Adriano Queiroz¹, Renata Cristina de Paula², Fernando Costa Basílio¹, Karen Ferraz Faria², Alexandre Marletta¹, Sydnei Magno da Silva², Raigna Augusta da Silva¹

¹Instituto de Física, Universidade Federal de Uberlândia

²Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade Federal de Uberlândia

This contribution reports on experimental work of Raman scattering from DNA of six Leishmania species. In the context of this study, we have deposited Au thin film onto glass substrate in order to obtain Raman signal with good signal-to-noise ratios for DNA samples in solution much better than that on others substrates. DNA sample of *L. donovani*, *L. infantum*, *L. braziliensis*, *L. amazonensis*, *L. guyanensis* and *L. major* were extracted from 100 millions Leishmania promastigotes maintained in alpha-MEM culture medium using a commercial kit according to the manufacturer's recommendations[1]. Backscattering micro-Raman spectra were recorded in four excitation lines at 325 nm, 532 nm, 633 nm and 785 nm. For all Leishmania species the micro-Raman spectra showed vibration bands in the range of 50 to 4000 cm^{-1} corresponding to frequency groups of the DNA constituents[2-5]. Ours first spectral analyses have indicated the dominance of the guanine basis modes in the spectra of six species. In addition, as their spectra are very similar to four laser lines we will carry out Lorentzians adjustment and so we will study the relative intensities of several chemical groups present in DNA bases. Finally, we intend to identify the fingerprint of each of these six Leishmania species.

Palavras-chave: DNA, Raman scattering, Leishmania species

Agradecimentos: Ao Prof^o. Dr. Noélio de O. Dantas por nos fornecer seu laboratório e aos órgãos de fomento: CNPq, FAPEMIG e CAPES.

Referências

- [1] NucleoSpin® Tissue – Genomic DNA from Tissue, Cap.5: Standard protocol for human or animal tissue and cultured cells
- [2] FREIRE, Paulo TC et al. Raman Spectroscopy of Amino Acid Crystals. In: Raman Spectroscopy and Applications. InTech, 2017.
- [3] C. Otto, T. J. J. van den Tweel, F. F. M. de Mui and J. Greve, JOURNAL OF RAMAN SPECTROSCOPY, VOL. 17, 289-298 (1986)
- [4] OLIVEIRA, Patrícia Karen et al. Análise da composição bioquímica da pele por espectroscopia Raman. Revista Brasileira de Engenharia Biomédica, v. 28, n. 3, p. 278-87, 2012.

[5] BrinaBrauer , R. Benny Gerber , Martin Kabelá ,Pavel Hobza , Joost M. Bakker , Ali G. Abo Riziq and Mattanjah S. de Vries; J. Phys. Chem. A, 2005, 109 (31), 6974-6984.

[voltar para o índice](#)

Poster 27: Sinais de Lente Térmica em soluções com baixas concentrações

Bruno Rafael de Oliveira Pinheiro, Gabriel Oliveira Corrêa, Djalmir Nestor Messias

Instituto de Física, Universidade Federal de Uberlândia

Neste trabalho foi aplicada a técnica de lente térmica de feixe duplo no modo des-casado em amostras de açafração com concentrações baixas. Estas medidas foram realizadas a fim de alcançar o limite de detecção da técnica utilizando duas abordagens diferentes: na primeira um osciloscópio aquisição diretamente o sinal transiente na segunda a aquisição é feita medindo os sinais estacionários, com e sem o efeito de lente térmica, com um amplificador de tensão. Variando a potência do laser de excitação num intervalo de 1 a 20 mW foi possível determinar o coeficiente de absorção em função da concentração e obter o valor da diferença de fase induzida pelo feixe após este atravessar a amostra. Com esses dados foi feita uma comparação entre os valores obtidos com as duas abordagens experimentais. Os resultados indicam que as abordagens apresentam valores similares nos parâmetros obtidos (variação de fase induzida termicamente) dentro dos erros considerados. No entanto, a abordagem com amplificador apresenta resultados com menores barras de erro. Isto é um indicativo de um menor limite de detecção.

Palavras-chave: Lente térmica, feixes gaussianos

Agradecimentos: Agradecimentos à FAPEMIG pelo investimento financeiro e ao Prof. Dr. Djalmir Nestor Messias pela excelente orientação.

Referências

JACINTO, C; MESSIAS, D; ANDRADE, A; LIMA, S; BAESSO, M; CATUNDA, T; Messias, D. N. . Thermal lens and Z-scan measurements: Thermal and optical properties of laser glasses A review. Journal of Non-Crystalline Solids, Holanda, v. 352, p. 3582-3597, 2006.

[voltar para o índice](#)

Poster 28: Caracterização das enzimas presentes nas sementes da *Morinda citrifolia*

Danielly Christine Adriani Maia Mota¹, Luismar Barbosa da Cruz Junior²,
Fernanda Maria Santiago¹

¹Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade Federal de Uberlândia

²Instituto de Física, Universidade Federal de Uberlândia

Conhecida como Noni, a *Morinda citrifolia* é usada na medicina popular com diversas aplicações terapêuticas. O presente trabalho tem como objetivo a caracterização das cisteíno-proteases presentes nas sementes de Noni para o desenvolvimento de novos fármacos e biomarcadores. As sementes extraídas do fruto foram, trituradas em água, obtendo um extrato aquoso o qual foi centrifugado e o sobrenadante foi filtrado duas vezes, primeiro em papel de filtro e em seguida em filtro clarificador. Posteriormente, o extrato aquoso foi purificado através da cromatografia de troca iônica DEAE e as amostras armazenadas à -70°C. A atividade proteolítica qualitativa foi realizada na presença de fibrinogênio, sendo o perfil eletroforético analisado em gel de poliácridamida à 14% incubando a enzima com as variações de concentração, tempo, pH, temperatura, íons e inibidores. A atividade proteolítica na presença de fibrinogênio com a enzima obtida da semente, ocorre a partir da concentração de 20 µg; tempo de início a partir dos primeiros 5 minutos; o pH ótimo de 7,0; as temperaturas variam da temperatura ambiente até 50°C; ocorrendo atividade com os íons bivalentes e o efeito de inibição apareceu na presença da Leupeptina. O presente trabalho caracterizou as propriedades gerais e o substrato específico da protease presente no extrato aquoso das sementes de Noni, tendo relevância em estudos posteriores de prevenção e tratamento de diversas enfermidades assim como o desenvolvimento de biomarcadores.

Palavras-chave: Caracterização, Semente, Protease, Fibrinogênio, Perfil proteico

Agradecimentos: CAPES, CNPq e FAPEMIG

Referências

- ASSI, Reem Abou et al. *Morinda citrifolia* (Noni): A comprehensive review on its industrial uses, pharmacological activities, and clinical trials. *Arabian Journal of Chemistry*, 2015.
- WANG, Mian-Ying et al. *Morinda citrifolia* (Noni): a literature review and recent advances in Noni research. *Acta Pharmacologica Sinica*, v. 23, n. 12, p. 1127-1141, 2002.
- ZHANG, Wei?Min et al. Antibacterial constituents of Hainan *Morinda citrifolia* (noni) leaves. *Journal of food science*, v. 81, n. 5, 2016.

[voltar para o índice](#)

Poster 29: Obtenção de mapas de absorção e espalhamento em tecidos e fantasmas utilizando imagem no domínio da frequência espacial

Arnaldo Ferreira dos Reis, Luismar Barbosa da Cruz Junior, Adamo Ferreira Gomes do Monte

Instituto de Física, Universidade Federal de Uberlândia

A imagem no domínio da frequência espacial (SFDI) é uma técnica de imagem óptica de campo-largo, sem contato com a amostra, de baixo custo e que oferece um grande potencial para a avaliação da qualidade de tecidos e fantasmas através da determinação de mapas dos coeficientes absorção óptica (μ_a) e espalhamento (μ_s). Neste estudo foi construído e desenvolvido um sistema SFDI em laboratório, utilizando projetor de luz digital para gerar padrões de luz periódicos estruturados que iluminam as amostras. A luz refletida difusa proveniente da superfície da mesma é capturada por uma câmera (CCD) e utiliza-se de uma seleção de seis filtros de interferência passa-banda revestidos para transmissão dos picos em 500, 650, 680, 750, 780 e 810 nm. A utilização da iluminação estruturada acoplada a modelos de propagação da luz podem ser utilizados para medir quantitativamente os coeficientes de absorção óptica e espalhamento pixel por pixel. Uma das aplicações da técnica SFDI está na possibilidade de diferenciar as propriedades ópticas dos tecidos normais e anormais através de mapas dos coeficientes absorção óptica (μ_a) e espalhamento (μ_s) que podem ser usadas para identificar doenças em tecido biológico. Além disso, as mudanças nos constituintes químicos do tecido (i.e., stO_2 , oxigênio, água, hemoglobina) obtidas pela técnica também podem ser usadas como indicadores para diagnosticar doenças.

Palavras-chave: absorção óptica, espalhamento, frequência espacial, tecido biológico.

Agradecimentos: Gostaria de agradecer aos órgãos de fomento a pesquisa, CAPES, CNPq e FAPEMIG, ao apoio financeiro prestado ao longo do doutorado.

Referências

- [1] D.M. Burmeister, A. Ponticorvo, B. Yang, S.C. Becerra, B. Choi, A.J. Durkin, R.J. Christy, Utility of spatial frequency domain imaging (SFDI) and laser speckle imaging (LSI) to non-invasively diagnose burn depth in a porcine model, *Burns*. 41 (2015) 1242–1252.
- [2] A.J. Lin, A. Ponticorvo, S.D. Konecky, H. Cui, T.B. Rice, B. Choi, A.J. Durkin, B.J. Tromberg, Visible spatial frequency domain imaging with a digital light microprojector, *J. Biomed. Opt.* 18 (2013) 96007.

[voltar para o índice](#)

Poster 30: Síntese e estudo de compósitos vitro-cerâmicos para aplicações biomédicas

Leonardo Levy dos Santos¹, Noélio Oliveria Dantas², José de los Santos Guerra¹

¹Grupo de Ferroelétricos e Materiais Multifuncionais, Instituto de Física, Universidade Federal de Uberlândia

²Laboratório de Novos Materiais Isolantes e Semicondutores, Instituto de Física, Universidade Federal de Uberlândia

O objetivo do presente trabalho é sintetizar materiais vitro-cerâmicos que apresentem boas propriedades físicas, para aplicações biomédicas. Os materiais em estudo consistem em um sistema vítreo, formado pela fórmula química $45\text{SiO}_2-24.5\text{Na}_2\text{O}-24.5\text{CaO}-6\text{P}_2\text{O}_5$, que serve como hospedeiro para a fase bioativa, representada por uma fase magnética. As amostras serão obtidas pelo método de incorporação, onde a fase magnética é adicionada em proporções desejadas à matriz vítrea, previamente preparada por mistura de óxidos, e o compósito final é submetido ao processo de resfriado rápido (Quenching). A análise das fases desejadas, bem como as características microestruturais preliminares, serão realizadas pelas técnicas de raios-x (DRX) e microscopia eletrônica de varredura (MEV), respectivamente. A importância desse trabalho se faz da forma onde o paciente sofrerá menos com o tratamento dando uma sobrevida maior a ele, e os órgãos ao redor da área a ser tratada também serão menos prejudicados. A motivação do trabalho está pautada no fato de que com o desenvolvimento do sistema proposto, a forma do tratamento é totalmente controlada e as taxas de riscos a órgãos próximos serão menores do que as taxas dos tratamentos utilizados atualmente. O material utilizado no trabalho também é menos lesivo a quem trabalha diretamente no tratamento e toda e qualquer exposição que o paciente ou o funcionário irá se submeter não causarão grandes problemas se comparados a tratamentos convencionais.

Palavras-chave: Vitrocerâmicas, Biomedicina, Bioatividade

Agradecimentos: AGRADECIMENTOS: Os autores agradecem à FAPEMIG, CNPq e CAPES pelo auxílio financeiro.

Referências

1. HOLAND W. and Beall, G. ; Glass ceramics technology ; SECOND EDITION
2. HLAVAC, J. ; The technology of glass ceramics. ; S.l:s.n. 1983. 3. MONTEDO, O. R. K. ; Projeto. Caracterização e preparação de camada de proteção para revestimento cerâmico constituída por vitrocerâmicos do sistema LZSA ; Florianópolis; MARÇO/2005. 4. SIQUEIRA, R. L. e Zanotto E. D. ; Biossilicato: Histórico de uma vitrocerâmica brasileira de elevada bioatividade ; São Carlos – SP, Brasil, 04/2011
5. LEENAKUL, W. ; Development of Bioglasses and Bioglass-ceramics for Medical

Applications.

[voltar para o índice](#)

Poster 31: Aplicação do Método de Monte Carlo MCNP-4C para avaliação de uma câmara de ionização de extrapolação em feixes padrões de radiodiagnóstico

Uly Pita Vedovato¹, Lucio Pereira Neves^{1,2}, William de Souza Santos¹, Walmir Belinato³, Linda V. E. Caldas², Ana Paula Perini¹

¹Instituto de Física, Universidade Federal de Uberlândia

²Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares - Comissão Nacional de Energia Nuclear (IPEN/CNEN-SP)

³Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia, Campus Vitória da Conquista

As câmaras de ionização são equipamentos muito utilizados em dosimetria das radiações ionizantes. Dentre elas, há as câmaras de ionização de extrapolação, que seguem o princípio da teoria cavitária de Bragg-Gray. Este trabalho, consiste na avaliação de uma câmara de ionização de extrapolação em diferentes feixes padrões de radiodiagnóstico. Para isso, foi utilizado o código de Monte Carlo MCNP-4C e diferentes espectros de radiação. A avaliação desta câmara de ionização se deu por meio da determinação da influência dos seus componentes na sua resposta. As especificações técnicas desta câmara de ionização de extrapolação são: eletrodo coletor de grafite, com espessura de 3 mm e diâmetro de 30 mm, parede e material do isolante compostos por PMMA e volume sensível composto por ar atmosférico. Os espectros empregados nas simulações foram os feixes padrões de radiodiagnóstico RQR₃, RQR₅ e RQR₈, obtidos experimentalmente, no Laboratório Padrão Primário da Alemanha Physikalisch Technische Bundesanstalt (PTB) [BUERMANN, 2012]. Para determinar a energia depositada no volume sensível da câmara de ionização, foi utilizado o tally F6 e 2,1x10⁹ histórias simuladas. Os resultados obtidos mostram que, em todos os casos, o eletrodo coletor teve uma influência de 4% na resposta da câmara de ionização. Além disso, a placa suporte apresentou a maior influência sobre a câmara de ionização, chegando a 11% para a qualidade de radiação RQR₈. No trabalho de Muir e Rogers [MUIR E ROGERS, 2011], a influência do eletrodo coletor de uma câmara de ionização, feito de alumínio, foi de 50% para um feixe de raios X de 200 kVp. Comparando estes resultados, podemos perceber que a influência do eletrodo coletor da câmara de ionização avaliada neste trabalho foi bem menor. Este resultado indica, portanto, que a configuração e os materiais utilizados na construção da câmara de ionização de extrapolação, não alteraram de forma significativa a energia depositada no volume sensível da câmara de ionização.

Palavras-chave: Simulação de Monte Carlo, Câmara de ionização, radiodiagnóstico

Agradecimentos: Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais (FAPEMIG, Projeto no. APQ-03049-15), CAPES (Projeto Pro-Estratégia no. 1999/2012), CNPq (Projetos no. 501857/2014-1, 157593/2015-0, 421603/2016-0 e 420699/2016-3) e

INCT (Projeto INCT Metrologia das Radiações em Medicina)

Referências

- [1] Büermann, L. PTB Radiation qualities for calibration of secondary standards. 2012. Disponível em: <http://www.ptb.de/en/org/6/62/625/pdf/strhlq.pdf>.
- [2] Muir, BR e Rogers, DWO. The central electrode correction factor for high-Z electrodes in small ionization chambers. *Medical Physics*. 2011; 38: 1081–1088.

voltar para o índice

Poster 32: Avaliação dosimétrica da exposição de indivíduos em solos contaminados por ^{60}Co

Lucas Morato da Silveira¹, Marco Aurélio Marques Pereira¹, Lucio Pereira Neves^{1,3}, Ana Paula Perini¹, Walmir Belinato², Linda V. E. Caldas³, William de Souza Santos¹

¹Universidade Federal de Uberlândia

²Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia

³Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares, Comissão Nacional de Energia Nuclear (IPEN/CNEN-SP)

A contaminação de solos por materiais radioativos é uma preocupação de entidades como a IAEA, desde os primeiros acidentes com materiais radioativos. Atualmente, muito esforço tem se concentrado para a avaliação do solo em regiões próximas a Fukushima, no Japão, após o acidente em 2011. Um dos contaminantes que podem se depositar no solo, e causar danos à tecidos vivos é o ^{60}Co . Este material possui meia-vida de 5,27 anos e emite radiação beta e gama. As doses de radiação podem ser muito altas, dependendo da concentração deste material no solo, o que pode ocorrer em acidentes radiológicos. Neste estudo, foi feita uma avaliação da exposição de indivíduos em contato com o solo contaminado por ^{60}Co . Devido a complexidade desta simulação, foi empregado o código de Monte Carlo MCNPX, acoplado a um simulador antropomórfico computacional adulto masculino (MASH3) e um feminino (FASH3). Foram considerados três tipos de solo, com densidades e composição diferentes, para avaliar o possível efeito de blindagem de cada um. Os resultados apontaram que o objeto simulador feminino obteve valores maiores em relação ao simulador masculino. O principal fator para este resultado está no fato de que o objeto simulador feminino é mais baixo que o masculino. Quanto às características dos solos, não houve diferença significativa entre os três solos considerados.

Palavras-chave: Simulação de Monte Carlo; Contaminação Ambiental; Dosimetria.

Agradecimentos: Apoio Financeiro: FAPEMIG (Projetos nº APQ-03049-15) e CNPq (Projetos nº 420699/2016-3 e 157593/2015-0).

Referências

- [1] Krsticl D Z, Nikezici D R, Matovic M D 2015. Absorbed doses in human organs from ^{137}Cs in soil. *Medicus*. 6 30 - 33
- [2] Han B, Zhang J, Na Y H, Caracappa P F, George X X 2010. Modelling and monte carlo organ dose calculations for workers walking on ground contaminated with ^{137}Cs and ^{60}Co gamma sources. *Radiat. Prot. Dosim.* 141 299 - 304
- [3] Cassola V F, de Lima V J, Kramer R and Khoury H J 2010. FASH and MASH: Female and male Adult human phantoms based on polygon meSH surfaces. Part II.

Dosimetric calculations. Phys. Med. Biol. 55 163-189

[voltar para o índice](#)

Poster 33: Estimativa de exposição de pacientes submetidos a Tomografia Computadorizada de cabeça e pescoço usando Simulação de Monte Carlo

Luiz Felipe Stamato da Silva Furquim¹, Ana Paula Perini¹, William de Souza Santos¹, Andre Vinicius Camargo², Diego Cunha Silveira Alves da Silva², Guilherme Alexandre Pavan², Gustavo Donisete Fioravante², Lucas Francisco Carmello Guimarães², Milena Giglioli², Lucio Pereira Neves^{1,3}

¹Instituto de Física, Universidade Federal de Uberlândia

²Fundação Pio XII, Barretos, SP

³Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares, Comissão Nacional de Energia Nuclear (IPEN/CNEN-SP)

A tomografia computadorizada (CT) é uma técnica de imagem que nos permite investigar estruturas internas de um paciente, em diferentes profundidades, fatia por fatia. Nesta técnica, a imagem é obtida por meio da projeção de feixes de Raio-X através do corpo, em diversos ângulos, rotacionando o tubo de Raio-X ao redor do corpo. Um ou mais arranjos de detectores, opostos a fonte de Raio-X, coletam os dados de intensidade transmitidos. Esses dados são processados por um computador resultando em uma imagem tomográfica, onde cada ponto da imagem representa o coeficiente de absorção do tecido nesse ponto. Portanto, além da imagem tomográfica nos permitir fazer diagnósticos, ela é a principal ferramenta para a realização de cálculos de tratamentos radioterápicos. Apesar de a radiação ser muito eficaz em técnicas de imagens e em tratamentos de neoplasias, ela pode trazer danos ao organismo. Desta forma, é muito importante que a dose recebida pelo paciente seja cuidadosamente determinada. O método de Monte Carlo é uma importante ferramenta para a avaliação dosimétrica, principalmente para sistemas complexos como o corpo humano. Neste método é necessária a criação de um modelo que representa o sistema real de interesse. O propósito desse trabalho é estimar a dose em órgãos de risco, em pacientes submetidos à tomografia computadorizada de cabeça e pescoço, que irão realizar radioterapia no Hospital do Câncer de Barretos, utilizando o código de Simulação de Monte Carlo MCNP.

Palavras-chave: Simulação de Monte Carlo; Tomografia Computadorizada; Dosimetria.

Agradecimentos: FAPEMIG (Projetos nº APQ-03049-15) e CNPq (Projetos nº 420699/2016-3 e 157593/2015-0).

Referências

[1] ATTIX, F.H. Introduction to Radiological Physics and Radiation Dosimetry. Wiley, New York, 2a ed. 2004.

[2] BUSHBERG, J.T. The Essential Physics of Medical Imaging. LWW, Philadelphia, 2a ed. 2002.

[3] SANTOS, W.S; et al. Exposures in interventional radiology using Monte Carlo simulation coupled with virtual anthropomorphic phantoms. *Physica Medica*. 31 (2015) 929 - 933.

[voltar para o índice](#)

Poster 34: Uso de simulação de Monte Carlo para estimar as frações de energias absorvidas em órgãos humanos devido a exposição interna ao radônio ^{222}Ra

Marco Aurélio Marques Pereira¹, Lucas Morato da Silveira¹, Lucio Pereira Neves^{1,2}, Ana Paula Perini¹, Walmir Belinato¹, William de Souza Santos¹

¹Instituto de Física, Universidade Federal de Uberlândia

²Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares - Comissão Nacional de Energia Nuclear (IPEN/CNEN-SP)

A exposição de trabalhadores ao gás radônio é um tema preocupante e vem sendo amplamente discutido pela comunidade internacional. O ^{222}Ra e sua progênie são a segunda maior causa de câncer de pulmão humano no mundo, ficando atrás somente do tabaco. O radônio pode estar presente em ambientes aquáticos, terrestres e no ar atmosférico. Em ambientes terrestres, o ^{222}Ra é comumente encontrado em minas de urânio, que pode resultar em altas exposições internas dos trabalhadores. Alguns radioisótopos da progênie do radônio depositados nos pulmões emitem partículas α e β seguidas de raios γ . Neste sentido, este trabalho visa estabelecer uma estimativa quantitativa dos perigos causados pelo radônio utilizando simulação de Monte Carlo. O indivíduo foi representado por um simulador antropomórfico computacional adulto feminino denominado, FASH, que foi incorporada ao código computacional de transporte de radiação MCNPX 2.7.0. A fonte de partícula α foi modelada considerando a mistura do gás radônio com o ar presente no interior das vias respiratórias. Foi utilizado o tally *F8 (em MeV/partícula) para determinar a energia depositada em cada órgão. Os resultados deste estudo são apresentados em termos de frações específicas de energias absorvidas. Para os pulmões, esôfago, tireoide, faringe e traqueia são, respectivamente, $3,2\text{E}-01$, $8,1\text{E}-01$, $7,8\text{E}-05$, $1,1\text{E}-01$ e $3,9\text{E}+01$ (kg⁻¹). Estes valores são relativamente maiores para os órgãos com massas menores e podem ser utilizados como uma ferramenta importante na estimativa dos riscos de câncer e de dose equivalente para vários órgãos de indivíduos ocupacionalmente expostos devido a ingestão do radônio por via inalatória.

Palavras-chave: Simulação de Monte Carlo, radônio, dosimetria, simulador antropomórfico

Referências

- [1] S. B. Bahnamiri. The Calculation of the Annual Effective Dose Due to Exhalation of Radon Progeny in Iran. J. Appl. Environ. Biol. Sci., 5(8), 609-613, 2015.
- [2] H. K. Patni, D. K. Akar, M. Y. Nadar, V. P. Ghare, D. D. Rao and P. K. Sarkar. Estimation of specific absorbed fractions for selected organs due to photons emitted by

activity deposited in the human respiratory tract using icrp/icru male voxel phantom in fluka. *Radiat. Prot. Dosim.*, 153 (1), 32–46, 2013.

[3] D. Nikezic, V. M. Markovic, D. Krstic and P. K. N.Yu. Doses in human organs due to alpha, beta and gamma radiations emitted by thoron progeny in the lung. *Radiat. Prot. Dosim.* , 141 (4), 428–431, 2010.

[voltar para o índice](#)

Poster 35: Estudo comparativo das curvas de emissão TL de duas matrizes vítreas com diferentes concentrações de BaO

Nathália Silva Oliveira¹, Samara Pavan Souza¹, Pâmela Z. Ferreira¹, Noelio Oliveira Dantas¹, Anielle Christine Almeida Silva¹, Linda V. E. Caldas², Betzabel N. S. Carrera³, Shiguo Watanabe³, Lucio Pereira Neves^{1,2}, Ana Paula Perini¹

¹Instituto de Física, Universidade Federal de Uberlândia

²Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares - Comissão Nacional de Energia Nuclear (IPEN/CNEN-SP)

³Instituto de Física, Universidade de São Paulo

A termoluminescência (TL) é uma técnica muito aplicada em dosimetria de radiações ionizantes. As principais vantagens no uso da dosimetria TL são: economia, tanto na preparação quanto na reutilização do material, alta sensibilidade e flexibilidade na forma e tamanho do dosímetro. O objetivo deste trabalho é comparar duas matrizes vítreas, com composições nominais de $20\text{Li}_2\text{CO}_3 \cdot 10\text{Al}_2\text{O}_3 \cdot 15\text{BaO} \cdot 55\text{B}_2\text{O}_3$ (%mol) e $20\text{Li}_2\text{CO}_3 \cdot 10\text{Al}_2\text{O}_3 \cdot 20\text{BaO} \cdot 50\text{B}_2\text{O}_3$ (% mol), utilizando a técnica TL. Estas matrizes vítreas apresentam diferentes concentrações de BaO. Estes sistemas vítreos foram sintetizados pelo método de fusão tradicional e, depois passaram por um processo de moagem para serem selecionadas por meio de uma peneira. A etapa posterior foi irradiar as matrizes vítreas, utilizando uma fonte de ^{60}Co . As doses de irradiação foram: 50, 100, 200, 500, 700 e 900 Gy. Por fim, as medições TL, para obtenção das curvas de emissão TL, foram realizadas em um sistema de leitura Harshaw TLD 4500. As curvas de emissão TL mostraram que a matriz vítrea com composição nominal de $20\text{Li}_2\text{CO}_3 \cdot 10\text{Al}_2\text{O}_3 \cdot 15\text{BaO} \cdot 55\text{B}_2\text{O}_3$ (%mol) apresentou uma intensidade TL maior em relação a matriz com composição nominal de $20\text{Li}_2\text{CO}_3 \cdot 10\text{Al}_2\text{O}_3 \cdot 20\text{BaO} \cdot 50\text{B}_2\text{O}_3$ (% mol). Os picos dosimétricos observados foram em 130°C e 240°C para a matriz com menor concentração de BaO e em 200°C para a matriz com a maior concentração de BaO. Para um material ser utilizado em dosimetria das radiações é ideal que ele tenha um pico dosimétrico acima de 180°C . Portanto, as duas matrizes vítreas tem uso potencial para serem aplicadas em dosimetria, visto que as duas apresentaram picos dosimétricos acima de 180°C , porém, a matriz vítrea com menor concentração de BaO tem uma intensidade TL maior, e isso faz com que ela tenha mais vantagem em seu uso.

Palavras-chave: Termoluminescência, Matrizes Vítreas, Dosimetria das radiações ionizantes.

Agradecimentos: Este trabalho recebeu apoio financeiro das seguintes agências: Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais (FAPEMIG, Projeto no. APQ-03049-15, APQ- 02934-15), CAPES (Projeto Pró-Estratégia no. 1999/2012), CNPq

(Projetos no. 501857/2014-1, 157593/2015-0, 420699/2016-3 e 421603/2016-0) e INCT (Projeto INCT Metrologia das Radiações em Medicina).

Referências

[1] McKEEVER, S. W. S., MOSCOVITCH, M., TOWNSEND, P. D. Thermoluminescence Dosimetry Materials: Properties and Uses. Nuclear Technology Publishing, England, 1995. 204p.

[voltar para o índice](#)

Poster 36: Uso do código de Monte Carlo MCNP-4C para caracterização de uma câmara de ionização tipo lápis com volume sensível de $1,06 \text{ cm}^3$

Dalila Souza Costa Mendonça¹, Lucio Pereira Neves¹, William de Souza Santos¹, Walmir Belinato², Linda V. E. Caldas³, Ana Paula Perini¹

¹Instituto de Física, Universidade Federal de Uberlândia

²Departamento de Ensino, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia, Campus Vitória da Conquista

³Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares — Comissão Nacional de Energia Nuclear (IPEN/CNEN-SP)

A avaliação da dose em exames de radiodiagnóstico é fundamental não somente para otimização da imagem, mas também para proteção do indivíduo exposto a radiação ionizante. Um dos dispositivos utilizados para esta finalidade é a câmara de ionização. Um exemplo, é a câmara de ionização tipo lápis, desenvolvida especificamente para dosimetria em tomografia computadorizada. Recentemente, uma câmara de ionização tipo lápis foi desenvolvida no Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares (IPEN). Esta câmara de ionização apresenta diferenças em relação às câmaras comerciais. O objetivo deste trabalho foi caracterizar a câmara de ionização tipo lápis desenvolvida o IPEN, por meio de simulação de Monte Carlo. Para isto, a influência dos componentes da câmara de ionização na sua resposta foi avaliada, considerando-se os feixes padrão de radiodiagnóstico. A câmara de ionização caracterizada neste trabalho, possui volume sensível de $1,06 \text{ cm}^3$, sendo o comprimento do volume sensível de 3 cm. Esta câmara é constituída pelo corpo de PMMA, eletrodo coletor de alumínio, parede de PVC e conector BNC. Para simulação da câmara foi utilizado o código de Monte Carlo

MCNP-4C. A influência dos componentes da câmara de ionização tipo lápis na sua resposta foi determinada como a razão entre as energias depositadas no volume sensível da câmara de ionização, sem o componente estudado, e a câmara de ionização completa. Os resultados mostraram que o conector BNC e o corpo de PMMA não apresentaram influência na resposta da câmara de ionização. A influência do eletrodo coletor é muito pequena, sendo no máximo de 3%. A maior influência está relacionada a parede de PVC no lugar de PMMA, que é justificada pela diferença de número atômico efetivo destes materiais. Portanto, esta câmara de ionização tipo lápis pode ser uma alternativa para dosimetria de feixes de radiodiagnóstico, após ter sido devidamente calibrada, pois seus componentes não possuem influência significativa em sua resposta.

Palavras-chave: câmara de ionização, dosimetria das radiações, radiodiagnóstico

Agradecimentos: Este trabalho recebeu apoio financeiro das seguintes agências: Fun-

dação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais (FAPEMIG, Projeto no. APQ-03049-15), CAPES (Projeto Pró-Estratégia no. 1999/2012), CNPq (Projetos no. 501857/2014-1, 157593/2015-0, 420699/2016-3 e 421603/2016-0) e INCT (Projeto INCT Metrologia das Radiações em Medicina).

Referências

[1] Walmir Belinato - Departamento de Ensino, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia, Campus Vitória da Conquista, Zabelê, 45030-220, Vitória da Conquista, BA, Brasil

[2] Linda V. E. Caldas - Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares – Comissão Nacional de Energia Nuclear (IPEN/CNEN-SP), 05508-000, São Paulo, SP, Brasil

[voltar para o índice](#)

Pôsteres: Física de Materiais - 5ª-feira 16:30 - 5RB

Poster 37: Sensor de metais utilizando a Moringa oleifera.

Ludimila Fernandes da Silva¹, Alexandre Marletta², Gabriel Terra Castilhos dos Anjos³, Patricia Targon Campana⁴

¹Faculdade de Engenharia Elétrica, Universidade Federal de Uberlândia

²Instituto de Física, Universidade Federal de Uberlândia

³Instituto de Química, Universidade Federal de Uberlândia

⁴Instituto de Física, Universidade de São Paulo

Biossensores são sensores modificados com material biológico (enzimas, anticorpos, membranas etc.) estreitamente vinculados ou integrados com a superfície de um transdutor, cuja resposta elétrica a uma substância é analisada. Além disso, o desenvolvimento deste tipo de dispositivo eletrônico com base em materiais orgânicos tem viável indicada na literatura, utilizando principalmente polímeros conjugados, nanotubos de carbono, porfirinas etc. Neste trabalho pretende-se estudar a viabilidade do uso do extrato bruto das sementes de Moringa oleifera para a produção de filmes finos pela técnica de camada-por-camada para desenvolver um biossensor natural-artificial conductométrico com a finalidade de detectar metais pesados.

Palavras-chave: Biossensor, Moringa oleifera, Sensor de metais, metaloproteínas.

Agradecimentos: Agradecemos a FAPEMIG (processo: FAPEMIG2017EXA038) e CNPq (L.F Silva, comissão PIBIC).

Referências

Adhikari, B; Majumdar, S.; Materials Science Centre, Indian Institute of Technology, keragpur 721302, India.

LIMA, Lídia Moreira. BIORRECEPTORES. Disponível em: http://www.farmacia.ufrrj.br/lassbio/download/biorreceptores_jun2010.pdf. Acesso em: 10 set. 2011.

Foschini, M.; Inst. Física de São Carlos, Grupo de Polímeros Bernhard Gross;2009.

Brasil de Oliveira Marques, P.R; Yamanaka, H.; Quim. Nova 1791-1799,2008.

Fatibello-filho,o.; da cruz vieira,I.; Quim.Nova,455-464,2008.

ATACAS, Rafael de Cirne e. Desenvolvimento, Caracterização e Otimização de um

- biossensor amperométrico para a determinação de Nitrato baseado em microinterfaces gelificadas. 2007. 139 f. Dissertação de Mestrado (Mestrado) - Faculdade de Ciências da Universidade do Porto, Porto, 2007.
- PASSOS, R. M.; SANTOS, D. M. C.; SANTOS, B. S.; SOUZA, D. C. L.; SANTOS, J. A. B.; SILVA, G. F. . QUALIDADE PÓS-COLHEITA DA MORINGA (MORINGA OLEIFERA LAM) UTILIZADA NA FORMA IN NATURA E SECA. Revista GEINTEC: gestão, inovação e tecnologias, v. 3, p. 113-120, 2013.
- GREENHAM N.C., FRIEND R.H., Semiconductor device physics of conjugated polymers, sol. Stat. phys. 49, 1 (1995).
- Z. Lin, L.W. Burgess. Chemically facilitated Donnan dialysis and its application in a fiber optic heavy metal sensor. Anal Chem, 66 (1994), pp. 2544-2551.
- H. Peng, C. Liang, D. He, L. Nie, S. Yao. Bulk acoustic wave sensor using molecularly imprinted polymers as recognition elements for the determination of pyrimethamine. Talanta, 52 (2000), pp. 441-448
- OKUDA, T.; Baes, A.U.; Nishijima, W.; Okada, M. Improvement of extraction method of coagulation active components from Moringa oleifera seed. Wat. Res., v.33, n.15, p 3373-3378, 1999.

[voltar para o índice](#)

Poster 38: Caracterização espectroscópica de moléculas quirais: biomoléculas

Isabella Tobias¹, Alexandre Marletta², Patricia Targon Campana³

¹Universidade de São Paulo

²Instituto de Física, Universidade Federal de Uberlândia

³Instituto de Física, Universidade Federal de Uberlândia; Universidade de São Paulo

Este projeto visa o estudo fotofísico de moléculas quirais via espectroscopias óptica e vibracional. Espera-se que, por um lado, este estudo fortaleça a recente linha de pesquisa implementada no Grupo de Espectroscopia de Materiais (GEM) do Instituto de Física (InFis) da Universidade Federal de Uberlândia (UFU) e, por outro lado, se possa explorar as propriedades dos metamateris e das biomoléculas. Neste projeto, além das tradicionalmente utilizadas técnicas espectroscópicas de luminescência e absorção óptica (principalmente dicroísmo circular), será utilizada a técnica de espalhamento Raman, em particular, a atividade ótica Raman para os estudos estruturais das biomoléculas, principalmente proteínas, em diferentes condições físico-químicas.

Palavras-chave: BSA; quiralidade; biomoléculas; fotoluminescência; absorção

Agradecimentos: À Universidade Federal de Uberlândia - Campus Santa Mônica. Aos professores Dr. Alexandre Marletta e Dr. Patricia Campana, pela coordenação da pesquisa durante o trabalho.

Referências

- [1] Simpson, S.H.; Richardson, R.M.; Hanna, S. Influence of dye molecules on the birefringence of liquid crystal mixtures at near infrared frequencies. *The Journal of Chemical Physics*, 2007.127: p. 104901.
- [2] P. W. Atkins, "Physical Chemistry", Oxford University Press 50 ed., Oxford.
- [3] PIOVESAN, E., Propriedades ópticas e morfológicas de filmes automontados de PPV+DBS, in Instituto de Física. 2005, Universidade Federal de Uberlândia: Uberlândia.
- [4] Klessinger M.; Michl J.; Excited states and photochemistry of organic molecules, VCH Publishers Inc. New York 1995.
- [5] ALLIPRANDINI-FILHO, P.; DA SILVA, R.A.; BARBOSA NETO, N.M.; MARLETTA, A. *Chemical Physics Letters*. 2009, Vol. 469, p. 94-98.

[voltar para o índice](#)

Poster 39: Caracterização de nanocristais através de difração de Raios-X

Jeann C. Rodrigues¹, Raimundo Lora Serrano¹, Wellington Iwamoto¹, Ernesto Estevez-Rams², B. Aragón-Fernandez²

¹Instituto de Física, Universidade Federal de Uberlândia

²Facultad de Física, Universidad de la Habana, San Lázaro y L, La Habana, Cuba

Dentre os problemas mais importantes na área de cristalografia está a busca da solução da microestrutura nanocristalina de materiais. Nestes materiais nanoestruturados as propriedades físicas, químicas e mecânicas são basicamente influenciadas por seus defeitos estruturais. A microscopia eletrônica é um dos métodos mais diretos de se determinar as características e distribuições espaciais dos defeitos cristalinos, mas a difração de raios-X, por outro lado, é um método não destrutivo que permite a obtenção de valores médios dos diferentes parâmetros de defeitos estruturais com melhor estatística. Uma das abordagens mais eficientes para a caracterização dos defeitos de estrutura em materiais nanocristalinos é a Análise de perfil de linhas de raios-X, X-ray line profile analysis (XLPA), que permite uma análise de alargamento, deslocamento e assimetria das reflexões de Bragg devido a microestrutura, permitindo uma melhor caracterização das propriedades dos materiais, especialmente dos materiais nanoestruturados. Neste trabalho apresentamos uma introdução aos fundamentos do método de XLPA e suas aplicações na coleta de dados de difração de raios-X dos nanomateriais sintetizados em nosso laboratório, buscando o estudo das propriedades estruturais de sistemas com diferentes escalas de correlação atômica. Em geral o método de XPLA faz uma análise quantitativa da microestrutura em termos do tamanho das partículas, deslocamento da estrutura e da densidade e defeitos planares, especialmente falhas de empilhamento e contorno de grãos [1]. Este trabalho ainda está em fase de desenvolvimento e sua metodologia vem sendo utilizada em nosso grupo para o estudo da morfologia e tamanhos de nanopartículas de NaYF₄ dopadas com íons de terras raras Gd-, Er- e Yb onde as amostras se cristalizam em simetrias hexagonais (h) e cúbicas (c) dependendo do dopante e do tratamento térmico [2].

Palavras-chave: Nanopartículas, Difração de raios-X, Microestrutura

Agradecimentos: Este trabalho foi apoiado pela FAPEMIG e CAPES.

Referências

[1] T. Ungár. J. Mater. Sci. 42:1584–1593 (2007).

[2] W. Iwamoto et al. J. Nanosci. Techn. 10, 5708 - 5714 (2010).

voltar para o índice

Poster 40: Caracterização estrutural do composto $\text{BaTi}_{0.5}\text{Mn}_{0.5}\text{O}_3$ através de medidas de absorção de raios-x

Robert Prudêncio Amaral, Raimundo Lora Serrano, Fernando Assis Garcia
Instituto de Física, Universidade Federal de Uberlândia

No composto $\text{BaTi}_{0.5}\text{Mn}_{0.5}\text{O}_3$ 50% dos átomos de Ti no Titanato de Bário (BaTiO_3) são substituídos por Mn no sítio B da estrutura perovskita simples ABO_3 . Quando tal substituição é feita, a estrutura do tipo perovskita dupla ordenada $\text{A}_2\text{B}'\text{B}''\text{O}_6$ ou desordenada ABo.5Bo.5O_3 é formada. O $\text{BaTi}_{0.5}\text{Mn}_{0.5}\text{O}_3$ é um composto hexagonal e um caso atípico de sistema spin-gap intrinsecamente desordenado com spin $S = 3/2$. O estado fundamental depende da simetria cristalina e densidade de defeitos. Há frustração magnética devido à existência de trímeros (trimers) com ocupação desordenada dos íons Mn^{4+} e Ti^{4+} no sítios B. as propriedades magnéticas são determinadas pela existência comum de dímeros (dimers) de Mn^{4+} e Mn órfãos. A competição entre eles induz a frustração magnética [1]. Devido à similaridade entre os comprimentos de espalhamento coerente do Ti e do Mn, a ocupação dos sítios B' e B'' não pôde ser determinada a partir de medidas de difração de nêutrons ou raios-x. Neste trabalho apresentaremos os resultados preliminares do estudo da ocupação dos sítios do Mn e do Ti através de medidas de absorção de raios-x (EXAFS) na borda K do Mn (6539 eV) em função da temperatura (12, 150 e 300 K).

Palavras-chave: magnetismo, EXAFS, raios-x

Agradecimentos: Agradecemos à FAPEMIG, ao Laboratório Nacional de Luz Síncrotron e ao CNPEM.

Referências

[1] F. A. Garcia et al. Magnetic dimers and trimers in the disordered $S=3/2$ spin system $\text{BaTi}_{1/2}\text{Mn}_{1/2}\text{O}_3$, PRB 91, 224416 (2015).

[voltar para o índice](#)

Poster 41: Síntese e Caracterização de Materiais Multiferróicos Baseados em BiFeO₃

Marcos Aparecido dos Santos Mariano¹, Yosdan M. Carmejo¹, R. Guo², A. S. Bhalla², José de los Santos Guerra¹

¹Grupo de Ferroelétricos e Materiais Multifuncionais, Instituto de Física, Universidade Federal de Uberlândia

²Materials Research Laboratory, Pennsylvania State University

Os materiais multiferróicos têm apresentado grande potencial para aplicações tecnológicas, como em memórias, sensores, entre outras [1]. Um desses materiais é a ferrita de bismuto BiFeO₃ (BFO), sistema que apresenta elevada temperatura de Curie (próximo de 830°C), que define a transição ferroelétrica-paraelétrica, e temperatura de Néel (próxima de 370°C), que caracteriza uma transição antiferromagnética [2]. Portanto, o sistema apresenta simultaneamente propriedades ferroelétrica e magnética à temperatura ambiente o que o torna um material com alto potencial para aplicações práticas. Neste trabalho se apresenta uma proposta de obtenção de sistemas baseados em BFO, em forma de filmes finos. Os filmes serão obtidos por uma variante alternativa do método conhecido como Método dos Precursores Poliméricos [3].

Palavras-chave: Materiais multifuncionais, Multiferróicos, Ferrita de bismuto.

Agradecimentos: Os autores agradecem às agências de fomento FAPEMIG, CNPq e CAPES, do Brasil, e à National Science Foundation (NSF), dos EUA, pelo auxílio financeiro.

Referências

- [1] K. F. Wang, J.-M. Liu and Z. F. Ren. Adv. Phys. 58, 321–448 (2009).
- [2] G. Catalan and J. F. Scott. Adv. Mater. 21, 2463 (2009).
- [3] M. P. Pechini. Method of preparing lead and alkaline earth titanates and niobates and coating method using the same to form a capacitor. U.S. Patent US3330697 A (1967).

[voltar para o índice](#)

Poster 42: Estudo das propriedades termo-ópticas de pastilhas de nanocristais de TiO_2 com diferentes concentrações de Nd e Eu em função da temperatura

Jhenifer Naiara de Lima Lopes, José Carlos da Silva Filho, Anielle Christine Almeida Silva, Noelio Oliveira Dantas, Acácio Aparecido de Castro Andrade
Instituto de Física, Universidade Federal de Uberlândia

Nos últimos anos, os efeitos de confinamento quântico em nanocristais semicondutores (pontos quânticos) têm atraído bastante interesse devido às suas novas propriedades ópticas e também ao grande potencial para aplicações em sistemas biológicos [1]. Na pesquisa por métodos de diagnósticos alternativos, aptos a ultrapassar algumas das limitações dos métodos atuais, os nanomateriais assumem um papel decisivo e abrem perspectivas de desenvolvimento extremamente promissoras para a área do nanodiagnóstico [2]. As nanopartículas podem ser constituídas de diferentes materiais, tais como: polímeros orgânicos, lipossomas, ouro, carbono, silício, óxido de ferro, semicondutores dentre outros, possuindo aplicações em diferentes campos [3]. Dentre os semicondutores o dióxido de titânio (TiO_2) destaca-se por possuir alta estabilidade fotoquímica e por ser biocompatível [4] além disso a incorporação de dopantes do tipo Terras Raras nos possibilita o seu uso nas mais diversas aplicações biológicas e biomédicas [5]. Atualmente tem-se também o desenvolvimento de materiais luminescentes, não tóxicos e biocompatíveis, que estão sendo utilizados para marcação e visualização de células em biologia celular e imunoenaios ultrasensíveis. Esses materiais luminescentes são sintetizados com íons lantanídeos, em particular o Nd e o Eu, que apresentam inúmeras vantagens para utilização como, por exemplo, marcador luminescente, visto que é um método seguro, de baixo custo, apresenta maior especificidade e a luminescência pode ser medida rapidamente, com alto grau de sensibilidade e exatidão [7]. Por isso o estudo das propriedades térmicas e ópticas, isto é, estudar o tempo de vida da luminescência e espectro de luminescência em amostras de nanocristais de TiO_2 , no formato de pastilhas dopadas com diferentes concentrações de íons terras raras Európio (Eu) e Neodímio (Nd) em função da temperatura se torna tão importante.

Palavras-chave: Nanopartículas, nanodiagnóstico, TiO_2 , terras raras

Agradecimentos: Os autores agradecem o apoio financeiro da CAPES, FAPEMIG e CNPq.

Referências

[1] Chaves, C.R., Síntese e caracterização de nanopartículas de sulfeto de cádmio: aplicações biomédicas. 2006.

- [2] Santos, J.M., et al., Perspetivas de utilização de nanomateriais em nanodiagnóstico. *Acta Farmacêutica Portuguesa*, 2014. 3(1): p. 3-14.
- [3] Cháfer-Pericás, C., A. Maquieira, and R. Puchades, Functionalized inorganic nanoparticles used as labels in solid-phase immunoassays. *TrAC Trends in Analytical Chemistry*, 2012. 31: p. 144-156.
- [4] de Melo Reis, É., et al., Evaluation of titanium dioxide nanocrystal-induced genotoxicity by the cytokinesis-block micronucleus assay and the *Drosophila* wing spot test. *Food and Chemical Toxicology*, 2016. 96: p. 309-319.
- [5] Oh, W.-C. and M.-L. Chen, Synthesis and characterization of CNT/TiO₂ composites thermally derived from MWCNT and titanium (IV) n-butoxide. *Bulletin of the Korean Chemical Society*, 2008. 29(1): p. 159-164.

[voltar para o índice](#)

Poster 43: O surgimento da ótica não linear e a caracterização de novos materiais.

Jackson Martins de Souza, Acácio Aparecido de Castro Andrade, Djalmir Nestor Messias, Viviane Pilla, Noelio Oliveira Dantas

Instituto de Física, Universidade Federal de Uberlândia

A ótica corresponde ao ramo da física que estuda a interação da radiação eletromagnética com a matéria [1], que é subdividida em ótica geométrica e ótica ondulatória. Alguns fenômenos óticos de caráter geométrico, são conhecidos desde a antiguidade, porém, um dos primeiros estudos que analisou um fenômeno ondulatório foi realizado em 1817 por Joseph Von Fraunhofer (1787 – 1826), com a observação das linhas escuras no espectro solar, dando origem à espectroscopia. Já na década de 60, com a invenção do laser, tornou-se possível verificar que alguns meios materiais podem responder de forma não linear à uma excitação de alta intensidade. O estudo do comportamento desses materiais submetidos às altas intensidades deram origem à ótica não linear. Com o início das pesquisas em materiais com propriedades óticas não lineares, ocorreram enormes avanços no desenvolvimento da indústria optoeletrônica e também nas pesquisas para a fabricação de dispositivos fotônicos [1]. Em geral, as possíveis aplicações voltadas para estes tipos materiais são bastante disseminados na literatura. No entanto, devido a necessidade de radiação eletromagnética de alta intensidade, existem dificuldades de empregá-los tecnologicamente. Encontrar materiais que possuam uma resposta não linear mediante a intensidades mais baixas é um dos objetivos das pesquisas nesta área, o que nos remete à importância da caracterização de novos materiais. Em geral, os materiais que são caracterizados no âmbito da ótica não linear são do tipo vítreos [2], vitro-cerâmicos [3] e cristais [4], que são usados como matrizes para acomodar diferentes tipos de dopantes e suas combinações, gerando assim compostos com características óticas diferentes. Para a caracterização desses materiais, diversas técnicas foram desenvolvidas, tais como a mistura de ondas, a interferometria não linear e a técnica Z-scan [5]. Nesse trabalho, também mostraremos alguns resultados da caracterização de materiais realizadas pela técnica Z-scan.

Palavras-chave: Caracterização de materiais, ótica não linear, Z-scan

Agradecimentos: Agrademos às agências de fomento Capes, CNPq e Fapemig

Referências

- [1] ZILIO, S. C. Óptica Moderna Fundamentos e Aplicações. Instituto de Física de São Carlos - Universidade de São Paulo: 2009.
- [2] DE SOUZA, J. M., MESSIAS, D. N., PILLA, V., SILVA, A. C., DANTAS, N.

- O., ANDRADE, A. A. Study of the nonlinear optical properties of CdS quantum dots in phosphate glass. *Optical Engineering*, v. 56, n. 12, p. 121909-121909, 2017.
- [3] MACIEL, G., DE ARAÚJO, C. B., LIPOVSKII, A., TAGANTSEV, D. Picosecond Z-scan measurements on a glass-ceramic containing sodium niobate nanocrystals. *Optics communications*, v. 203, n. 3, p. 441-444, 2002.
- [4] CATUNDA, T., CURY, L. Transverse self-phase modulation in ruby and GdAlO₃: Cr³⁺ crystals. *JOSA B*, v. 7, n. 8, p. 1445-1455, 1990.
- [5] ANDRADE, A. A. Estudo do Índice de Reflexão Não Linear Em Cristais e Vidros Fluoretos Dopados. Dissertação de Mestrado em Física - Universidade de São Paulo - Instituto de Física de São Carlos, 1998

[voltar para o índice](#)

Poster 44: Estudo das técnicas de absorção e fotoluminescência resolvida no tempo

Danilo Machado, Erick Piovesan

Instituto de Física, Universidade Federal de Uberlândia

Uma das fontes de energia mais promissoras que se tem discutido nos últimos tempos é a energia solar. Uma estimativa diz que se 0.13% do planeta for coberto por células solares com uma eficiência de 10%, a energia gerada seria capaz de satisfazer nossas necessidades atuais. Em 1991, O'Regan e Gratzel propuseram a utilização de filmes finos mesoporosos de TiO₂ nanocristalino sensibilizados com moléculas nas células eletroquímicas. Hoje em dia, após intensas pesquisas e experiências, conseguiu-se chegar a células solares sensibilizadas por corantes com uma eficiência de 13%. O mais popular fotossensibilizador inorgânico para soluções é o rutênio tris-bipiridina (Ru(bpy)₃²⁺). Ele é comercialmente viável, possui estabilidade térmica e apresenta interessantes propriedades de transferência de elétron e energia. Por estes motivos ele tem sido investigado extensivamente como fotossensibilizador para conversão de energia solar em fotoquímica. Neste contexto, este trabalho consiste em estudar técnicas importantes de investigação das propriedades eletrônicas e seus mecanismos para que, então, se possa buscar por materiais mais eficientes ou até melhorar materiais já usados de acordo com o interesse.

Palavras-chave: Espectroscopia; Fotoluminescência; Fóton.

Agradecimentos: CNPQ; CAPES; FAPEMIG; GEM

Referências

- [1] Yoshimura, A. Hoffman, Z. M. and Sun, H. J. Photochem. Photobiol. A: Chem, 70 (1993) 29-33.
- [2] Lachish, U. Infelta, P. P. and Michael Gratzel. Chemical Physics Letters, 62 (1979).
- [3] R. Bonneau, I. Carmichael and G. L. Hug, Pure Appl Chem, 63 (1991) 289.
- [4] O'Regan, B.; Gratzel, M., A Low-Cost, High-Efficiency Solar Cell Based on Dye-Sensitized Colloidal TiO₂ Films. Nature 1991, 353 (6346), 737-740.
- [5] Mathew, S.; Yella, A.; Gao, P.; Humphry-Baker, R.; Curchod Basile, F. E.; Ashari-Astani, N.; Tavernelli, I.; Rothlisberger, U.; Nazeeruddin Md, K.; Gratzel, M., Dye-sensitized solar cells with 13% efficiency achieved through the molecular engineering of porphyrin sensitizers. Nat Chem 2014, 6 (3), 242-247.
- [6] Patrocínio, A. O. T.; Paula, L. F.; Paniago, R. M.; Freitag, J.; Bahnemann, D. W., Layer-by-Layer TiO₂/WO₃ thin films as efficient photocatalytic self-cleaning surfaces. ACS Applied Materials & Interfaces 2014.

- [7] Valeur, B., *Molecular Fluorescence: Principle and Applications*. Wiley-VHC Verlag GmbH: Federal Republic of Germany, 2001.
- [8] K. W. Lee, J. D. Slinker, A. A. Gorodetsky, S. Flores-Torres, H. D. Abruña, P. L. Houston and G. G. Malliaras, Photophysical properties of tris(bipyridyl)ruthenium(II) thin films and devices. *Phys. Chem. Chem. Phys.*, 2003, 5, 2706–2709.

[voltar para o índice](#)

Poster 45: Produção e Compressão de nanoestruturas de PDMS baseadas em matrizes CCD.

Pedro Zaramella, Alexandre Marletta

Instituto de Física, Universidade Federal de Uberlândia.

Neste projeto tivemos como objetivo o domínio e aplicação das técnicas de reprodução de micro estruturas presentes em matrizes CCD de câmeras fotográficas. Usando de materiais como o poliestireno e o PDMS e a técnica de AFM pudemos analisar de modo a caracterizar as estruturas presentes nos moldes em relação a sua periodicidade e espaçamento. Assim a partir desses dados demos continuidade ao plano inicial de compressão das estruturas que foram replicadas.

Palavras-chave: Polímero, nanoestruturas, AFM

Agradecimentos: FAPEMIG, WSxM, CNPq

Referências

- [1] A. Marletta Propriedades ópticas de semicondutores orgânicos à base de polímeros emissores de luz, Tese de Doutorado, IFSC, 182 p. (2001).
- [2] Ricardo S. Pontes, Adsorção e fluorescência em filmes automontados de polianilina (PAn) e poli(p-fenilenovinileno)(PPV), Tese de mestrado, São Carlos, IFSC- USP, 1999. 122p.
- [3] MANO, Eloisa Biasotto; MENDES, Luís Cláudio. Introdução a polímeros. 2. ed. São Paulo : Edgard Blucher Editio, 1999. p. 208.
- [4] FOSCHINI, Mauricio; MARLETTA, Alexandre. Estudo, fabricação e caracterização óptica de cristais fotônicos baseados em semicondutores híbridos orgânico-inorgânicos. Uberlândia : UFU , 2011.
- [5] BASÍLIO, F.C. Estudo das propriedades ópticas dos polímeros emissores de luz. 2011. 57f. Monografia(graduação) Instituto de Física, Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia 2011.

[voltar para o índice](#)

Poster 46: Estudo de processos de transferência de calor em soluções coloidais contendo nanopartículas metálica

Gabriel Oliveira Corrêa, Djalmar Nestor Messias

Instituto de Física, Universidade Federal de Uberlândia

Neste trabalho, será apresentado um Plano de Pesquisa onde será utilizada a técnica da lente térmica para a caracterização de nanopartículas metálicas. Especificamente serão investigadas nanopartículas de prata e o óxido de magnésio, que podem conter propriedades ópticas importantes em suas aplicações biológicas, tais como a terapia fototérmica de combate ao câncer. Com esse método, é possível a determinação de certas propriedades ópticas e fototérmicas do material, tais como sua eficiência de transdução, coeficiente de absorção óptica e também a difusividade e condutividade térmicas das soluções coloidais contendo estas nanopartículas. Tais propriedades são importantes para facilitar o desenvolvimento de aplicações tecnológicas ou biológicas com estas nanopartículas.

Palavras-chave: lente térmica; espectroscopia óptica

Agradecimentos: CNPq

Referências

- [1] PASPARAKIS, G. Light-induced generation of singlet oxygen by naked gold nanoparticles and its implications to cancer cell phototherapy. *Small* (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), v. 9, n. 24, p. 4130–4134, 2013.
- [2] JACINTO, C. et al. Thermal lens and Z-scan measurements: Thermal and optical properties of laser glasses – A review. *Journal of Non-Crystalline Solids*, v. 352, n. 32–35, p. 3582–3597, 2006.
- [3] OLIVARES, J. A. et al. Measurement of low optical absorption in highly scattering media using the thermal lens effect. *Journal de Physique IV (Proceedings)*, v. 125, p. 153–156, jun. 2005.

[voltar para o índice](#)

Poster 47: Utilização de espectroscopia LIBS para análise elementar de fármacos

Thalena Carolina Zanetti, Jader de Souza Cabral

Instituto de Física, Universidade Federal de Uberlândia

O sistema LIBS (Laser Induced Breakdown Spectroscopy) tem sido amplamente utilizado em diversos campos de análise elementar, dentre eles os referentes a amostras de solos, fertilizantes, obras de arte, fármacos, entre outras (HADDAD,2014). A indústria farmacêutica tem empregado esta técnica nos anos recentes para verificação da qualidade, homogeneidade e distribuição dos Ingredientes Farmacêuticos Ativos (IFAs) em comprimidos, problema comumente enfrentado por este setor e que traz prejuízos tanto a ela, quanto às arrecadações dos governos e aos próprios indivíduos que os consomem (CRIMES,2009). Nesse ambiente, a utilização desta técnica apresenta algumas vantagens sobre outras de espectroscopia por emissão atômica, como a alta velocidade de aquisição e processamento dos dados, possibilidade de análise in situ e nenhuma necessidade de método de preparação das amostras. Para o desenvolvimento deste trabalho, foram utilizados um sistema LIBS composto por Laser Nd:YAG (Quantel-Brillant, Q-Switched, 532 nm, com largura temporal de pulso de 6 ns e 50 mJ de energia) e um sistema óptico composto por conjunto de lentes (distância focal: 5 cm) e fibra óptica multimodo. Os sinais foram analisados em espectrômetro ICCD, com resolução temporal de 0.02 nm (FWHM) em intervalo de 188 a 770 nm. Os espectros foram adquiridos de amostras de Dorflex, um analgésico e antitérmico de uso bastante recorrente pela sociedade. Com o objetivo de investigar a homogeneidade do comprimido e a distribuição de seus componentes, uma análise estatística, através do método do coeficiente de correlação, foi empregada. O coeficientes encontrados mostraram-se bastante semelhantes, garantindo uma ótima correlação entre os quadrantes, sem variações estatísticas significativas, implicando alta homogeneidade do comprimido e boa distribuição de sua composição.

Email de contato: thalenazanetti@gmail.com

Palavras-chave: espectroscopia, LIBS, fármaco

Agradecimentos: CNPq, FAPEMIG, CAPES

Referências

[1] CRIMES,E. Counterfeiting: a global spread, a global threat. Trends in Organized Crime, v.12, n.1, p.59–77, 2009. ISSN 1084-4791. Disponível em:<http://link.springer.com/10.1007/s12117-008-9043-z>.

[2] HADDAD, J.E.; CANIONI, L.; BOUSQUET, B.S. *Spectrochimica Acta Part B: Good Practices in LIBS Analysis: Review and Advices*. *Spectrochimica Acta Part B: Atomic Spectroscopy*, Elsevier B.V., v.101, p.171–182, 2014. ISSN 0584-8547. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1016/j.sab.2014.08.039>.

voltar para o índice

Poster 48: Estudo da Conversão Paramétrica Descendente (CPD) Para a Geração de Fótons Emaranhados e Montagem Experimental

Luís Cruz Gimenes de Oliveira, Jader de Souza Cabral

Instituto de Física, Universidade Federal de Uberlândia

Utilizaremos para a realização do projeto, aqui descrito, o conceito de Conversão Paramétrica Descendente (CPD), a qual é capaz de produzir pares de fótons emaranhados em vários graus de liberdade, sendo esse método um dos mais eficientes nesta tarefa. Em tal processo óptico não-linear, um fóton (também chamado pump) incide em um cristal não-linear e é convertido (transformado) em dois outros fótons com frequências e vetores de onda diferentes, os quais serão nossos objetos de estudo. O processo de CPD segue as leis de conservação e, em pelo menos um grau de liberdade (a energia), os fótons produzidos estarão emaranhados, espécies que são amplamente estudadas atualmente devido ao grande interesse no desenvolvimento da transmissão de informações quânticas. Com isso, além de podermos estudar esses fótons separadamente, poderemos obter informações precisas sobre o meio de incidência do fóton. Devido a grande importância dos estudos na área abordada por esse trabalho, objetivamos, juntamente com o grande aprofundamento teórico do tema, efetuar análises da CPD em campo experimental.

Palavras-chave: Conversão paramétrica descendente, fótons emaranhados e geração de soma de frequência

Agradecimentos: FAPEMIG, CNPq e CAPES

Referências

- [1]. CATALANO, J. L. Spontaneous Parametric Down-Conversion and Quantum Entanglement. 2014.
- [2]. VOLKOV, P. A. Gaussian modeling and Schmidt modes of SPDS biphoton states. p.1–23. 3. GIOVANNETTI, V. et al. Generating Entangled Two-Photon States with Coincident Frequencies. v. 183602, n. 2002, p. 1–4, 2008.

[voltar para o índice](#)

Poster 49: Transferência quântica de informação em sistemas de estado sólido

Paula Belchior Roseno, José Maria Villas-Boas, Jader de Souza Cabral
Instituto de Física, Universidade Federal de Uberlândia

Neste trabalho de iniciação científica, foram estudados, a princípio, os fundamentos básicos da mecânica quântica, bem como a notação matemática de Dirac. Em seguida, o trabalho foi direcionado para o estudo de óptica física, mais especificamente, o estado de polarização da luz; pois este grau de liberdade interno do fóton pode ser usado para construirmos o bit quântico, o qubit. Por fim, algumas portas lógicas de computação foram descritas e apresentadas em sua forma matricial, que é idêntica às matrizes de Jones para combinações de lâminas retardadoras.

Palavras-chave: Computação quântica, qubit, Informação quântica.

Agradecimentos: CNPq, Capes, FAPEMIG.

Referências

- [1] C. COHEN-TANNOUJDI, B. DIU, E F. LALÖE, Quantum Mechanics, John-Wiley, New York, 1977, Vol. 1.
- [2] ZILIO, S. C.; Óptica Moderna: Fundamentos e Aplicações. Instituto de Física de São Carlos. Universidade de São Paulo, 2009.

[voltar para o índice](#)

Poster 50: Graphene-based systems for biological delivery

Julio Cesar da Silva, Raigna Augusta da Silva, Tome Mauro Schmidt

Instituto de Física, Universidade Federal de Uberlândia

Graphene has been highly studied in recent years due to its potential technological applications. In this work we study the graphene for application in the biological area, trying to use it as biological delivery. Our goal is to understand firstly a system composed by graphene-based materials and biological molecules, and then we will investigate the potential properties to use this system as a carrier of biological materials or delivery of drugs in the treatment of diseases as Malaria and Leishmaniasis. We started by performing ab initio calculations based on density functional theory, where we investigate the structural parameters, density of states, band structures and phonon dispersions of graphene sheets interacting with biological macromolecules such as flavonoid and DNA. The structural and electronic properties obtained from our first theoretical results for isolated systems are in agreement with those found in the literature. We seek to investigate this graphene hybrid system for comparison with experimental data obtained through spectroscopic analysis as photoluminescence and Raman.

Palavras-chave: Graphene, DFT, Quantum Espresso, Biological Delivery

Agradecimentos: The authors thank to Fapemig, CNPq and CAPES for financial support.

Referências

- [1] P. Hohenberg and W. Kohn, Phys. Rev. 136 (3B), 864 (1964).
- [2] W. Kohn and L. J. Shan, Phys. Rev. 140 (4A), 1133 (1965).
- [3] P. Giannozzi et al., J. Phys.: Condens. Matter 21, 395502 (2009).
- [4] A. M. Rappe et al., Phys. Rev. B 41, 1227 (1990).
- [5] K. S. Novoselov, A. K. Geim, S. V. Morozov, D. Jiang, Y. Zhang, I. V. Grigorieva, S. V. Dubonos, and A. A. Firsov. Science, 306:666, (2004).
- [6] K. S. Novoselov, A. K. Geim, S. V. Morozov, D. Jiang, M. I. Katsnelson, I. V. Grigorieva, S. V. Dubonos, and A. A. Firsov. Nature, 438:197, (2005).

[voltar para o índice](#)

Poster 51: Dinâmica dissipativa em Pontos Quânticos.

Rogério Santos Alves, Augusto Miguel Alcalde Milla.

Instituto de Física, Universidade Federal de Uberlândia.

Algumas possibilidades interessantes de manipulação eletrônica em dispositivos de estado sólido e sistemas atômicos tem sido propostos, e processos de informação quântica, tais como computação quântica, criptografia, teletransporte, representam novas áreas nas quais exploram-se fenômenos intrínsecos a mecânica quântica. Há pesquisadores que apontam o desenvolvimento prático do computador quântico, utilizando dispositivos de estado sólido, devido ao grande crescimento do conhecimento sobre tais dispositivos. E em estado sólido um bom candidato com alto grau de manipulação são os pontos quânticos, que são estruturas que confinam portadores nas três dimensões. Nesse trabalho utilizamos do formalismo da matriz densidade para estudar a dinâmica dissipativa em um sistema do tipo ponto quântico.

Palavras-chave: Pontos quânticos, dinâmica, dissipativa.

Agradecimentos: FAPEMIG, CNPQ, Augusto Alcalde.

Referências

[1] BORGES, H.S. Controle coerente de pontos quânticos em nanoestruturas semicondutoras. 2010. Universidade Federal de Uberlândia. [2] SANTANA, T.S. Manipulação coerente de spin em pontos quânticos semicondutores. 2011. Universidade Federal de Uberlândia.

[voltar para o índice](#)

Poster 52: Interplay between Andreev and Majorana bound states in a double dot molecule

Joelson Fernandes Silva, Edson Vernek
Instituto de Física, Universidade Federal de Uberlândia

We present a numerical study of the emergence of Majorana and Andreev bound states a system composed by two quantum dots, in which one of them is coupled to a conventional superconductor, SC_1 , and the other connects to a topological superconductor, SC_2 . By controlling the interdot coupling we can drive the system from a two single (uncoupled) quantum dots to a double (coupled) dot system configurations. We employ a recursive Green's function technique that provides us with numerically exact results for the local density of states of the system. We first show that in the uncoupled dot configuration (single dot behavior) the Majorana and the Andreev bound states appear in an individual dot in two completely distinct regimes. Therefore, they cannot coexist in the single quantum dot system. Then we study the coupled dot configuration. In this situation we show that in the trivial phase of the SC_2 , the Andreev states are bound to an individual quantum dot in the atomic regime (weak interdot coupling) or extended over the entire molecule in the molecular regime (strong interdot coupling). More interesting features is actually seen in the topological phase of the SC_2 . In this case, in the atomic limit, the Andreev states appear bound to one of the quantum dots while a Majorana zero mode appears in the other. In the molecular regime, on the other hand, the Andreev bound states take over the entire molecule while the Majorana state remains always bound to one of the quantum dots.

Palavras-chave: Majorana bound states, Andreev bound states, topological superconductivity, quantum dots.

Agradecimentos: Fapemig, CNPq, UFU

Referências

- [1] Andreev AF. 1964. Teploprovodnost' promezhutochnogo sostoyaniya sverkhprovodnikov. Zh. Eksp. Teor. Fiz. 46, 1823-1828.
- [2] de Gennes PG, Saint-James D. 1963. Elementary excitations in the vicinity of a normal metal-superconducting metal contact. Phys. Lett. 4, 151-152.
- [3] A Yu Kitaev. Unpaired majorana fermions in quantum wires. Physics-Uspekhi, 44(10S):131 (2001).
- [4] D. E. Liu, and H. U. Baranger, Phys. Rev. B 84, 201308 (2011).
- [5] E. Vernek, P. H. Penteado, A. C. Seridonio, J. C. Egues, Phys.Rev. B 89, 165314 (2014).

- [6] D. A. Ruiz-Tijerina, E. Vernek, L. G. G. V. Dias da Silva, J. C. Egues, Phys. Rev. B 91, 115435 (2015).
- [7] J. Alicea, Reports on Progress in Physics 75, 076501 (2012).
- [8] D. N. Zubarev. Double-time green functions in statistical physics. Soviet Physics Uspekhi, 3(3):320 (1960).
- [9] V. Mourik, K. Zuo, S. M. Frolov, S. R. Plissard, E. P. A. M. Bakkers, and L. P. Kouwenhoven, Science 336, 1003 (2012).
- [10] D. Rainis, L. Trifunovic, J. Klinovaja, and D. Loss, Phys. Rev. B 87, 024515 (2013).
- [11] J. F. Silva and E. Vernek, J. Phys. Condens. Matter 28, 435702 (2016).

[voltar para o índice](#)

Poster 53: Análise de compartamento de frustração em materiais antiferromagnéticos

Renan da Paixão Maciel, Gerson J. Ferreira
Instituto de Física, Universidade Federal de Uberlândia

Uma característica interessante em redes antiferromagnéticas é o fenômeno de frustração [1]. Se a conectividade da rede for ímpar (e.g. triangular), é impossível orientar os spins antiferromagneticamente com relação a todos os seus vizinhos. Consequentemente, esse arranjo geométrico leva a um estado fundamental degenerado. Este fenômeno pode revelar diferentes estados não-triviais da matéria, por exemplo, líquido, gelo, vidro de spin [2], etc. Adicionalmente, materiais antiferromagnéticos são de grande interesse para spintrônica, devido a fraca interação magnética com o ambiente [3]. Neste trabalho, propomos investigar o comportamento destes materiais por meio da análise estática e dinâmica de sua rede. Consideraremos o Hamiltoniano de Heisenberg em redes bidimensionais que apresentem graus de frustração (e.g. rede triangular, kagome). Investigaremos quebras de simetria de rede e fenômeno de transição de fase. Em nossa abordagem teórica, estudaremos técnicas numéricas como o método de Monte Carlo quântico [4]. e o método de Metropolis.

Palavras-chave: Materiais magnéticos, hamiltoniano de heisenberg, frustração,

Referências

- [1] Hung T Diep. Magnetic systems with competing interactions. World Scientific, 1994.
- [2] P Chandra and B Doucot. Possible spin-liquid state at large S for the frustrated square Heisenberg lattice. Physical Review B, 38(13):9335, 1988.
- [3] T Jungwirth, X Marti, P Wadley, and J Wunderlich. Antiferromagnetic spintronics. Nature Nanotechnology, 11(3):231–241, 2016.
- [4] Jean-Pierre Renard, Louis-Pierre Regnault, and Michel Verdaguer. Haldane quantum spin chains. In Joel S. Miller and Marc Drillon, editors, Magnetism: Molecules to Materials I: Models and Experiments, chapter 2, pages 49–93. Wiley Online Library, 2002.

[voltar para o índice](#)

Poster 54: Detecting coupling of Majorana bound states with an Aharonov-Bohm interferometer

Juan Pablo Ramos-Andrade¹, Pedro A. Orellana¹, Sergio E. Ulloa²

¹Departamento de Física Universidad Técnica Federico Santa María, Valparaíso, Chile

²Department of Physics and Astronomy, and Nanoscale and Quantum Phenomena Institute, Ohio University

In this work we consider a quantum dot (QD) connected to current leads arranged to mediate the interaction between two topological nanowires, both hosting Majorana bound states (MBS) at their ends. In an interesting system geometry, one nanowire has both ends coupled with the QD, forming an Aharonov-Bohm (AB) interferometer, while the other is placed nearby such that two MBS belonging to different nanowires can interact. We model the system using an effective low energy Hamiltonian, considering that the QD is embedded between metallic leads. Using a Green's function formalism via the equation of motion procedure, we find that the conductance across the leads can show MBS signatures, i.e. half-maximum conductance at zero-energy, when both topological nanowires are connected, independent of the AB flux phase. This system may be used as a detector of the effective connections between independent MBS by monitoring the conductance while tuning the AB phase.

Palavras-chave: Majorana bound states, Transport phenomena, Aharonov-Bohm interferometer

Agradecimentos: J.P.R.-A. acknowledge support from scholarship CONICYT-Chile No.21141034. P.A.O. acknowledges support from FONDECYT Grant No. 1140571 and S.E.U. acknowledge support from NSF Grant No. DMR 1508325.

Referências

[1] J. P. Ramos-Andrade, P. A. Orellana, S. E. Ulloa, arXiv:1706.0994

voltar para o índice

Poster 55: Funções de Green de equilíbrio recursivas para cálculo de densidade de estados

Beatriz Godina Prado, Mariana M. Odashima, Edson Vernek
Instituto de Física, Universidade Federal de Uberlândia

As funções de Green correspondem a um poderoso método matemático utilizado para resolver equações diferenciais lineares. Na mecânica quântica, as funções de Green são funções de correlação, das quais é possível extrair informações de um determinado sistema, tais como densidade de estados, tempo de relaxação e funções respostas. Neste trabalho apresentamos uma introdução às funções de Green de equilíbrio e à técnica de equação de movimento, com diversas aplicações para problemas de matéria condensada. Através das funções de Green recursivas, foi possível a implementação numérica em Julia, uma linguagem científica de código aberto e de fácil aprendizado.

Palavras-chave: Funções de Green, Densidade de Estados, Tight-binding

Referências

[1] M. M. Odashima, B. G. Prado, and E. Vernek, Rev. Bras. Ensino Fís. v.39, e1303, 2017.

[voltar para o índice](#)

Poster 56: Transporte dependente do tempo em uma junção ponto quântico-supercondutor, com Reflexão de Andreev Cruzada via Dubletos de Autler-Townes.

Maryzaura de Oliveira Assunção, Fabrício Macedo de Souza

Instituto de Física, Universidade Federal de Uberlândia

Recentemente, multijunções de pontos quânticos semicondutores (PQs) e supercondutores (SCs) têm sido encontradas em diversas propostas [1], impulsionadas pelo domínio de sofisticadas técnicas de fabricação e o grande controle que se têm atualmente sobre as propriedades optoeletrônicas dos pontos quânticos. Um tipo de junção em destaque é aquela formada por dois PQs acoplados através de um supercondutor. Esta é comumente denominada separador de pares de Cooper pois, através da ocorrência do fenômeno de Reflexão de Andreev Cruzada (RAC), é possível separar o referido par, enviando os elétrons resultantes em direções opostas no dispositivo. As aplicações possíveis para estas junções incluem sua atuação como fonte de partículas emaranhadas [2] e a formação de qubits para a computação quântica trivial e topológica [3] - quando a junção for formada por supercondutores topológicos. Embora as junções PQ-SC estejam em evidência, a análise do regime transiente foi pouco explorada até o momento. Sendo assim, fizemos um estudo teórico do transporte de cargas em uma junção PQ-SC-PQ com resolução temporal, utilizando técnicas de função de Green de não-equilíbrio. A análise das evoluções temporais da corrente elétrica e das ocupações eletrônicas dos PQs nos permitiu identificar assinaturas de mecanismos de espalhamento, como o tunelamento direto e a RAC. Além disso, propusemos a expansão deste sistema pela sua inserção na estrutura de um fotodiodo, aplicando luz laser sobre um dos PQs. Os resultados mostram a separação dos níveis opticamente excitados em dubletos de Autler-Townes [4] e, para acoplamentos fracos entre os PQs, observamos a ocorrência de RAC através dos níveis que compõe o dubleto. Os resultados foram analisados também à luz da tensão fonte-dreno aplicada ao dispositivo, nos limites de bias alta ou zero. Nosso trabalho é o primeiro a analisar a separação de pares de Cooper foto-assistida em uma junção PQ-SC-PQ, em regime de não-equilíbrio.

Palavras-chave: pontos quânticos; supercondutividade; separador de pares de Cooper; reflexão de Andreev cruzada; fotocorrente; dubleto de Autler-Townes; funções de Green de não-equilíbrio.

Agradecimentos: Agradecimentos a UFU e as agências de fomento, FAPEMIG e CAPES, pelo apoio financeiro.

Referências

- [1] DE FRANCESCHI, S.; KOUWENHOVEN, L.; SCHONENBERGER, C.; WERNSDORFER, W. Hybrid superconductor - quantum dot devices. *Nature Nanotechnology*, v 5, 703 (2010).
- [2] HOFSTETTER, L.; CSONKA, S.; NYGARD, J.; SCHONENBERGER, C. Cooper pair splitter realized in a two-quantum-dot Y-junction. *Nature*, v 461, 960 (2009).
- [3] STERN, A.; LINDNER, N. H. Topological Quantum Computation - From Basic Concepts to First Experiments. *Science*, v 339, 1179 (2013).
- [4] AUTLER, S. H.; TOWNES, C. H. Stark Effect in Rapidly Varying Fields. *Physical Review*, v 100, 703 (1955).

[voltar para o índice](#)

Poster 57: As equações de Maxwell e suas aplicações.Gustavo Borges Valim¹, Marcus Augusto Bronzi²¹Faculdade de Engenharia Mecânica, Universidade Federal de Uberlândia²Faculdade de Matemática, Universidade Federal de Uberlândia

Este trabalho tem como objetivo principal o desenvolvimento e a verificação das equações de Maxwell do eletromagnetismo pelo ponto de vista da física clássica. As formulações das equações de Maxwell possibilitaram que pela primeira vez fossem criadas ondas eletromagnéticas artificialmente e além disso provou-se que estas se propagam na velocidade da luz. Os experimentos que comprovam tais fatos foram realizados por Hertz que, com os resultados anteriores, unificou a ótica e o eletromagnetismo. Este foi o apogeu do que é conhecido como física clássica. Mesmo na física quântica, as equações de Maxwell permanecem inalteradas, mas devem ser reinterpretadas. Portanto essas equações que são completadas pela física quântica descrevem todos os fenômenos óticos e eletromagnéticos tanto a nível macroscópico quanto a nível microscópico. Ademais, descreveremos as leis de Maxwell passando por uma pequena revisão de Equações Diferenciais Ordinárias e de Cálculo Vetorial, assim teremos condições suficientes para entender e interpretar o estudo da eletricidade e do magnetismo, principalmente a Lei de Gauss, a conservação do campo elétrico, a Lei de Ampère e a Lei de Faraday que podem ser interpretadas, cada uma, como uma das equações de Maxwell. Ademais, busca-se neste trabalho, aplicar os conhecimentos adquiridos a problemas atuais como no estudo de problemas que envolvem ondas eletromagnéticas, como a criação destas ondas, o seu espectro eletromagnético e os efeitos da pressão de radiação.

Palavras-chave: Equações de Maxwell

Agradecimentos: Ao programa de iniciação científica PROMAT/FAMAT-UFU

Referências

- [1] Ziil, Dennis G. e Michael R.; Equações Diferenciais, volume 1, terceira ed.; tradução Antônio Zumpano, revisão técnica: Antônio Pertence Jr.- São Paulo: Pearson Makron Books, 2001.
- [2] GUIDORIZZI, H. L.; Um curso de cálculo, volume 3, 5.ed.- Rio de Janeiro: LTC, 2001
- [3] PINTO, D. e Morgado, M. C. F.; Cálculo Diferencial e Integral de Funções de Várias Variáveis, 3ª Ed., Rio de Janeiro: Editora UFRJ, 2000. Nussenzweig, Herch Moysés; Curso de Física básica - 1ª edição- São Paulo: Edgard Blucher, 1997.
- [4] Tipler, Paul A. e Gene Mosca; Física Eletricidade, Magnetismo e Ótica, 5a. edição – Volumes 1 e 2, Rio de Janeiro: Livros Técnicos e Científicos, 2006.

[voltar para o índice](#)

Palestras

Palestra 1: O lado escuro do universo: fundamental e misterioso

João Torres de Mello Neto

Instituto de Física, Universidade Federal do Rio de Janeiro

Nesta palestra apresentamos os últimos resultados observacionais da astrofísica e cosmologia que indicam que apenas cerca de 5% do universo são feitos da matéria usual que compõe as estrelas, os seres humanos, etc., conhecido como matéria bariônica (prótons, neutrons,...). Vamos descrever o que sabemos dos outros 95%, a matéria escura e a energia escura, com ênfase nos experimentos de detecção direta de matéria escura.

Palestra 2: Físico Médico: opções no mercado de trabalho e atuação na radioterapia

Milena Giglioli

Hospital do Câncer de Barretos

O graduando em Física Médica tem uma vasta gama de opções de trabalho após a conclusão do seu curso, mas o caminho nem sempre é fácil, muitas vezes é longo e reserva algumas surpresas por falta de esclarecimentos durante a graduação. No momento da escolha do curso, nem sempre as possibilidades são bem definidas. Ao longo da graduação, as opções parecem reduzidas ao trio radioterapia, radiodiagnóstico e medicina nuclear, mas a realidade vai muito além disto. Os objetivos dessa palestra são: mostrar toda a abrangência deste profissional, que se tornou um coringa indispensável para o mercado de trabalho; apresentar a atuação do físico médico na radioterapia e o programa de residência multiprofissional do Hospital de Câncer de Barretos.

[voltar para o índice](#)

Palestra 3: O jovem físico na era dos dados – novas avenidas de carreira e pesquisa

Rafael Sola de Paula Calsaverini

Serasa Experian data lab

Uma nova revolução industrial está acontecendo agora – uma revolução de dados, automação e inteligência artificial. Como as que a precederam, essa revolução é resultado da convergência de rápidas e diversas transformações tecnológicas, científicas e econômicas na última década. Em particular, novos desenvolvimentos em Machine Learning, novas tecnologias de armazenamento e processamento de dados em larga escala e o surgimento de novos modelos de negócio colocam o software no centro da inovação e geração de valor em diversas indústrias.

Nesta palestra, apresentaremos novas avenidas de carreira na Pesquisa e na Indústria geradas por essas transformações, para as quais o jovem físico parece ser um dos profissionais com formação mais adequada e completa para atuar nessa frente de vanguarda. Além disso, vamos mostrar que habilidades devem ser desenvolvidas e o que a Indústria e a Pesquisa nessa área demandam desses jovens profissionais.

Palestra 4: Ensinando física via videoanálise, acelerômetros, e giroscópios

Vitor Luiz Bastos de Jesus

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro

O Ensino da física, tanto nos níveis superior e médio, é separado em teoria e prática. De uma maneira geral, a teoria e a experiência parecem “duas físicas” que nunca se encontram. Elas vivem separadas, uma na sala de aula e outra no laboratório. Tendo como objetivo unir essas “duas físicas”, nesta palestra serão apresentados alguns exemplos de experimentos interessantes para ensinar física, como a videoanálise e o uso de acelerômetros e giroscópios embutidos nos atuais smartphones. Como em qualquer análise de dados experimentais, as premissas e modelos propostos são testados de forma imparcial, prevalecendo o bom senso, tendo a liberdade de rever a premissa inicial, seja refutando-a ou então tentando uma reformulação do modelo proposto.

Palestra 5: Planejamento, síntese e correlações estruturais-funcionais de materiais fotônicos vítreos, vitrocerâmicos e híbridos inorgânico-orgânicos

Andrea Simone Stucchi de Camargo

Instituto de Física de São Carlos, Universidade de São Paulo

A grande utilidade de vidros e vitrocerâmicas tecnológicos se baseia na flexibilidade em combinar suas propriedades químicas e físicas para atender demandas específicas. Desde 1960, e a partir da invenção do laser, vidros dopados com íons terras raras trivalentes (Er^{3+} , Yb^{3+} , Nd^{3+} , Eu^{3+} , Tb^{3+} , etc.) vêm sendo explorados como os principais meios ativos para geração e amplificação laser na região espectral do infravermelho próximo, bem como para dispositivos luminescentes na região do visível. Mais recentemente, interesse tem sido demonstrado pelo desenvolvimento de vitrocerâmicas em que o íon terra rara ocupe a fase cristalina pois, neste caso, é possível associar as vantagens dos vidros – como obtenção em maior escala e com variáveis formas, com as mais altas seções de choque de absorção e de emissão dos TR_3^+ , em sítios cristalinos. Outros materiais fotônicos de crescente importância, são os híbridos baseados em silicatos, alumino- e organo-silicatos mesoporosos carregados com espécies moleculares altamente luminescentes. Neste caso, as matrizes hospedeiras podem ser géis, xerogéis, filmes finos e pós e são obtidas via metodologia sol-gel, enquanto que as espécies emissivas incluem complexos de Eu(III) , Cu(I) , Ir(III) , corantes orgânicos e quantum dots. No LEMAF – Laboratório de Espectroscopia de Materiais Funcionais do IFSC, dedicamo-nos ao estudo de vários materiais fotônicos com base no ambiente químico das espécies ativas, utilizando-se da complementariedade de técnicas espectroscópicas ópticas e de RMN e EPR pulsado. O ambiente químico define características funcionais da espécie hospede como por exemplo tempos de vida de estado excitado e rendimentos e eficiências quânticas de fluorescência. O objetivo da apresentação é, portanto, dar uma visão geral dos trabalhos desenvolvidos em nosso laboratório, que é parte do CeRTEV – Center of Research, Technology, and Education on Vitreous Materials, um dos Cepids/ FAPESP.

[voltar para o índice](#)

Palestra 6: 13 Maneiras de Morrer com um Buraco Negro

Rodrigo Nemmen

Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas, Universidade de São Paulo

Por que os buracos negros são tão fascinantes? Será por causa da complicada física envolvida? Do seu incrível poder destrutivo? Da maneira estranha pela qual eles distorcem as nossas noções de realidade, espaço e tempo? Qualquer que seja a explicação, o fato é que os buracos negros são perigosos. Há várias maneiras de morrer com um buraco negro e nesta apresentação discutirei algumas delas. Algumas são simples, outras são verdadeiramente bizarras.

Palestra 7: Tem menina no circuito: incentivando meninas a gostar de ciências exatas

Thereza Cristina de Lacerda Paiva

Instituto de Física, Universidade Federal do Rio de Janeiro

Por que o número de mulheres na Física é tão pequeno? Em muitas de nossas universidades este número não chega a 20%. Incomodadas por estes números, um grupo de professoras do Instituto de Física da UFRJ criou o projeto Tem Menina no Circuito, que tem por objetivo incentivar meninas a gostar de ciências exatas. O projeto teve início em 2014 e é desenvolvido no Colégio Estadual Alfredo Neves em Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro.

Palestra 8: Caminhando pelas áreas de atuação da Física Médica

Tadeu Takao Almodovar Kubo

Universidade Federal de Minas Gerais

A proposta deste tema é trazer a experiência pessoal do palestrante na área de física médica contando um pouco sobre as possibilidades após a universidade e caminhos a serem trilhados. A importância do desenvolvimento pessoal, planejamento e os primeiros passos para criar sua própria empresa e atuar no mercado privado. Serão apresentados dados sobre o mercado de trabalho atual da Medicina Nuclear no território nacional.

[voltar para o índice](#)

Palestra 9: Inovações tecnológicas em instrumentos para pesquisa em Física, Química, Ciência dos Materiais e Biotecnologia

Igor Fier

Quantum Design

Atuando principalmente nos campos de caracterização de materiais em altos campos magnéticos e altas temperaturas, síntese de amostras, criogenia, biotecnologia e litografia, a Quantum Design International – Latin America oferece uma completa linha de produtos de liderança mundial para a pesquisa de alto impacto científico. Serão apresentados produtos inovadores que permitem repensar a maneira com que são abordados processos conhecidos como complexos ou muito caros, desde a litografia sem máscara até a síntese de monocristais de materiais com Safira e Rubi, sem o uso de cadinhos de Platina.

Palestra 10: O novo síncrotron brasileiro: “are we Sirius”

Antonio José Roque da Silva

Laboratório Nacional de Luz Síncrotron (LNLS)

O uso de luz síncrotron, pelas mais variadas áreas do conhecimento, tem tido mundialmente um crescimento contínuo. Isso, em parte, se deve ao aumento sistemático do brilho ao longo dos anos, o que permite novos experimentos e novas técnicas. O Brasil, através do Laboratório Nacional de Luz Síncrotron – LNLS, desenvolveu a tecnologia e construiu a primeira fonte de luz síncrotron no hemisfério sul, ainda única na América Latina. Desde 1997 o LNLS opera esse equipamento como uma facilidade aberta. Apesar desse sucesso, a atual fonte brasileira é uma máquina de segunda geração, com perda contínua de competitividade. Desde 2009 o LNLS trabalha no projeto e construção do novo síncrotron brasileiro – Sirius. Esta será uma das maiores e mais complexas infra-estruturas científicas já construídas no país. Concebido como um síncrotron de 4ª geração a partir de 2012, é um projeto 100% nacional e um dos mais avançados do mundo, Sirius abrirá enormes oportunidades para o estudo de materiais – orgânicos e inorgânicos – com grau de detalhe sem precedentes.

[voltar para o índice](#)

Palestra 1: Econofísica

Reginaldo Napolitano

Instituto de Física, Universidade de São Paulo

Apresentarei uma pequena introdução à disciplina “Introdução à Econofísica”, explicando suas origens, mesmo antes de ser cunhado o termo “econofísica”. Então, farei uma breve descrição geral sobre dois tópicos: “O demônio de Shannon” e “A regra 80/20 e princípio de Pareto”. Com isso, apresentarei uma simulação numérica muito elementar para cada um desses dois tópicos, usando o programa Mathematica.

Palestra 2: Ressonância Magnética Nuclear (RMN)

Daniel Consalter

Instituto de Física, Universidade de São Paulo

A ressonância magnética nuclear (RMN) pode ser dividida em 3 grandes áreas: espectroscopia de alto campo, imagens e baixo campo (ou RMN no domínio do tempo – TD-NMR). Esta última, vem ganhando relevância devido ao número crescente de publicações e aplicações e principalmente devido a praticidade de seu uso e por ser uma técnica extremamente rápida, precisa e na maioria dos casos, não exige preparação de amostras. Neste mini-curso abordaremos a teoria básica de TD-NMR, suas aplicações nas áreas acadêmicas e industriais, as principais ferramentas de análises de dados e ainda como desenvolver novos métodos e aplicações.

Palestra 3: Metacognição e ensino de ciências: aspectos teóricos e propostas de atividade em sala de aula

Marta Maximo Pereira

Centro Federal de Educação Tecnológica

O objetivo do curso é apresentar o conceito de metacognição e alguns de seus aspectos teóricos que podem subsidiar a elaboração de propostas didáticas. Tais propostas visam a levar os estudantes a refletirem sobre seus processos de aprendizagem, a fim de que dificuldades possam ser superadas. Na primeira parte do curso, serão relatados resultados de pesquisas, nacionais e internacionais, sobre habilidades e conhecimentos metacognitivos no ensino de ciências. Na segunda parte do curso, algumas propostas de atividades metacognitivas serão apresentadas e realizadas junto aos participantes. A participação ativa dos presentes ao curso, tanto pela colocação de perguntas e comentários como pela realização das atividades propostas, será estimulada.

Palestra 4: Minicurso de astrofísica, estrelas de nêutrons e pulsares

Giovanny Bernal

Fundação Universidade Federal do Rio Grande do Sul

Os fenômenos de altas energias são ubíquos na astrofísica moderna. Diversos tópicos são estudados neste campo, os quais incluem sistemas binários de raios X, microquasares, núcleos ativos de galáxias, objetos estelares jovens, pulsares e surtos de raios gama. Todos eles compartilham características comuns: um objeto compacto central, um disco de acreção, jatos (algumas vezes colimados) e radiação de alta energia. Estes tópicos abordam importantes questões-chave da astrofísica moderna. Neste minicurso, vou fazer uma revisão geral dos tópicos antes mencionados fazendo ênfase no estado da arte dos avanços teóricos e numéricos no campo estelar, e comentando sobre os observatórios astronômicos modernos que estão atualmente ativos.

[voltar para o índice](#)

Oficinas

Palestra 1: Câmara de nuvens para detecção de partículas radioativas

Lucas William de Souza e Antoine Franklim de Andrade

Instituto de Física, Universidade Federal de Uberlândia

Desde a antiguidade a natureza da matéria tem despertado a curiosidade humana. De Demócrito a Schrodinger, passando por vários cientistas o conhecimento foi acumulando e hoje entendemos um pouquinho sobre do que somos feitos. Muito desse conhecimento foi produzido até 1950 em decorrência dos avanços tecnológicos que nos permitiram bisbilhotar o mundo subatômico. Um desses avanços foi a câmara de nuvens inventada por C.T. R. Wilson em 1911 e aperfeiçoada por Langsdorf em 1938, esse equipamento permite a visualização das trajetórias de radiações ionizantes que são emitidas em decaimentos radioativos. A câmara foi utilizada na descoberta de várias partículas como o pión, o kaon, o múon, pósitron dentre outras durante o estudo de raios cósmicos. Nessa oficina, abordaremos alguns aspectos históricos do desenvolvimento e do legado da câmara de nuvens, se possível recriaremos alguns experimentos famosos em física das radiações. Se a Força estiver conosco veremos algumas partículas criadas por raios cósmicos. Nosso foco, no entanto, será na construção de uma câmara de nuvens de baixo custo e na visualização de decaimentos radioativos de alguns objetos de fácil acesso. Nas imagens abaixo vemos as emissões radioativas da areia da Praia da Areia Preta em Guarapari (ES).

Palestra 2: Construção de termômetros digitais de baixo custo

Hermes Neri e Hugo Fernandes

Instituto de Física, Universidade Federal de Uberlândia

Exposição de um ensaio investigativo sobre o funcionamento de um termômetro digital construído com matérias de baixo custo e fácil aquisição. Esse termômetro tem algumas características específicas como robustez, facilidade de construção e a dependência linear da tensão medida no material em função da temperatura captada pelo sensor de temperatura utilizado, com precisão e rapidez.

Referências

[1] PEDROSO, L. S.; NETO, F. P.; ARAÚJO, M. S. T. Investigação sobre o funcionamento de um termômetro digital de baixo custo. *Revista Brasileira de Física Tecnológica Aplicada*, v. 1, n. 2, p. 10-18, 2014.

Palestra 3: Concepções alternativas do ensino de astronomia

Sorandra C. Lima

Instituto de Física, Universidade Federal de Uberlândia

Embora a Astronomia seja considerada uma das Ciências mais antigas da humanidade, o ensino na educação básica enfrenta deficiências. O conhecimento astronômico quando tratado, ocorre de forma superficial e incipiente, repleto de erros conceituais (LANGHI e NARDI, 2009), sendo dois fatores os principais contribuintes para esta situação: erros conceituais em livros didáticos, que são perpetuados juntos aos alunos (LANGHI e NARDI, 2007; AMARAL e OLIVEIRA, 2011) e a formação inicial. A presente oficina, pretende abordar e discutir as principais concepções alternativas divulgadas em pesquisas da área relacionadas aos fenômenos: dias e noites; fases da lua; estações do ano; marés; sistema solar; estrelas; tamanhos dos corpos celestes e campo magnético da Terra. Assim, poderemos constatar: Como o uso de recursos digitais (simulações) podem nos auxiliar na construção de conhecimentos científicos corretos relacionados ao Ensino de Astronomia?

Palestra 4: Sensoriamento e transdução: conceitos fundamentais aplicados em pesquisa científica

Maurício Foschini

Instituto de Física, Universidade Federal de Uberlândia

Sensores e biossensores são amplamente empregados nas áreas científicas, ambientais, industriais e medicinais. Devido à constante miniaturização e queda de custo na produção dos sensores, os tornaram favoráveis para ampla aplicação em dispositivos portáteis, por conseguinte, comuns no cotidiano da maioria da população mundial. Os sensores mais comuns que vemos em nosso cotidiano são: os glicosímetros; os microfones de eletreto; os sensores de gás; os acelerômetros; os magnetômetros; os giroscópios; os barômetros; os sensores de temperatura e etc. Entre os inúmeros sensores citados, podemos refletir rapidamente como diferenciar um glicosímetro de um magnetômetro através de seus princípios de funcionamento, cujo glicosímetro baseia-se em processos de oxido/redução ocorridos em interfaces através de biocatálise, enquanto em um magnetômetro ocorre o efeito Hall em sua matriz ativa, podendo assim diferencia-los como sensor químico ou físico. Portanto, no minicurso serão discutidos os princípios de funcionamento físico e químico dos sensores e biossensores, consequentemente serão discutidos os conceitos de receptores e transdutores dos mesmos, englobando a importância deste tema multidisciplinar na área de Física de Materiais e Física Médica. Assim, o minicurso será dividido em duas etapas: uma teórica que será passado conceitos básicos do tema proposto e outra experimental que será realizada a confecção de um sensor físico baseado em transdução piezométrica.

Palestra 5: Criação de Projetos e os 5 grupos de processos para um projeto de FÍSICA de sucesso

Andrea Messias

Instituto de Física, Universidade Federal de Uberlândia

De onde surgem os projetos? De problemas a serem resolvidos ou de novas necessidades a serem satisfeitas? Projetos estratégicos em física resultam em sucessos, pois abrangem todas as áreas envolvidas, desde sua criação até sua finalização. É preciso saber: como criar, por onde iniciar, como executar, como controlar, e como avaliar os resultados obtidos com os projetos. Em física, um único projeto pode ser particionado em sub-projetos criando-se o chamado “portfólio de projetos”. Essa prática é comum na NASA desde seu surgimento, mas no Brasil, em algumas universidades e institutos de física, é algo ainda desafiador ou pioneiro. A oficina oferece o desafio de criar e entender a concepção de um projeto de Física e experienciar a dinâmica do mesmo.

Palestra 6: Scidavis – software gráfico livre

Jader Cabral

Instituto de Física, Universidade Federal de Uberlândia

O software SciDAVis (Scientific Data Analysis and Visualization) é uma plataforma interativa gratuita, voltada para análise de dados e gráficos de qualidade de publicação. Com uma interface gráfica intuitiva, fácil de usar, e com recursos poderosos, ele é frequentemente utilizado pela comunidade científica, desde análises mais simples, como em experimentos de ensino, até em complexas análises voltadas à pesquisa científica. Neste minicurso, faremos uma introdução ao uso do SciDavis voltada aos discentes de graduação e pós graduação. Abordaremos ferramentas básicas como: entradas de dados, construção gráfica em 2D e análise de comportamentos polinomiais. O minicurso é especialmente interessante para os discentes de laboratórios de ensino, que utilizam a regressão linear na análise de dados experimentais.

Palestra 7: Construção de luxímetros digitais de baixo custo

Hermes Neri e Hugo Fernandes

Instituto de Física, Universidade Federal de Uberlândia

Esta oficina propõe a construção de um instrumento eletrônico com materiais de baixo custo denominado luxímetro digital. Seu objetivo é facilitar a difusão e o acesso a este tipo de instrumento de medidas que podem proporcionar importantes aprendizagens conceituais no que diz respeito à óptica física, possibilitando também a utilização dos conceitos em uma situação real.

Referências

[1] PEDROSO, L. S.; et al. Construção de um luxímetro de baixo custo. Rev. Bras. Ensino Física, São Paulo, v. 38, n. 2, e2503, 2016.

[voltar para o índice](#)

Índice de autores

- Ísis de Fátima Nogueira Porto, 73
- A. S. Bhalla, 103
- Abrahan Pablo Aslla Quispe, 11
- Acácio Aparecido de Castro Andrade,
104, 106
- Adamo Ferreira Gomes do Monte, 3,
5, 81
- Ademir Cavalheiro, 21, 30, 73
- Adevailton Bernardo dos Santos, 23,
24, 40, 72
- Adriano Queiroz, 76
- Aimé Peláiz–Barranco, 12
- Aleff Rodrigues do Nascimento, 63
- Alessandra dos Santos Silva, 9
- Alessandra Riposati Arantes, 19
- Alexandre Marletta, 76, 97, 99, 110
- Alinne Borges Bernardi, 28
- Ana Paula Perini, 54, 59, 60, 69, 85, 87,
89, 91, 93, 95
- Andre Vinicius Camargo, 89
- Andrea Messias, 136
- Andrea Simone Stucchi de Camargo,
129
- Anielle Christine Almeida Silva, 93,
104
- Antônio Pereira Siqueira Neto, 23, 24,
40, 72
- Antoine Franklim de Andrade, 59, 60,
73, 134
- Antonio José Roque da Silva, 131
- Arnaldo Ferreira dos Reis, 3, 5, 81
- Arthur Estevam Ramos, 44
- Augusto Miguel Alcalde Milla., 117
- B. Aragón-Fernandez, 100
- Beatriz Godina Prado, 122
- Betzabel N. S. Carrera, 93
- Brenda Oliveira Pereira, 48
- Bruno Rafael de Oliveira Pinheiro, 78
- Camila Carolina Calixto Oliveira
Costa, 73
- Carla Mariana da Silva Pinheiro, 32,
44, 69
- Carlos Antonio da Silva Junior, 14, 38,
52
- Cláudia Monteiro Oliveira, 73
- Dalila Souza Costa Mendonça, 95
- Daniel Consalter, 132
- Danielly Christine Adriani Maia
Mota, 3, 79
- Danilo Machado, 108
- Denilson Brito do Nascimento, 50
- Diego Cunha Silveira Alves da Silva,
89
- Diego Mendes dos Santos, 76
- Djalmir Nestor Messias, 78, 106, 111
- Edson Vernek, 118, 122
- Eduardo Kojy Takahashi, 34, 36, 42,
46, 50, 52, 55, 57, 68, 70
- Elisson Andrade Batista, 21

- Emanuel Vitor Martins Prates, 48
 Erick Piovesan, 108
 Ernesto Estevez-Rams, 100
- Fábio Luiz Paranhos Costa, 66
 Fabrício Macedo de Souza, 123
 Felipe Crasto de Lima, 1
 Fernanda Maria Santiago, 79
 Fernando Assis Garcia, 102
 Fernando Costa Basílio, 76
 Fernando Pelegrini, 9
 Flávia Machado dos Reis, 34
 Flávia Martins Pereira, 73
 Frederico Nonato Nepomuceno, 21
- Gabriel Borges Santos, 44
 Gabriel Oliveira Corrêa, 78, 111
 Gabriel Terra Castilhos dos Anjos, 97
 Gerson J. Ferreira, 1, 120
 Ghabryel Albarotti Prates Silva
 Campos, 23, 24, 40, 72
 Giovanni Bernal, 133
 Gisele Correa Gonçalves, 21
 Guilherme Alexandre Pavan, 89
 Guilherme Augusto de Oliveira, 44
 Guilherme Brillhante Guimarães, 14,
 38, 42, 48, 52, 54
 Guilherme de Oliveira Machado, 14,
 38, 54
 Gustavo Borges Valim, 125
 Gustavo Donisete Fioravante, 89
 Gustavo Henrique Silvestre, 7
- Heloisa Fernanda Francisco Batista, 19
 Henrique Almeida Fernandes, 28
 Hermes Gustavo Fernandes Neri, 46,
 48, 50, 55, 57
 Hermes Neri, 135, 137
 Higor Raphael Faria e Sousa, 46
 Hugo Fernandes, 135, 137
- Hugo Freitas Fernandes, 21
- Igor Fier, 131
 Isabella Tobias, 99
 Itália Vallerini Barbosa, 66
- Jackson Martins de Souza, 106
 Jader Cabral, 137
 Jader de Souza Cabral, 112, 114, 115
 Jeann C. Rodrigues, 100
 Jhenifer Naiara de Lima Lopes, 104
 João Henrique Ferreira, 46
 João Torres de Mello Neto, 127
 João Victor dos Anjos Pereira, 46
 Joelson Fernandes Silva, 118
 Jonathan Rodrigues Cardoso, 42, 52,
 55
 Jorge Enrique Rueda, 74
 José Cândido Xavier, 26
 José Carlos da Silva Filho, 104
 José de los Santos Guerra, 11, 12, 83, 103
 José Maria Villas-Boas, 115
 Juan Pablo Ramos-Andrade, 121
 Julio Cesar da Silva, 116
- Karen Ferraz Faria, 76
 Karolina Lopes de Andrade, 21
 Kayro Rogger Marques de Lima, 14,
 38, 54, 68
 Kelvin Barbosa Araújo, 23, 24, 40, 72
- Lady Katherine Soto, 74
 Laryssa Campos Lopes, 50
 Leandro Carlos Figueiredo, 9
 Leandro Duarte Oka, 66
 Leandro Silva Moro, 70
 Leonardo Batista Neto, 67
 Leonardo Levy dos Santos, 83
 Leonardo Oliveira Tiago, 57
 Linda V. E. Caldas, 85, 87, 93, 95
 Lorena Martins Silva Diniz, 46

- Luís Cruz Gimenes de Oliveira, 114
 Luana Luiza Oliveira Silva, 46
 Lucas Francisco Carmello Guimarães,
 89
 Lucas Morato da Silveira, 87, 91
 Lucas Richard Pita, 46
 Lucas Wiliam de Souza, 134
 Lucas Wilian Gonçalves de Souza, 59,
 60
 Lucio Pereira Neves, 54, 59, 60, 69, 85,
 87, 89, 91, 93, 95
 Ludimila Fernandes da Silva, 97
 Luismar Barbosa da Cruz Junior, 3, 5,
 79, 81
 Luiz Felipe Stamato da Silva Furquim,
 89
- Márcio de Sousa Mateus Junior, 30
 Marcio Moreira Lima, 65
 Marco Aurélio Marques Pereira, 87, 91
 Marcos Aparecido dos Santos
 Mariano, 103
 Marcus Augusto Bronzi, 125
 Mariana M. Odashima, 122
 Marta Maximo Pereira, 132
 Maryzaura de Oliveira Assunção, 123
 Matheus Barros, 36
 Maurício Foschini, 136
 Mauricio Foschini, 59
 Mauro Vinícius de Barros Souza, 66
 Michel Santos Xavier, 14, 38, 42, 46,
 54, 68
 Milena Giglioli, 89, 127
 Monique França e Silva, 17, 23, 24, 40,
 72
- Nathália Nascimento Queiroz, 64
 Nathália Silva Oliveira, 93
 Noélio Oliveria Dantas, 83
 Noelio Oliveira Dantas, 9, 93, 104, 106
- Pâmela Z. Ferreira, 93
 Patricia Targon Campana, 97, 99
 Paula Belchior Roseno, 115
 Paula Ester Alves Rodrigues Correa, 73
 Paulo César Moraes, 9
 Paulo Eduardo Narciso de Souza, 9
 Paulo Freitas Gomes, 66
 Pedro A. Orellana, 121
 Pedro Zaramella, 110
- R. Guo, 103
 Rafael Freitas Pereira Costa, 26
 Rafael Sola de Paula Calsaverini, 128
 Raigna Augusta da Silva, 76, 116
 Raimundo Lora Serrano, 100, 102
 Reginaldo Napolitano, 132
 Renan da Paixão Maciel, 120
 Renata Cristina de Paula, 76
 Ricardo Kagimura, 17, 32
 Robert Prudêncio Amaral, 102
 Roberto Hiroki Miwa, 1, 7, 11
 Rodrigo Nemmen, 130
 Rogerio Santos Alves, 117
- Samara Pavan Souza, 93
 Sergio E. Ulloa, 121
 Shiguelo Watanabe, 93
 Silvia Martins dos Santos, 36, 67
 Sorandra C. Lima, 135
 Suzana Pereira Hessel, 21
 Sydnei Magno da Silva, 76
- Tadeu Takao Almodovar Kubo, 130
 Tamila Marques, 62–65
 Thalena Carolina Zanetti, 112
 Thereza Cristina de Lacerda Paiva, 130
 Thulio de Almeida Meirelles, 62
 Thulio Garcia Silva, 44
 Tome Mauro Schmidt, 116
- Uly Pita Vedovato, 85

Vagner Paulino, 66

Vitor Luiz Bastos de Jesus, 128

Viviane Pilla, 106

Walmir Belinato, 85, 87, 91, 95

Wanderson Souza Araújo, 23, 24, 40,

54, 72

Wellington Iwamoto, 100

William de Souza Santos, 85, 87, 89, 95

Yanela Méndez–González, 12

Yosdan M. Carnejo, 103